

**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL RÓMULO GALLEGOS
VICERRECTORADO ACADEMICO
DECANATO POSTGRADO
MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN EDUCATIVA**

**CULTURA INVESTIGATIVA EN LA ESCUELA DE DERECHO DE LA
UNIVERSIDAD BICENTENARIA DE ARAGUA. UNA PERSPECTIVA
DESDE LA COTIDIANIDAD**

**Trabajo Final de Investigación para optar al Título de Magíster en
Educación Mención Investigación Educativa**

**AUTORA: MSc. NOHELIA ALFONZO
TUTORA: DRA. YUDITH BUITRAGO**

Maracay, Septiembre, 2013

DEDICATORIA

Dedico este trabajo de investigación en primer lugar, a Dios, porque sin el nada podemos hacer. A mi madre, sin cuyo invaluable apoyo no hubiese terminado. A mi hija para que le sirva como ejemplo de perseverancia y superación. A mis estudiantes y a mis colegas docentes.

AGRADECIMIENTO

Agradezco en primer lugar a Dios por darme sabiduría, inteligencia y conocimiento. A mi madre por asesorarme, corregirme, ayudarme y apoyarme. A mi hija por ayudarme durante todo el proceso. A mi tutora la Dra. Yudith Buitriago, a mis profesores Francisco Pacheco, Vicente Ceballos, Alberto Torres, Eder Buitriago, Ángel Bermúdez, Jean Carlos García, a todas mis compañeras maestras y en especial a Marioxy Morales, Zulaida Sánchez, Emma Rodríguez, Yesenia Araujo y Edaliana Pérez. A los docentes y estudiantes de la Escuela de Derecho de la UBA, en especial a los informantes clave. A mis amigos Víctor Hermoso, Norma Herrera, Dodanys Espinoza, y Edita González.

A mis Pastores Elías y Alicia Puentes, a mis hermanos en la fe, a los miembros de la V Iglesia del Evangelio Cuadrangular.

Muchas Gracias

EPIGRAFE

"... es la vida del hombre entero: sus sentidos, sus habilidades manipulativas, sus sentimientos, pasiones, ideas, ideologías...la vida cotidiana es en gran medida heterogénea y ello desde varios puntos de vista. Son partes orgánicas de la vida cotidiana la organización del trabajo y de la vida privada, las distracciones y el descanso, la actividad social sistematizada"

Heller (1985:7)

INDICE GENERAL

	pp.
DEDICATORIA.....	iv
AGRADECIMIENTO.....	v
EPIGRAFE.....	vi
ÍNDICE GENERAL.....	vii
LISTA DE CUADROS.....	viii
LISTA DE FIGURAS.....	ix
RESUMEN.....	x
INTRODUCCIÓN.....	1
 MOMENTOS	
I. EMPÍRICO.....	3
Aproximación a la Realidad.....	3
Propósitos de la Investigación.....	10
Justificación de la Investigación.....	11
II. TEÓRICO.....	13
Antecedentes.....	13
Perspectivas Teóricas.....	19
La Cotidianidad.....	20
Cultura Investigativa.....	29
El Docente Investigador en Derecho.....	74
III. METODOLÓGICO.....	78
Paradigma y Métodos de la Investigación.....	78
Informantes clave.....	83
Técnicas de Instrumento y Recolección de Información.....	84
Procedimiento de la Investigación.....	87
IV. CRÍTICO.....	89
Hallazgos.....	89
Categorización.....	89
Estructuración Individual.....	90
Estructuración General.....	104
Estructuración de la Observación.....	106
Triangulación.....	110
V. REFLEXIVO.....	113
Hacia Una Teorización de la Cultura Investigativa.....	113

REFERENCIAS	129
ANEXOS	137
A. Guía de Preguntas.....	138
B. Transcripción de Entrevistas.....	139

LISTA DE CUADROS

No.		pp.
1.	Reproducción de las estructuras simbólicas del mundo de la vida.....	21
2.	Evolución Histórica de las Perspectivas Epistemológicas....	52
2-A.	Triangulación de la Categoría Investigación.....	114
2-B.	Triangulación de la Categoría Creencias.....	115
2-C.	Triangulación de la Categoría Norma.....	116
2-D.	Triangulación de la Categoría Modelos.....	117

LISTA DE FIGURAS

No.		pp.
1-A	Estructura Informante Estudiante Lis.....	90
1-B	Estructura Informante Yasmin.....	91
1-C	Estructura Informante Miguel.....	92
2.	Estructuración General de Estudiantes.....	94
3-A	Estructura Informante Docente Ana.....	98
3-B	Estructura Informante Franklin.....	99
3-C	Estructura Informante Docente Elías.....	101
4	Estructuración General de los Informantes Docentes.....	102
5	Estructuración General.....	105
6	Estructuración General de la Observación.....	111
7	Nueva Cultura Investigativa.....	127

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL RÓMULO GALLEGOS
DECANATO POSTGRADO
MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

**CULTURA INVESTIGATIVA EN LA ESCUELA DE DERECHO DE LA
UNIVERSIDAD BICENTENARIA DE ARAGUA. UNA PERSPECTIVA
DESDE LA COTIDIANIDAD**

AUTORA: MSc. NOHELIA ALFONZO
TUTORA: DRA. YUDITH BUITRAGO
AÑO: 2013

RESUMEN

La investigación es un proceso fundamental en la formación del futuro profesional. Particularmente, en el abogado que en su ejercicio debe estar en un proceso continuo de reflexión para la construcción de conocimientos para la solución de problemas jurídicos. Sin embargo, las escuelas de Derecho no cumplen a cabalidad la promoción de la investigación y los graduados manifiestan debilidades en esa función. De ahí que el estudio tuvo como propósito conocer la cultura investigativa que manifiestan los docentes y estudiantes de la Escuela de Derecho de la Universidad Bicentenario de Aragua. Se asumió como Teoría de fundamento La Cotidianidad. Enmarcándose el estudio, en el paradigma interpretativo, con el método cualitativo etnográfico. Se tomaron como informantes clave tres docentes y tres estudiantes, uno por cada asignatura de Proyecto (I, II y III). La técnica de recolección de información fue la entrevista con base a un guión de preguntas. Los hallazgos producto de la interpretación de la información previamente categorizada y estructurada permiten concluir que la cultura de investigación es débil manifestada en una concepción de investigación tradicional, creencias erradas, dando preeminencia a la norma y al modelo dogmático.

Palabras clave: Cultura, Investigación, Derecho, Cotidianidad, Universidad

INTRODUCCIÓN

Cultura es el conjunto de todas las formas y modelos explícitos o implícitos, a través de los cuales una sociedad regula el comportamiento de las personas. Pero también, es un todo complejo que incluye conocimientos, artes, leyes así como cualesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos para el hombre como miembro de la sociedad. De ahí que la cultura investigativa hace alusión al conjunto de conocimientos, creencias, normas, modelos explícitos o implícitos con base a la cual las personas y las instituciones orientan la producción de conocimientos.

La formación de los futuros juristas debe considerar actividades de investigación y de innovación, que aseguren el desarrollo de competencias investigativas, que permitan la solución de problemas jurídicos que se le presenten en la cotidianidad del ejercicio profesional.

Se han hecho avances en este sentido ya que durante la carrera se promueve la formación investigativa mediante algunas asignaturas, como los proyectos y que los estudiantes deben presentar al final de la misma un trabajo de grado que defiende públicamente.

Sin embargo, es importante conocer si estas actividades han dado lugar a una cultura investigativa donde se promueva la producción de conocimientos, por cuanto se observan trabajos repetitivos, con falta de consistencia teórica y metodológica, rumores acerca que se mandan a hacer los trabajos, docentes con poca experiencia, que no investigan entre otros aspectos. En este contexto, la investigación que se reporta tuvo como propósito: Develar la Cultura de investigación en la Escuela de Derecho en la Universidad Bicentenario de Aragua.

En tal sentido, el estudio se asumió desde la perspectiva de la cotidianidad concebida como acciones que le dan significados y sentido a la vida misma de cada individuo según la ideología, los referentes valorativos, las experiencias y las condiciones del medio socio-económico en que transcurre su existencia, estableciendo una dialéctica entre el sujeto social representado en las instituciones y el sujeto individual representado en la persona concreta.

La investigación se enmarcó en el enfoque epistemológico interpretativo fenomenológico, asumiéndose como vía de indagación el método etnográfico, con base a fuente de campo.

El reporte de investigación quedó estructurado en cuatro momentos: el primero, el Empírico que contiene una aproximación a la realidad de la investigación, los propósitos y la justificación.

El segundo, referido al Teórico conformado por el estado del arte, referentes teóricos y las perspectivas teóricas que sustentan la investigación.

El tercero, el momento Metodológico, comprende el enfoque epistemológico, método, informantes clave, técnicas e instrumentos de recolección de información, técnicas de análisis de la información y el procedimiento.

El cuarto, el Crítico, comprende los hallazgos, la categorización, estructuración individual, grupal y la triangulación.

Por último, en el quinto, el Reflexivo que presenta una teorización de la cultura investigativa, las referencias y los anexos.

I. MOMENTO EMPÍRICO

APROXIMACIÓN A LA REALIDAD

La investigación junto a la docencia y la extensión constituyen las funciones básicas de la universidad. En este sentido, se ha constituido en las últimas décadas en una actividad de carácter esencial, porque si la educación universitaria no realiza investigación, difícilmente otra instancia de la sociedad podrá hacerlo. Al respecto, Buitrago (2012) señala que el compromiso de la Universidad del Siglo XXI es la gestión del conocimiento, lo cual es equivalente a realizar investigación. Reinventar la función de investigación universitaria, requiere entonces de un docente – investigador, que enseña lo que investiga. Esta metáfora encierra un gran significado para un profesor universitario, en cuanto expresión de un compromiso consigo mismo y con la formación de los demás.

Una docencia fundamentada en la actividad de la investigación, implica dar un viraje hacia la creación de nuevas condiciones en las universidades en cuanto a la organización académica y administrativa, la disponibilidad de personal docente de alto nivel, recursos físicos, técnicos, científicos, bibliográficos, administrativos y la generación de una cultura de investigación que hagan posible ambientes favorables a su desarrollo.

Desde este punto de vista, Orellana (2009:1), plantea que la categoría epistémica vida cotidiana hace alusión al hábitat de la cultura, cuyo espacio y tiempo común permiten la construcción de su discurso de saberes y prácticas. Es por eso que es en la vida cotidiana de la Universidad, las Facultades y Escuelas donde se forma o no la cultura investigativa. Esta es la esencia de las vivencias que se transforman en experiencias de vida

desde la percepción, ya no sólo desde las sensaciones, sino de la transformación de los contenidos de la vida cotidiana en conocimientos.

En este orden de ideas, Valverde (2006:2) afirma que ver la vida cotidiana es meterse en los *modus vivendis*, de los individuos, es desenredar lo que aparentemente es normal y percatarse de lo simbólico de cada estilo de vida, es darse cuenta de que existe un sistema social que te atosiga con una serie de normas a cumplir, o que te obliga a que disminuyas tu capacidad de asombro.

Al respecto, Buitrago (2008) concibe la vida cotidiana como un mundo donde hay una armonía entre las palabras, las ideas y las cosas. Hablar de conocimientos en ese mundo armonioso no tiene sentido, pues allí se perfilan los saberes que por estar tan cercanos van generando sus propias vías de legitimación.

El conocimiento es cognitivo, se baña en las aguas de la racionalidad, los saberes son percibidos, por estudiosos como Lyotard (1996), con dimensiones tales como la ética, la estética, lo cognitivo y la afectividad. El referido autor señala que: “los seres humanos accionamos por el saber no por el conocimiento”; el saber por lo tanto es cognitivo y es afectivo en una perfecta concordancia.

Más allá de lo afectivo y lo cognitivo, surge la vida cotidiana como un cúmulo de convivencia de pares dialécticos generado a nuestro modo de ver, un abanico de posibilidades: doxa/episteme, sujeto/objeto, teoría /práctica, objetividad/ subjetividad, esperanza/desesperanza, amor/desamor, ficción/realidad, alegría/tristeza, vida/muerte. Igualmente, Hermoso (2009),

manifiesta que en la vida cotidiana se agiganta el saber popular a través de la comprensión del mundo.

El estudio de lo cotidiano en el ámbito de la investigación es comprender los nudos que mantienen la red social, con un propósito definido, reflexionar hasta qué punto la Escuela de Derecho y la UBA facilita ser un investigador libre, que puedas diseñar tus investigaciones basados en tus intereses de vida. Es decir, revolucionar nuestras vidas cotidianas y sociedad promoviendo visiones diferentes de la investigación, la docencia y el ejercicio del derecho que pudieran (porque no decirlo), ir construyendo una cotidianidad más intensa y llena de perspectivas individuales y sociales.

En este orden de ideas, en conversaciones informales sostenidas por la investigadora en el escenario del III Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (2012), con docentes y estudiantes de la escuela de derecho de diferentes universidades de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, y México, se pudo evidenciar que la situación de la investigación en esas instituciones universitaria no es diferente a la planteada para el país, evidenciándose una insuficiente cultura investigativa.

Los hechos planteados han contribuido a que se instale al interior de la universidad un modelo de investigación fundamentado en una episteme, o una visión del mundo, del conocimiento y del ser humano, propio de la modernidad, a saber: (a) Existe una realidad externa al sujeto, la cual debe intentarse conocer tanto por los sentidos como por un instrumento humano poderoso, la razón: una altamente deductiva con unas reglas fijas de razonamiento que hay que seguir basadas en la lógica formal. (b) El razonamiento, debe iniciarse con datos empíricos, captados por los sentidos a partir de su contacto con el mundo exterior. (c) Supone que la ciencia es la

búsqueda de la verdad y que hay un método para acercarse a la misma, y que la realidad puede controlarse y predecirse.

Por otra parte, esta visión de la investigación sólo intenta explicar pequeños aspectos del mundo y de las personas que requieren ser delimitados, y cuyos componentes buscan ser separados entre sí y operacionalizados expresados en variables. Por ende, asume la separación entre sujeto y objeto, entre hombre y naturaleza; así como la distinción entre observación y teoría, entre lenguaje observacional y lenguaje teórico. Se pone de manifiesto el imperio de la causalidad, el determinismo, y la legalidad que tienen en su base la uniformización del saber.

Por otra parte, la organización interna misma que establecen las universidades en relación con la función de investigar, es bastante extraña a un ambiente investigativo normal de cualquier laboratorio, centro o grupo de investigación. Se encuentra una muy curiosa división del trabajo académico: de una parte están los profesores metodólogos, expertos en todo tipo de manual para aprender a investigar, pero que casi nunca han realizado una investigación, por interés personal, porque su dedicación ha sido especialmente la docencia. De otra parte, se encuentra el profesor conocedor del tema específico de investigación, quien no se encuentra investigando porque se encuentra enseñando. Además de una tercera instancia que es una comisión de investigación que se encarga de distribuir las responsabilidades entre los profesores y de aceptar los temas y quienes por lo general la única relación con la investigación es la de administrar el proceso de presentación y defensa de los trabajos de grado.

Es común observar comportamientos de resistencia al cambio tanto de docentes como de estudiantes, pero siendo estos últimos el objeto de

reflexión se insistirá sobre ellos. Mi experiencia como docente universitaria y como investigadora me permite señalar que frente a cualquier posibilidad de cambio: algunos estudiantes reaccionan con apertura y disposición pero queriendo eliminar toda la experiencia previa, entre estas, las normativas.

Otros por el contrario, se presentan resistentes al cambio y no aceptan ningún tipo de modificación que no esté refrendado por las normativas. No aplican su capacidad crítica para ir incorporando algunas modificaciones en la práctica investigativa tradicional. Al respecto, Leal (2005:124) afirma que “la tendencia a rechazar todo lo que no encaja dentro de nuestra racionalidad, le hace mucho daño al desarrollo de la investigación en las universidades”

Tales comportamientos de los estudiantes se corresponden con lo que ocurre con gran parte de los aportes en investigación que caen en la tentación de recurrir a figura dualistas, donde se plantean alternativas. Así han aparecido y suelen formularse como cuantitativo o cualitativo, positivismo o fenomenológico, simple o complejo, orden o desorden, certidumbre o incertidumbre, entre otros. Este tipo de pensamiento está profundamente anclado en la estructura de las operaciones mentales que se realizan en todos los ámbitos de la vida, por ello es difícil su superación.

Es este pensamiento que separa, dicotomizando, el que sigue dominando el acto de conocer del estudiante universitario. En este orden de ideas, Luengo citado por Lanz (2007:147) expresa que:

El pensamiento alternativo invita a un pensamiento unilateral, reductor..., a negar el diálogo y la coexistencia de los contrarios o a sondear otras posibilidades que escapan a las dualidades rutilantes. Al pensamiento alternativo hay que enriquecerlo con un pensamiento que se funde en la distinción, desde luego pero

que se sume a ello, el enlace, la mutua implicación, lo conjuntivo. Hay que enriquecerlo también con las posibilidades y potencialidades emergentes, con la innovación y la creación...

Particularmente en la Escuela de Derecho de la Universidad Bicentenario de Aragua, donde trabajo como docente en la asignatura de proyectos, predomina una cierta visión de la investigación basada en lineamientos predeterminados, y preconcebidos tendentes a una búsqueda simple de revisión bibliográfica, convirtiendo a la investigación en sinónimo de operaciones mentales básicas como leer, y consultar libros de textos en la cotidianidad de la carrera, a lo cual en cierta manera contribuyen los docentes con poca experiencia que, por gustarle la investigación, creen que dar clase en el área es investigar.

Tal situación hace que los estudiantes en las pocas investigaciones que realizan, casi todas como trabajo de grado, se preocupen más por responder a los requerimientos normativos que a la profundidad de la temática. De ahí que cuando se le presenta otra alternativa para realizar investigaciones, la posibilidad de otras miradas, de un conocimiento científico que valore el saber popular, el estudiante manifiesta resistencia al cambio por temor a no cumplir las normativas o por el contrario plantea la desaparición de toda la experiencia existente en el ámbito institucional.

No se le da importancia a la investigación en pregrado, sino al libro de metodología, con el agravante que la investigación es un proceso costoso. No existe además un eje investigativo, por cuanto la gran mayoría de los profesores son contratados, es decir, sólo ejercen la docencia y no disponen de horas administrativas dedicadas a la investigación.

En cuanto a la investigación en Derecho, se tiene que el saber jurídico con el que se ha trajinado hasta el siglo XX se caracteriza por ser dogmático, simplista, rígido, con límites estructurales no sólo teóricos y epistemológicos, sino en la propia concepción paradigmática global de la ciencia y su racionalidad, su modo de conocer está en crisis.

Además, se hace casi siempre de manera descontextualizada de los problemas específicos. El aprender a investigar se intenta mediante las asignaturas de Metodología de Investigación o Proyecto, asumida de paso como una materia más del plan de estudios, se regula y se practica de igual manera que las otras asignaturas, por lo tanto es sometida a la rutina de las clases magistrales.

Igualmente la actividad investigativa que se debe realizar en el Derecho, necesariamente implica el abordaje de la realidad, en el entendido que la fuente primaria del Derecho, es la sociedad, y por ende debe transformarse junto a la sociedad, para hacerse pertinente y poder ser así un efectivo mecanismo de control social. Además, debe implicar un trabajo en comunidad, en virtud de la complejidad de la realidad a estudiar, ya que difícilmente un solo investigador puede alcanzar los logros que reporta el trabajo colectivo. No obstante, casi todos los trabajos en la Escuela de Derecho de la UBA, tanto en Pregrado como en Postgrado son documentales, dogmáticos.

No obstante, la investigación que se realiza en las universidades venezolanas de acuerdo a Morles y otros (2003:50) es escasa, de carácter unidisciplinaria, individualista y de limitado alcance. Sólo la realizan los profesores que deben presentar trabajos de ascenso, y un pequeño número de profesores dedicados exclusivamente a la actividad de investigación, que

por lo general están desvinculados de la docencia. Por su parte, los estudiantes de pregrado, de algunas escuelas, lo hacen como parte de sus planes de estudio. Así como los que cursan estudios de postgrado, donde a pesar que la investigación es finalidad principal sólo se hace para la realización del trabajo de grado.

De lo antes planteado surge la siguiente interrogante que se constituyó en la realidad de investigación ¿Cuál es la cultura investigativa en la Escuela de Derecho de la Universidad Bicentenario de Aragua desde la perspectiva de la cotidianidad?.

Propósitos de la Investigación

-Develar la cultura investigativa en la Escuela de Derecho de la Universidad Bicentenario de Aragua, desde la perspectiva de la cotidianidad.

-Explorar los conocimientos de referidos al proceso de investigación que manifiestan los estudiantes y docentes en la cotidianidad de la Escuela de Derecho de la Universidad Bicentenario de Aragua.

-Conocer algunas creencias sobre la investigación que tienen estudiantes y docentes de la institución caso de estudio.

-Describir las normas que rigen la investigación en la Escuela de Derecho de la Universidad Bicentenario de Aragua a juicio de los estudiantes y docentes.

-Interpretar los modelos que subyacen a la investigación que se realiza en la Escuela de Derecho de la Universidad Bicentennial de Aragua según la percepción de estudiantes y docentes.

Justificación de la Investigación

El estudio se justificó desde diversas dimensiones. En primer lugar, desde el punto de vista académico, propicia un mayor conocimiento y comprensión de la formación investigativa en Derecho, especialmente, en cuanto a la cultura investigativa que se evidencia en los docentes y estudiantes de la Escuela de Derecho de la Universidad Bicentennial de Aragua.

En segundo lugar, desde el punto de vista social, porque el abogado debe ejercer su rol de científico social para la solución de conflictos sociales y elaboración de leyes pertinentes a la realidad. En tal sentido, un estudio relacionado con el papel de la investigación en la formación jurídica como actividad cotidiana constituye un aporte de importancia fundamental en el área. Asimismo, el estudio podrá ser de interés a todas las personas involucradas en la temática de derecho y de investigación jurídica.

Desde este punto de vista, el trabajo tiene visos de originalidad ya que se intentó conocer la cultura investigativa de los docentes y estudiantes en la Escuela de Derecho de la Universidad Bicentennial de Aragua. En este sentido, el estudio es de gran utilidad a la investigadora por cuanto los aportes teóricos-legales, le permiten una mayor comprensión y entendimiento del contexto en que se desenvuelve, a fin de mejorar su rol como jurista investigadora y como docente de la asignatura de Proyectos.

De igual forma, puede contribuir con aportes cognitivo a la línea Investigación en Metodología de la Investigación de la Maestría en Investigación Educativa de la UNERG, la cual señala que por lo general, en los postgrados se enseña metodología de la investigación como un cumulo de contenidos, y no como un proceso que el participante debe ir desarrollando durante todo el programa. Tal afirmación, dio apertura a la investigación realizada la cual buscó entender la cultura investigativa en el caso de estudio.

Por otra parte, la línea de investigación plantea la necesidad de superar la inconsciencia del método, traspasar la ignorancia metodológica y la falsa conciencia sobre los procesos del conocimiento. Indiscutiblemente, que el tema tratado se enmarca dentro de esta línea, pues como sería posible lograr esto, sin entender los significados de la investigación para este grupo de estudiantes y docentes de derecho. Señala la línea alcanzar esta nueva dimensión exige investigar la investigación, y eso es lo que hizo conocer, como asume el grupo de estudio la investigación, que investiga, como lo hace, cuando lo hace, para que lo hace.

Uno de los propósitos de la líneas es reflexionar sobre actitudes y posturas éticas del investigador en la elaboración de sus trabajos de investigación, lo que se encontró en la investigación realizada, es precisamente que la actitud y postura de estudiantes y docentes de derecho como científicos sociales no es la más favorable, lo que se está limitando su rol como investigador únicamente a la elaboración de trabajos de grado, porque es un requisito con carácter de obligatoriedad.

II. MOMENTO TEÓRICO

El momento teórico según Martínez (1994) tiene por finalidad exponer lo que se ha hecho hasta el momento para esclarecer el fenómeno que nos ocupa. Debe referir las principales investigaciones sobre el área, autores, enfoques, métodos empleados, conclusiones e interpretaciones teóricas a que llegaron y otros elementos de importancia. En las ciencias humanas, es necesario dar mayor énfasis a lo más cercano (lo regional, lo nacional, lo latinoamericano), ya que comparte más nuestra cultura e idiosincrasia. Lo extranjero, especialmente si es anglosajón, podría distorsionar la comprensión de nuestra realidad. En cualquier caso, es sólo teórico-referencial, es decir, fuente de información y nunca modelo teórico en el cual ubicar nuestra investigación. Servirá para contrastar, después, nuestras conclusiones con las de esos autores y, así, entenderlas mejor, pero nunca para forzar e imponer una interpretación.

Antecedentes

Los antecedentes son estudios previos en relación al tema investigado. En tal sentido, Matheus, N. (2012), realizó un trabajo titulado **Construcción de Conocimientos Complejos en los Estudios de Postgrado en el Contexto de la Postmodernidad**. Se fundamentó en las teorías de sistema, de la complejidad y de la transdisciplinariedad. Desde el punto de vista metodológico se ubica en el enfoque epistemológico dialógico complejo y en un diseño multimétodos.

Los sujetos de estudio fueron 84 estudiantes y ocho informantes clave (cuatro docentes y cuatro estudiantes) de las diferentes maestrías del postgrado de la UNEFA Núcleo Bolívar Sede Puerto Ordaz. Se pudo concluir

que hay predominancia de utilización del enfoque positivista y de las metodologías cuantitativas en las investigaciones realizadas por los estudiantes de la institución caso de estudio. Con base a lo cual se generó una construcción teórica que plantea propiciar cambios en la investigación, estructurada en cuatro núcleos temáticos: con base a lo epistemológico transcomplejo, la postura metodológica mixta, un equipo de investigadores y en consecuencia un conocimiento complejo que interrelaciona recursivamente la producción de saber científico y cotidiano.

Bracho, K. (2011), realizó una investigación titulada **Cultura Investigativa y Producción Científica en Universidades Privadas del Municipio Maracaibo del Estado Zulia**, cuyo propósito fue explicar la relación entre cultura investigativa y producción científica en el personal docente y de investigación en programas de postgrado. El estudio estuvo asentado bajo el fundamento epistemológico positivista, de tipo explicativa y correlacional, con un diseño no experimental, transversal, de campo. La muestra estuvo constituida por 234 sujetos, entre docentes y participantes. Para la recolección de información, se aplicó un Instrumento denominado BRAPER de 36 ítems.

Los resultados obtenidos determinaron que a los investigadores se les dificulta poner en acción conocimientos, habilidades, destrezas frente algún proceso de investigación, carecen de fundamentos para refutar teorías establecidas por la ciencia y se les dificulta establecer interpretaciones científicas para fundar su propio criterio, no poseen disponibilidad para romper paradigmas. Asimismo se aplicó el coeficiente de correlación de Pearson obteniendo un valor de 0,89 que representa una relación alta y positiva entre las variables.

Finalmente recomienda divulgar los resultados de la investigación en las universidades objeto de estudio con el fin de que puedan ser aplicados los correctivos necesarios a las debilidades encontradas y reforzar sus fortalezas, de manera que se optimice el desarrollo de una cultura investigativa y por ende la producción científica.

Así mismo, Cartaya, M. (2011), en su estudio **Los Saberes y Haceres de la Investigación en Pregrado en el Instituto Pedagógico Rural El Mácaro**, tuvo como propósito ofrecer una perspectiva teórica – práctica que permita la construcción de saberes investigativos pertinentes para la formación crítica del estudiante de pregrado, sustentado en el estructuralismo como corriente paradigmática, con el respectivo auxilio de los diseños cualitativos y desde una posición multimetódica; etnográfica, hermenéutico-dialéctico.

Para la recolección de datos se utilizó como técnica la entrevista, la observación directa y los instrumentos fueron un guion de dos preguntas abiertas y el diario de campo. El escenario estuvo focalizado en el IPREM El Mácaro y sus diferentes núcleos a nivel nacional. Los informantes clave estuvieron constituidos por siete autores de libros de metodología, trece docentes del área de investigación y tres preparadores de la asignatura, aunado a 351 encuestas realizadas de manera directa y al azar entre los estudiantes de los diferentes núcleos de la UPEL el Mácaro.

Para el procesamiento de datos se utilizó la técnica de análisis de contenidos, el programa Atlas Ti, mediante codificación abierta y axial. Los hallazgos muestran que la construcción de saberes y haceres investigativos tiene muchas aristas entre las cuales figuran lo institucional, lo académico, lo curricular, lo profesional y lo epistemológico.

Igualmente, Caveda, D. (2010), realizó una investigación titulada **La formación investigativa en la carrera de derecho: los estudios jurídicos en la Universidad de Pinar del Río**. Su propósito fue realizar un acercamiento a la problemática de la formación de destrezas investigativas mediante la aplicación de métodos teóricos, empíricos y estadísticos, constatando las deficiencias en la formación de habilidades investigativas. Se concluyó en la existencia de un proceso de formación de habilidades investigativas asistémico, descontextualizado y alejado de la realidad social en la que se desenvuelven los futuros profesionales de esta ciencia en el territorio.

En el mismo orden de ideas, Contreras, J. (2009), en su trabajo titulado **Perspectiva de la Investigación Jurídica y Sociojurídica en los Programas Académicos de Derecho que se Ofrecen en los Países que conforman la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur)**, tuvo como propósito proponer modelos de gestión curricular orientados a fortalecer la voluntad integracionista de los países constituyentes de Unasur. Esto mediante el desenvolvimiento de perfiles de gestión universitaria integrados a los fines estatales y al ejercicio participativo e interdisciplinario de las instituciones encargadas de la formación en educación superior.

El método fue de carácter cualitativo, con énfasis en el paradigma histórico hermenéutico, considerado un proceso continuo de indagación con carácter de espiral, de registros, análisis permanente de sentido del corpus cualitativo, resultado de la información recogida de personas (actores del sistema de educación superior), universidades de naturaleza pública y/o privada, estamentos universitarios (directivos, docentes, estudiantes, egresados), fuentes y archivos documentales a fin de precisar, definir y

construir categorías de análisis, y conceptualizaciones teóricas. La investigación concluye que:

- A nivel internacional, que los nuevos tiempos requieren profesionales de las ciencias jurídicas capaces de aportar a las organizaciones los avances de la ciencia, la técnica y la tecnología, de manera que se facilite la gestión pública y privada, se promueva la conservación, incremento, distribución e integración de la riqueza social, y se contribuya a transformar la realidad económica, social, política y jurídica de las comunidades suramericanas, si bien no siempre está claro cómo llevar a cabo dicha gesta profesional.

- En oportunidades se estima que bastan las buenas intenciones de universidades, organismos, instancias, instituciones y gremios de naturaleza pública o privada, asociadas a la disciplina jurídica, para garantizar que la capacidad y vocación científica del derecho son suficientes para normar el proceso de integración de las comunidades como resultado de una adecuada descripción, comprensión y análisis de los escenarios jurídico y económicos reales, en los que transcurre el quehacer de los países involucrados.

Se recomienda, impulsar un sistema de investigación jurídico, flexible e integrado al contexto económico, social y político en el que se desenvuelven las facultades / programas de derecho de los países miembros de Unasur, que concreten un plan de integración que refleje el escenario de articulación propuesto. Se impone, por tanto, la identificación de condiciones, etapas, fases y mecanismos interinstitucionales, orientados a potenciar el mencionado proceso de integración.

Lopera, O. (2008) en su trabajo **Usos de las Metodologías de Investigación en Derecho**, tuvo como objetivo fue identificar las

metodologías de investigación usadas por docentes abogados de Facultades de Derecho de Bogotá y Medellín. Se revisaron cincuenta productos de investigación publicados entre 1999 y 2007, cuyos autores fueran integrantes de grupos de investigación reconocidos por Colciencias en la convocatoria 2002. Esa revisión mostró que los productos de investigación, no explicitan la manera clara como se llegó a los hallazgos que se presentan a la comunidad académica, impidiendo al lector juzgar la validez de lo dicho.

En segundo lugar, no hay una única metodología que identifique a los investigadores en el derecho, se utilizan variedad de metodologías y enfoques teóricos, incluso se combinan metodologías y se han ido acercando a otras disciplinas para ampliar sus análisis. Si bien se han utilizado metodologías cuantitativas, la tendencia es al uso del enfoque cualitativo con sus consecuentes estrategias y técnicas para la recolección, el registro y el análisis de información.

Esto se evidencia en que la intención central de los investigadores no ha sido medir fenómenos, más bien han estado interesados en comprenderlos, mostrar ambigüedades textuales, hacer análisis críticos y comparativos y presentar propuestas de acción frente a problemáticas estudiadas.

Por su parte, Delgado (2007) en su tesis doctoral titulada **Función Investigativa en Educación Superior**, plantea que la investigación es una actividad académica de trascendental importancia que lleva implícito un profundo compromiso socio-educativo. El caso de estudio, fue el contexto universitario del Estado Guárico, para ello utilizó un enfoque fenomenológico-hermenéutico con un abordaje cualitativo, como técnica utilizó la entrevista en profundidad con informantes claves de diferentes institutos universitarios y

aplicó una triangulación de datos para llegar a los siguientes hallazgos:

Existe una vinculación significativa entre los paradigmas de indagación disciplinaria y las habilidades claves de investigación que se inclina hacia la indagación cuantitativa, por tal razón se genera estudios que ponen énfasis en el producto y no en el proceso, que refuerza una reproducción pasiva.

Los docentes de educación superior se manejan preferentemente en el paradigma cuantitativo, es decir, se apoyan en un modelo cuantitativo, racional-teórico, centrado en la transmisión y el estatismo del conocimiento. La postura adoptada por el docente universitario, reflejan su apego al positivismo, en ese orden de ideas las competencias investigativas que subyacen en su labor investigativa pareciera estar dirigida hacia el proceso instrumental técnico. Se aprecia que aún persiste la idea de que la investigación se hace con una visión parcelada, convirtiéndose en un proceso estático.

La relación de las investigaciones con el estudio que se reporta se determina al observar la preocupación que tienen los distintos autores con respecto a la rigidez del proceso de investigación que se da en las universidades y por el abordaje unidisciplinar, parcelado y centrado en el docente que se hace de la actividad de investigación dentro del recinto universitario. En tal sentido, estos antecedentes representan un aporte de significativa importancia para el análisis y reflexión de la problemática estudiada.

Perspectivas Teóricas

Las perspectivas teóricas tratan sobre la teoría general que sustenta el

estudio, involucra la revisión bibliográfica y análisis de los diferentes textos. En este sentido, señala Arias (2006:34): “comprende un conjunto de conceptos y proposiciones que constituyen un punto de vista o enfoque determinado, dirigido a explicar el fenómeno”. En este caso se asumió la perspectiva teórica de la cotidianidad.

La Cotidianidad como Perspectiva Teórica

La cotidianidad, sus ritos, mitos, sueños, sentimientos, la mayoría de las veces ha sido olvidada en los análisis de las ciencias sociales, los teóricos de la corrientes positivistas, funcionalistas, estructuralistas y marxistas se han ocupado más de lo macro. Lo micro ha sido olvidado, inclusive desvalorizando los conocimientos locales que han sido considerados no válidos por ser no científicos. Esta ha sido una de las grandes trabas teóricas, que ha mantenido el paradigma del conocimiento científico racional, precisamente porque se ha olvidado de la vida, de la experiencia cotidiana, no se ha puesto la mirada en la cotidianidad.

Al respecto, Buitriago (2008) afirma que la vida cotidiana, pareciera un término que está de moda y que existen acuerdos sobre lo que es. Nada más alejado de esto. Igualmente Martínez (2008) citado por Buitriago (ob cit) asevera que nada más difícil de definir y de pensar que la cotidianidad. Por su parte, Pichon-Riviére citado por Buitriago (2012) señala que es: “la manifestación inmediata, en un tiempo, en un ritmo, en un espacio, de las complejas relaciones sociales que regulan la vida de los hombres en una época histórica determinada”.

Así, autores como Nietzsche (1908), Durkheim (1974), Bourdieu (1975), Foucault (1976), entre otros, han intentado acercarse al estudio de lo

cotidiano y conciliar la ciencia y la vida. En este orden de ideas, Habermas (1991) expresa que la racionalización del mundo de la vida implica la diferenciación progresiva de sus diversos elementos. El mundo de la vida se compone de la cultura, la sociedad y la personalidad. En la cual puede apreciarse la influencia de Parson y sus sistemas de acción.

Cada uno de estos elementos hace referencia a pautas interpretativas o suposiciones básicas sobre la cultura y su influencia sobre la acción, a pautas apropiadas de relaciones sociales (la sociedad) y al modo de ser de las personas (la personalidad) y de comportarse. Comprometerse en la acción comunicativa y lograr la comprensión en cada uno de estos elementos conduce a la reproducción del mundo de la vida mediante el refuerzo de la cultura, la integración de la sociedad y la formación de la personalidad. Si bien estos componentes están inextricablemente ligados en las sociedades arcaicas, la racionalización del mundo de la vida implica la creciente diferenciación entre la cultura, la sociedad y la personalidad.

Un aspecto interesante en el análisis de Habermas (ob cit) es la cuestión sobre la reproducción de las estructuras simbólicas del mundo de la vida. Para el autor citado, estas estructuras se reproducen por tres vías fundamentales: el aspecto funcional del entendimiento, esto es, la continuación del saber válido, la tradición y la renovación del saber cultural; el aspecto de coordinación de la acción, o la estabilización de la solidaridad de los grupos, y el aspecto de socialización, o la formación de actores capaces de responder de sus acciones. A cada uno de estos tres aspectos o procesos de reproducción simbólica le corresponde un componente estructural del mundo de la vida; a saber: la cultura, la sociedad, y la personalidad, que se presenta en el cuadro 1, a continuación.

Cuadro 1

Reproducción de las estructuras simbólicas del mundo de la vida

Aspecto funcional del entendimiento	Aspecto de coordinación de la acción,	Aspecto de socialización
Continuación del saber válido, la tradición y la renovación del saber cultural	Estabilización de la solidaridad de los grupos	Formación de actores capaces de responder de sus acciones
Cultura	Sociedad	Personalidad
Acervo de saber en que los participantes en la comunicación se abastecen de interpretaciones para entenderse sobre algo en el mundo. La reproducción cultural del mundo de la vida se encarga de que, en su dimensión semántica, las nuevas situaciones que se presenten queden puestas en relación con los estados del mundo ya existentes.(3) Se trata de asegurar la continuidad de la tradición. Sin embargo, esta continuidad y esta coherencia tiene su medida en la racionalidad del saber aceptado como válido	Conjunto de ordenaciones legítimas a través de las cuales los participantes regulan sus pertenencias a grupos sociales, asegurando con ello la solidaridad. Como en el caso anterior, también aquí la integración social del mundo de la vida se encarga de que las situaciones nuevas queden conectadas con los estados del mundo ya existentes. Pero, y a diferencia de la cultura, no se trata aquí de la dimensión semántica, sino del espacio social.	Conjunto de competencias que convierten a un sujeto en capaz de lenguaje y de acción, esto es, en capaz de tomar parte en procesos de entendimiento. Se distingue de los anteriores en que aquí se trata de asegurar la novedad con lo ya existente a partir del tiempo histórico.
MUNDO DE LA VIDA		
mundo objetivo	mundo social	mundo subjetivo
Como totalidad de las entidades sobre las que son posibles enunciados verdaderos	Como totalidad de las relaciones interpersonales legítimamente reguladas	Como totalidad de las propias vivencias a las que cada cual tiene un acceso privilegiado y que el hablante puede manifestar verazmente ante un público
criterios de verdad		
verdad	rectitud	veracidad
Reproducción de las estructuras simbólicas del mundo de la vida		
Aspecto funcional del entendimiento	Aspecto de coordinación de la acción,	Aspecto de socialización
Continuación del saber válido, la tradición y la renovación del saber cultural	Estabilización de la solidaridad de los grupos	Formación de actores capaces de responder de sus acciones
Cultura	Sociedad	Personalidad

Fuente: Habermas (1991)

La vida cotidiana se caracteriza por ser heterogénea y jerárquica. La heterogeneidad alude a que los diversos ámbitos en que nos movemos son distintos en contenido y significación. La jerarquía da orden a la vida cotidiana y varía en cada época en función de las estructuras económico-sociales. La jerarquía, a diferencia de la heterogeneidad, no es eterna. Para

Heller (1970:40) “La heterogeneidad es imprescindible para conseguir ese liso despliegue de la cotidianidad, y también hace falta el rutinario funcionamiento de la jerarquía espontánea para que las esferas heterogéneas se mantengan en movimiento simultáneo”.

Heller (ob cit) sostiene que el hombre nace ya inserto en su cotidianidad. No obstante, necesita una gran cantidad de aprendizajes para su supervivencia, los cuales se adquieren mediante la convivencia con los otros; ya sea en la familia o la comunidad, con los amigos o compañeros de juego, en los clubes, gremios de trabajo o asociaciones a las que nos integramos, con los maestros en la escuela, entre otros.

Los sujetos tienen que pasar una especie de prueba social para salir al mundo, la autora comenta que si bien nacimos insertos en la cotidianidad, se es adulto o se madura cuando se es capaz de vivir por sí mismo la cotidianidad. Uno aprende los elementos básicos de las relaciones sociales en los pequeños grupos, pero estos se usan sólo hasta que salimos a integrarnos en un grupo más amplio y recurrimos a los elementos aprendidos en el grupo menor.

Heller (1970:19) define la vida cotidiana como “el conjunto de actividades que caracterizan la reproducción de los hombres particulares, los cuales, a su vez crean la posibilidad de la reproducción social”. De allí, la relevancia que tiene la vida cotidiana no sólo como forma de reproducción social, sino como la forma de asegurar la continuidad de las formas de vida del ser humano. Para la autora “la reproducción del hombre particular es siempre la reproducción de un hombre histórico, de un particular en un mundo concreto”. Hay conjuntos de actividades que el ser humano de cualquier época debe aprender a hacer, es necesario saber usar, en mayor o

en menor medida, las cosas e instituciones del mundo en el que se nace. Este aprendizaje ocurre porque se vive con otros seres y porque para sobrevivir en el mundo el sujeto debe aprender a usar los objetos y a hacer determinadas actividades.

Esos conjuntos de actividades implícitas en la definición de Heller, se refieren en lo general a saber, por ejemplo, dónde conseguir alimentos, qué hacer para conseguirlos, saber comer, bañarse, andar en las calles, moverse en los diferentes medios de transporte, entre otros. Tales actividades, aun cuando no sea tan evidente, están ligadas por explicaciones particulares, intenciones y creencias compartidas.

Si bien, todos necesitamos comer y dormir no lo hacemos durante el mismo tiempo, pero hay otras actividades que forman parte de nuestra vida cotidiana y que si bien, también las requerimos en distintas cantidades de tiempo, están unidas a intenciones precisas y a concepciones sobre cómo vivimos la relación con los otros, tal es el caso de actividades como ir a misa, manifestarse en alguna marcha, visitar un museo, entre otros.

Tenemos entonces que cualquier evento que tiene lugar, del que somos partícipes y que ocurre cada día es nuestra cotidianidad, se refiere siempre al ambiente inmediato. De esta manera, la universidad, en tanto lugar de convivencia, de encuentro con amigos, espacio de crecimiento, lugar para entablar relaciones con otros, espacio para la demostración de afectos que sirve en gran medida de referencia para los otros, puede ser considerada como ambiente inmediato; por lo tanto, componente y parte esencial de la vida cotidiana.

Para pensar en la universidad como vida cotidiana hemos de considerar las dos características esenciales descritas por Heller (ob cit) es heterogénea

y jerárquica, por cuanto mantiene dentro de sí misma una variedad de actividades con las que los estudiantes y profesores se encuentran día con día y exige cierta regularidad a sus miembros. Así observamos que la cotidianidad del estudiante universitario es asistir a una clase y reflexionar el para qué de los contenidos de los estudios que se realizan, la relación con su realidad micro social, la comprensión del discurso del docente, la relación de este con las necesidades de sus alumnos.

En este orden de ideas, Valverde (2006:2) afirma que el estudio de lo cotidiano es comprender los nudos que mantienen la red social. Todo esto con un propósito definido, reflexionar hasta qué punto la vida cotidiana te facilita ser un individuo libre y que puedas diseñar tu proyecto de vida. Es decir, revolucionar nuestras vidas cotidianas y promover o exponer visiones diferentes de comportamientos y compromisos propios, que pudieran (porque no decirlo), ir construyendo una cotidianidad más intensa y llena de perspectivas individuales y sociales.

Por su parte, Orellana (2009:1) plantea que la categoría epistémica vida cotidiana hace alusión al hábitat de la cultura, cuyo espacio y tiempo común permiten la construcción de su discurso de saberes y prácticas. De allí que sea necesario, el diálogo como método de investigación, que nos permita interpretar los significados de las intenciones y los sentidos de las acciones.

La autora citada afirma que la vida cotidiana es metáfora de metáforas del pensamiento, el sentimiento y la acción, ya que ella es la esencia de las vivencias que se transforman en experiencias de vida desde la percepción, ya no sólo desde las sensaciones, sino de la transformación de los contenidos de la vida cotidiana en conocimientos.

Explica la autora citada que la vida cotidiana es un referente teórico y experiencial que permite abordar todo tipo de actividad desde las cuales cada sujeto particular constituye procesos significativos de reproducción social, apropiación cultural y las prácticas sociales, mediante las cuales las personas se apropian de los diversos contenidos de aprendizaje intercambiados en las relaciones sociales para construir los conocimientos, sentimientos y acciones para vivir. De allí que cuando se desea conocer una sociedad, se debe comprender e interpretar cómo viven sus grupos, trabajan, piensan, sienten, actúan y esto se hace a través del estudio de la vida cotidiana.

Martín y Pereira (2003:55) definen la vida cotidiana como el espacio de construcción de actividades de producción y relaciones sociales que regulan la existencia material y simbólica de las personas en un contexto social, económico e histórico determinado. A partir de esta definición, se puede enunciar que en la vida cotidiana se establece una dialéctica entre el sujeto social representado en las instituciones y el sujeto individual representado en la persona concreta.

En este sentido, Rojas y Ruiz (2001:80) señalan que la vida cotidiana es, en cierto modo, la concreción de las relaciones sociales; de allí que los intercambios que se realizan entre los individuos que conforman un grupo social, no pueden ser considerados como un conjunto de actos mecánicos o rutinarios de percibir las situaciones del diario vivir; sino como acciones que le dan significados y sentido a la vida misma de cada individuo según la ideología, los referentes valorativos, las experiencias y las condiciones del medio socio-económico en que transcurre su existencia.

Precisamente esta presencia de la sociedad, según González Rey (1997:33), de lo cotidiano se debe a que la vida cotidiana es el espacio donde las personas se integran en el nivel más íntimo de su vida social en tanto lugar donde viven y, por tanto, es precisamente en la cotidianidad donde confluyen los comportamientos sociales que develan la coherencia o la ruptura de la referencia axiológica o ideología social dominante.

De allí que la vida cotidiana, desde la perspectiva que aquí interesa resaltar, es centralmente el escenario de la reproducción social, la cual está indisolublemente vinculada con lo que en un momento específico y en una cultura particular, se asume como legítimo, normal, necesario para garantizar la continuidad de la cultura. Por tanto, la vida cotidiana es histórica, es decir, no puede pensarse al margen de las estructuras que la producen en tanto que son simultáneamente producidas y legitimadas por ella.

Por esto, la vida cotidiana no sólo debe comprenderse como el marco conceptual y teórico de una realidad social compleja que va más allá de los hechos sociales aislados. Debe interpretarse como el hábitat que corresponde a la interacción que se realiza entre los diferentes ámbitos, los niveles de las representaciones y actitudes de los elementos simbólicos y estructuras de sentidos y significados que se producen en el transcurso de las diversas situaciones del día a día. Se define así la naturaleza social de la vida cotidiana en tanto dimensión existencial de cada cultura.

En consecuencia, la vida cotidiana, de acuerdo a Sotolongo (2001:25) deriva del contenido de los saberes y prácticas de la cultura que resultan indispensables para garantizar la cohesión de la estructura social y minimizar la resistencia de los individuos; es decir, que es en la espacialidad y la temporalidad del quehacer diario de los hombres y mujeres reales y

concretos en interacciones sociales con los demás como integrantes e integrados a diversas comunidades donde construyen su sociedad.

Este actuar diario es el que produce y reproduce la vida social, ese accionar o interaccionar comunitario es el productor y reproductor de los contenidos sociales que le dan significados y sentido a la existencia. Se puede decir que la vida cotidiana es la vida de todo hombre y mujer, donde nadie consigue identificarse con su actividad humana específica sin poder desprenderse enteramente de la cotidianidad, así como no hay persona alguna, por insustancial que sea su cotidianidad, que ineludiblemente ésta le absorba, ya que en ambas situaciones, el ser humano participa en y de la vida cotidiana con todos los aspectos de su individualidad, su subjetividad y su socialidad.

Estos cuestionamientos en el abordaje de la vida cotidiana como unidad de análisis, implica reconocer la complejidad no sólo de la sociedad, sino también de la cotidianidad, la cual le confiere especial relevancia al contexto y a las experiencias, las cuales deben ser sistematizadas, donde al aproximarse a un fenómeno de estudio, hay hacerlo desde la descripción de los referentes empíricos de éste para llegar a la construcción de conceptualizaciones de dicho fenómeno, tematizado en un modelo teórico.

Para ello, se debe estudiar la articulación de lo micro y macro social, donde para Sotolongo (2001:28), lo macro se refiere a las grandes estructuras objetivas y lo micro a las subjetividades individuales, la cual se caracteriza porque en la praxis cotidiana individual, social e histórica de las estructuras subjetivas, se reproducen los patrones de interacción cultural enunciados en las estructuras objetivas; es decir, se instala, la dialéctica del

poder de las representaciones sociales configuradas por las representaciones sociales del poder.

Cultura Investigativa

Tratar esta temática explica definir en primer lugar los componentes de este constructo. En este sentido investigación se deriva etimológicamente de los términos latinos in= en, hacia y vestigium=huella, pista. Es decir, investigar es toda actividad humana orientada a descubrir algo desconocido. Para Morles y otros (2003:50), se puede entender de las siguientes maneras:

- Es una indagación crítica en la búsqueda de hecho o principio.
- Es un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico, que permite descubrir nuevos hechos o datos, relaciones o leyes, en cualquier campo del conocimiento humano.
- Serie de métodos para resolver problemas, cuyas soluciones necesitan ser obtenidas a través de operaciones lógicas, tomando como punto de partida datos objetivos.

De allí que Villegas y Alfonzo (2009) afirmen que la investigación, es una actividad fundamental en la formación de cualquier tipo de profesional. Es necesario, entonces, entenderla como un instinto natural del hombre hacia la búsqueda del saber, como una actividad que puede ser realizada por cualquier persona.

Por su parte, la cultura se desarrolla en un proceso histórico-social concreto, por lo que no es repetitiva. Cada momento del desarrollo de la humanidad tiene sus expresiones culturales concretas, que son a su vez la sumatoria de toda la experiencia anterior acumulada durante cientos de años por cada uno de los grupos humanos. No es un proceso cíclico, la cultura es

como un movimiento en espiral. En un sentido amplio es la huella que deja el hombre sobre la tierra. Por lo tanto, el término cultura engloba también un concepto antropológico: es todo aquello que el hombre ha sumado a la naturaleza, todo lo incorporado por el hombre.

Según Baumann (2001) la ambigüedad del concepto de cultura es notoria, de igual forma la incompatibilidad existente entre numerosas líneas de pensamiento sobre el mismo tema, nos lleva a reconocer esta ambigüedad y buscar una solución a esta imprecisión de la concepción del término cultura. Desde el inicio de las investigaciones por determinar que es la cultura ya hay una divergencia de pensamientos, si bien es cierto se persigue un mismo fin pero con métodos y concepto teóricos diferentes, como el caso que propone Bauman entre Mackenzie y los Británicos, persiguen el mismo fin pero con conceptos teóricos diferentes.

Al revisar el panorama el autor citado tomo su propio camino para delimitar lo que significaría cultura: buscó primero el uso de la palabra pero no olvidando los significados preexistentes, insistirá en la conexión íntima y en la interdependencia entre el plano contextual y el plano del significado ya que son inseparables y se constituyen mutuamente, es decir entrará al universo del discurso.

El autor citado distingue entre la cultura como concepto, la cultura como estructura y la cultura como praxis. Analiza, por consiguiente, las diferentes formas en que se utiliza en cada uno de dichos ámbitos. Para este autor la cultura se trata de un aspecto vivo y cambiante de las interacciones humanas, por lo que se debe entender y estudiar como parte integral de la vida. En el fondo de esta aproximación subyace una propuesta según la cual la cultura es intrínsecamente ambivalente.

En consecuencia, la cultura es tanto un agente de desorden con una herramienta de orden, tanto un factor que envejece como una condición atemporal. Es a la vez un espacio de creatividad y un marco de regulación normativa. Bauman (ob cit) ilustra como aquellos enfoques que priorizan una faceta de la cultura en detrimento de las otras corren el peligro de producir una comprensión sesgada de la cuestión.

Esta idea de la cultura como totalidad de la creación humana, cuyo conocimiento está reportado entre toda la humanidad, se traduce en un enriquecimiento, en el significado que le proporciona al hombre todo lo que lo rodea. De acuerdo a Martins (2005:91) la cultura es un conjunto de maneras de pensar, de sentir y de actuar más o menos formalizadas, las que siendo aprendidas y compartidas por una pluralidad de personas, para hacer de ellas una colectividad particular. En este contexto, para el autor citado:

La cultura de investigación está compuesta por un conjunto de valores, creencias y conceptos básicos, rituales y ceremonias (rutinas programadas y sistemáticas de la cotidianidad de la investigación) y normas (formales e informales) compartidas por el conjunto de individuos (docentes, coordinadores y autoridades) que conforman una manera propia de hacer investigación en un determinado contexto.

La semilla de toda cultura investigativa se encuentra en la filosofía que transmiten sus paradigmas. Para Martins (2005:93) “el primer elemento que define la cultura de investigación es la vocación de servicio, expresada en conductas tales como trabajar con escasos recursos, prolongar las horas de dedicación, espíritu de trabajo y creer en lo que se hace”.

Cada Universidad posee una cultura de investigación particular, que aun cuando no se puede percibir desde afuera, se encuentra en todos sus

componentes, puede ser muy fuerte, cohesiva o débil. Por lo tanto la cultura de investigación ejerce influencia en el nivel del sistema educativo, porque su rol es el de guiar el comportamiento, ayudando a los profesores a realizar satisfactoriamente su investigación, al ofrecerle un sistema de reglas formales e informales (no escritas) que pueden ser captadas por todos.

En este trabajo el constructo cultura investigativa se desarrolla con base a las categorías emergentes de la información proporcionada por los informantes clave, siendo esta concepción creencias, normas y modelos de investigación.

Concepción de Investigación.

En relación a la concepción de investigación me referiré específicamente a la referida al área jurídica. Así, Álvarez (2007) define la investigación jurídica como el conjunto de procedimientos de carácter reflexivo, sistemático, controlado, crítico y creativo, cuyo objetivo es la búsqueda, indagación, y el estudio de las normas, los hechos y los valores considerando la dinámica de los cambios sociales, políticos, económicos y culturales que se desarrollan en la sociedad.

En este contexto, se debe resaltar que el objeto de estudio del Derecho no son solamente las fuentes formales del Derecho (Constitución, Ley, decretos, reglamentos, ordenanzas, instrucciones, resoluciones, jurisprudencia, costumbre, actos jurídicos, actos corporativos y principios generales del derecho) sino también las realidades sociales que definen la eficacia de las normas jurídicas.

Por lo tanto, el objeto de investigación del Derecho son las normas, los hechos y los valores, los que no se dan separados, coexisten incorporados en una unidad armónica, dialéctica y concreta. Respecto de la norma se investiga lo que los hombres dicen que hacen en el derecho. Del hecho o conducta social se investiga lo que los hombres hacen en la vida cotidiana con el derecho. De la variable axiológica o valorativa se señala que tanto sobre la norma como del hecho social regulado hay valores o intereses protegidos que cruzan el discurso normativo y la realidad sociohistórica.

El investigador jurídico estudia el mundo objetivo y real donde operan las normas. El conocimiento jurídico es el resultado de la investigación que se ha realizado en el derecho en el tiempo y en el espacio. Luego, las características del conocimiento jurídico son la objetividad, racionalidad, logicidad, metodicidad, sistematicidad, flexibilidad, lenguaje técnico y preciso. La función interdisciplinaria de la ciencia es un aspecto que se da en la práctica cotidiana cuando se forman equipos de investigación con profesionales de diferentes áreas del conocimiento, dentro de las cuales están los abogados, lo que permite obtener un conocimiento más integral de la realidad que pretendemos estudiar.

Álvarez (ob cit) señala que existen dos tipos de investigación jurídica a saber: (a) la dogmática y la (b) empírica, a juicio de las investigadoras ambas corresponden a un enfoque positivista, lo cual ya marca la pauta de la cultura investigativa en derecho. Explica el autor que la investigación dogmática del Derecho tiene como fuente básica el estudio de la norma jurídica. Por lo tanto, aplica el método exegético, el método sistemático y el método sociológico.

El método exegético utiliza los elementos gramaticales, semánticos, extensivos. La tarea del investigador es tratar de descifrar lo más auténticamente posible lo que el legislador quiso decir, luego, se considera a la norma como algo perfecto y estático. Al juez le corresponde la función silogística y mecánica de aplicar la ley.

El método sistemático recurre para interpretar e investigar el Derecho a la tipificación de la institución jurídica y a determinar el alcance de la norma considerando la institución a la cual pertenece.

El método sociológico tiene como fundamento la idea que el Derecho es un producto social y, como tal, no es indiferente a la relación social que regula. La investigación jurídica dogmática se plantea desde una perspectiva formalista, su objeto de estudio son las fuentes formales del derecho, para ello puede abordarlo con enfoques históricos, comparativos, interpretativos, propositivos y explorativos. Su técnica de investigación es de carácter documental.

Por su parte, de acuerdo con Álvarez (2007) la investigación jurídica empírica estudia al derecho como una variable dependiente de la sociedad, y sus expresiones normativas son los datos recogidos por el legislador. Su objeto de estudio son las normas jurídicas y los hechos económicos, sociales y políticos que concurren a su nacimiento, vigencia y eficacia. Pone el acento en la eficiencia de la norma ante el hecho, problema o persona regulados.

Este tipo de investigación está dirigida a buscar un mayor acercamiento entre el sistema normativo y la realidad social. Las técnicas que emplea son la observación directa de la realidad sociojurídica y el diseño encuesta. Añade Álvarez (ob cit: 27) que “es conveniente señalar que tradicionalmente se ha privilegiado en las ciencias jurídicas a la investigación dogmática, sin

embargo, en los últimos años existe una tendencia a combinar ésta con la investigación empírica”.

Como ha quedado expresado con anterioridad, la relación entre los procesos educativos, investigativo y extensionista determinan la pertinencia de la universidad y el cumplimiento de su objeto, que no es otro que la formación de profesionales que den solución a los problemas de su profesión con un enfoque creador. La sostenibilidad de la universidad dependerá de su capacidad para formar egresados capaces, competentes y que sean portadores de los valores de la sociedad que los forma.

En tal sentido, la autora citada identifica la relación dialéctica entre el proceso de formación profesional y el proceso de profesionalización, entendido este como aquel que desarrolla el egresado en la solución de los problemas inherentes a su profesión. Ambos, contribuyen de forma continuada y permanente a la creación y consolidación de un profesional.

La investigación, como proceso consciente que se desarrolla en la universidad, tributa a la formación profesional en tanto proceso creativo que brinda visiones novedosas sobre el objeto de estudio. La formación integral del futuro egresado va más allá de la asimilación de la cultura acumulada, potenciando desde lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador, las capacidades para transformarla y atemperarla a las cambiantes necesidades sociales.

La dimensión desarrolladora determina el imprescindible nexo entre lo instructivo-educativo con lo laboral. Es la vía fundamental para que el estudiante se ponga en contacto con el objeto de su profesión, lo conozca, interactúe con él, desde sus aspectos más simples hasta los más complejos

durante todo el ciclo de formación y logre el nexo indispensable con los modos de actuación. Su esencia es el vínculo del estudio con el trabajo.

El modo de actuación es pues el que determina y desarrolla el proceso en tanto permite de acuerdo a Horruitiner (2006:96)"caracterizar integralmente el desempeño profesional. Constituyen el saber, el hacer y el ser de ese profesional; se expresan en su actuación y suponen la integración de los conocimientos, habilidades y valores que aseguran ese desempeño".

Lo anterior debe convertirse en la idea rectora de todo currículo universitario. La integración del componente laboral al plan de estudios posibilita el acercamiento del estudiante a su realidad profesional. A su vez, lo laboral tiene que ser entendido desde una perspectiva científica. Un enfoque académico y debidamente estructurado de la actividad laboral conlleva a que el estudiante en su actuación se apropie de la lógica de la investigación científica y su metodología.

Se hace necesario entonces que la formación de habilidades investigativas se asuma como un proceso sistémico, al que tributen el resto de las materias de estudio en una relación dialéctica; escalonado, desde las habilidades más simples a las más complejas; con sentido transversal, en una secuencia lógica que siga el camino del conocimiento a través de los contenidos de cada asignatura, disciplina y año académico, persiguiendo el fin supremo de desarrollar los modos de actuación profesional. Los estudios de derecho contemporáneos deben hacer suya las ideas esbozadas, solo de esa forma se logrará formar un jurista con los atributos que exige un mundo cambiante y globalizado.

El interés por las investigaciones jurídicas en América Latina según Zolezzi (2006:93) se remonta a las décadas del 60 y 70 del pasado siglo, promovida por financiamientos provenientes principalmente de los Estados Unidos. Desde sus inicios la investigación jurídica en nuestro continente estuvo matizada por un carácter marcadamente doctrinal, en sus versiones más modestas se limitaron a la sistematización, comentario o exégesis de la ley, o en un análisis exhaustivo de las instituciones legales, con el auxilio de conceptos filosóficos y los métodos de la comparación, en sus empresas más ambiciosas.

Las razones de este fenómeno son varias. Desde la elaboración de simples obras con objetivos preciosistas, elaboradas por profesionales sin verdaderas aspiraciones investigativas, hasta una visión errónea del derecho. Esta última la más peligrosa para el futuro de la formación profesional en nuestro campo. En efecto, este tipo de labor encierra en sí un concepto de derecho estático, inmutable que está para analizarlo, comentarlo, aplicarlo a casos hipotéticos alejado de la cotidianidad.

Un Derecho equiparado a la ley sustantiva y con un alto grado de normativismo. Por otro lado, la ausencia de una estrategia institucional que favorezca el desarrollo de investigaciones e investigadores, la escasez de recursos financieros y el divorcio entre los operadores del Derecho y los centros de investigación jurídicos frenan el desarrollo de investigaciones con carácter científico que contribuyan a la implementación de un Derecho con verdaderos fundamentos filosóficos y metodológicos.

Las ideas señaladas con anterioridad determinan en nuestros días el interés por otro tipo de investigación jurídica, fundamentada en los siguientes presupuestos:

1. Reconocer un concepto de Derecho amplio e integrador como fenómeno social y cultural. Solo de este modo se podrá asumir como agente de cambio social y con ello, la elaboración de investigaciones que superen análisis superficiales basados en estudios sobre determinadas normas, obviando su eficacia e implicaciones en los cambios estructurales de una sociedad determinada. Un derecho perfeccionable, que favorezca la implementación de patrones conductuales y actúe como vehículo de cambio y liberación.

Todo lo anterior condiciona la producción jurídica en dependencia del fenómeno que se regula. Por tanto su proceso de creación requiere de actos conscientes, medidos, resultantes de un análisis de todos los elementos expuestos y que conlleven un pensar científico.

2. Fomentar las posibilidades de investigaciones interdisciplinarias. El reconocer al Derecho como fenómeno sociocultural favorece la elaboración de investigaciones jurídicas que sin descuidar la búsqueda de los fundamentos teóricos, profundice en el estudio de la realidad concreta. Una investigación orientada hacia la práctica y la solución de los problemas de las comunidades. Lo anterior implica lograr una coherencia efectiva entre los estudiosos del derecho y de otras ciencias sociales. La evaluación de los efectos sociales de determinada norma legal, la investigación documental y empírica, los estudios de factibilidad, son resultados necesarios en la nueva investigación jurídica solo alcanzables si se logra una asociación continua entre el derecho y el resto de las disciplinas que integran las ciencias sociales.

3. Implementar una metodología de la investigación jurídica pertinente con los nuevos cambios en el área. Según Sumari (2008:279) la metodología de la investigación jurídica se reconoce como eje fundamental de la ciencia jurídica en tanto expresión del conocimiento concreto, que nace y se nutre de la experiencia jurídica en un escenario social determinado; del propio derecho como fenómeno histórico-cultural y del propio fenómeno jurídico que estudia la ciencia jurídica, la sociología jurídica o la historia del Derecho.

Una metodología investigativa jurídica pertinente debe nutrirse de los estudios contemporáneos sobre teoría jurídica y de sus bases epistemológicas. Una metodología que desde el paradigma holístico de la investigación jurídica favorezca:

- Una profunda reflexión epistemológica de la ciencia jurídica que garantice su estructuración lógica con el objeto de conocimiento y que oriente al investigador en su elaboración teórica interna de la investigación a través, de estructuras o modelos formales para la determinación de los problemas y posibles soluciones propias de la ciencia jurídica.

- El estudio profundo de los marcos teóricos como conocimientos previos en función de sustentar el objetivo de la investigación.

- El reconocimiento del Derecho como fenómeno social complejo que conlleve un análisis reflexivo de los factores y componentes que intervienen en la implementación de la normativa jurídica y su inserción en contextos sociales más amplios.

- Un modelo de investigador que desde las universidades se inserte en una dinámica investigativa caracterizada por el trabajo interdisciplinario y la planificación racional de las investigaciones.

- El desarrollo de investigaciones institucionales a través de proyectos de investigación que fomenten la formación de investigadores en el plano

teórico práctico y contribuya a la estabilización de un paradigma investigativo en la ciencia jurídica.

El análisis realizado sobre el proceso de formación de habilidades investigativas en el contexto actual evidencia sus principales problemas y los retos a enfrentar por las instituciones de la educación superior. A modo de resumen se plantea que a nivel internacional la formación de habilidades investigativas en la carrera de Derecho está determinada según Witker (2008:944) por:

- El predominio de la concepción positivista-formalista del derecho.
- El aislamiento de los estudios jurídicos respecto al resto de las ciencias sociales que impiden enfoques globales a los problemas jurídicos.
- Una concepción binaria entre teoría-práctica, externo-interno, ser-deber ser, estructura-función, que parcializa y segmenta el fenómeno jurídico de su contexto sociocultural.
- Una enseñanza jurídica discursiva, memorística y repetitiva que omite todo juicio crítico y participativo de estudiantes pasivos y esencialmente receptivos.

El mundo actual, complejo y globalizado exige una universidad dúctil, abierta al cambio y con un perfil formativo amplio para garantizar el cumplimiento de su cometido social. La investigación, como proceso consciente que se desarrolla en el marco universitario, debe asimilar lo anterior y lograr cada vez, mayores niveles de integración a la realidad objetiva, que debe responder a la necesidad de incrementar los niveles de vida espiritual y material de la sociedad.

Al respecto, el Documento de Política para el Cambio y el Desarrollo en la Educación Superior de la UNESCO (1995) reconoce que la nueva universidad debe convertirse en una comunidad dedicada plenamente a la investigación, la creación y la difusión del conocimiento, al progreso de la ciencia, y que participe en el desarrollo de innovaciones e invenciones tecnológicas.

Se hace necesaria una relación dialéctica entre investigación y profesión encaminada a la formación de profesionales capaces de transformar su realidad y por ende desarrollarla. De acuerdo a Álvarez, y Sierra (1997:21) el desconocer lo científico-investigativo, convierte a la universidad en obsoleta e ineficiente, el desconocer lo profesional, la aleja de la vida y pierde su vínculo con la realidad.

De tal forma el proceso de investigación científica adquiere dimensiones superiores y se convierte en hilo conductor de las necesarias transformaciones en la educación universitaria. La adquisición de conocimientos, la capacidad para aplicarlos, la aprehensión y puesta en práctica de los procesos tecnológicos se reconocen, hoy en día, como las principales fuentes de valor agregado. Por tanto, es imprescindible asumir la actividad científica como un componente esencial de la calidad, pertinencia y viabilidad de la universidad.

Por otro lado, el proceso de globalización incide directamente en la actividad científica. En la actualidad se evidencia una reorientación de los esfuerzos de la investigación según los intereses del sector productivo. Las universidades desarrollan sus investigaciones en dependencia de los intereses de las grandes empresas, lo que afecta al desarrollo de investigaciones básicas dirigidas a resolver los problemas de la sociedad en

su conjunto. El proceso investigativo se ve limitado, en la mayoría de los casos, por necesidades financieras que solo pueden ser resueltas por grandes compañías que financian las investigaciones en interés privado.

En consecuencia, para Munárriz (2008:2) la producción del conocimiento y las capacidades de investigación se concentran en los países desarrollados, lo que unido a la ampliación del proceso de transferencia del conocimiento de las universidades hacia las entidades económicas privadas, tiende a convertir a la universidad en una institución cada vez más funcionalista y desnaturalizada de su esencia.

La identificación de los problemas que afectan en la actualidad a los centros de educación universitaria permite visualizar, *a priori*, el estado del proceso investigativo. A pesar del gran número de criterios vertidos al respecto. Alfonso (2002) reconoce los siguientes.

- Poca integración de las universidades con el medio social.
- La no-integración de lo académico, lo productivo y lo investigativo.
- La estrechez del perfil del egresado.
- La insuficiente presencia de la lógica de la ciencia.
- La asistematicidad de los procesos.
- Explosión de matrícula.
- Falta de relación entre el pregrado y el postgrado.

Lo anterior incide de forma significativa en el proceso investigativo universitario. Las deficiencias identificadas en la universidad afectan directamente a la actividad científica, el cumplimiento de su objeto social. Desde este punto de vista, la investigación científica universitaria actual se caracteriza por:

- La no integración con la realidad social.
- La escasa relación con el perfil profesional y con los problemas propios de la profesión.
- La no vinculación con los objetivos específicos y generales de las carreras.
- La insuficiente relación con los principios y categorías de la ciencia.
- Su no utilización como recurso didáctico para el aprendizaje.
- Orientación principalmente a su aplicación comercial.

En este sentido, el proceso de formación de competencias investigativas en la universidad, se manifiesta descontextualizada, alejada de la problemática social, orientada a los intereses particulares de los centros de producción, poco atractiva para los estudiantes e incapaz de estimular el espíritu creativo y la investigación científica dirigida al mejoramiento científico-tecnológico.

Creencias sobre Investigación.

El Diccionario de la Real Academia Española (2013:520) define creencia como el firme asentimiento y conformidad con algo. Es el estado de la mente en que una persona tiene como verdadero conocimiento o la experiencia que tiene acerca de un hecho. Cuando se objetiva el contenido de la creencia contiene una proposición lógica y puede expresarse como afirmación mediante un enunciado lingüístico. Es un sentimiento de certeza sobre el significado de algo. Es una afirmación personal que consideramos verdadera. Según Herrera (2011:1) "Son principios de acción...". De ahí que afectan nuestra actuación.

En este sentido, las creencias sobre investigación están referidas a los sentimientos de certeza que tienen los profesores y estudiantes sobre el significado de la investigación. Richards y Lockhart (1994) consideran que el sistema de creencias del profesor es la raíz de donde surgen gran parte de sus decisiones y actuaciones. En tal sentido, según lo que crean acerca de la investigación actúa en correspondencia.

Malbrán (2005) al respecto habla de creencias epistemológicas como concepciones implícitas o teorías personales, se refieren al origen, naturaleza, métodos de producción de conocimiento. Afectan el procesamiento de la información. Las creencias implícitas consideradas por la autora como una categoría de pensamiento informal ofrece una interpretación para comprender las ideas y comportamientos de los estudiantes, estimar sus capacidades y necesidades y consecuentemente diseñar proyectos, ya que las creencias revelan el estilo de pensamiento, y de aprendizaje humano. Según Schommer (1995), muchos estudiantes ingresan a la Universidad creyendo que el conocimiento simple, verdadero y proveniente de la autoridad. Así muchas de las concepciones epistemológicas erróneas provienen de la forma en los estudiantes han sido enseñados.

En tal sentido, el investigador puede partir del supuesto de que el conocimiento es objetivo y en su pretensión de captar esta objetividad en los fenómenos que estudia, emplea los métodos y procedimientos propios de las ciencias naturales, partiendo del criterio de que el conocimiento científico se obtiene estableciendo un distanciamiento entre el sujeto cognoscente y el objeto; o por el contrario, puede considerar que el conocimiento es subjetivo, individual, irrepetible y en consecuencia establecer una relación estrecha con

el objeto investigado con la finalidad de poder penetrar con mayor hondura en su esencia.

Las creencias modificables, si el cambio conceptual favorece el desarrollo de concepciones explícitas organizadas y el abandono de la causalidad lineal, así como aceptar la incertidumbre. El paso de creencias epistemológicas ingenuas (conocimientos simples) a creencias más profundas de lugar a que la persona considera el conocimiento como complejo e incierto y puede ser construido.

Normas de Investigación.

Se asume en el estudio normas como prescripciones o reglas que rigen el pensamiento. Significa que algo debe ser o suceder. De acuerdo a Kelsen (2010) si suponemos que él debe ser también expresa una necesidad, la norma responde a ¿Qué tengo que hacer para lograr un determinado fin?.

Un fin es un efecto que se quiere. Solo se puede tender a un fin o perseguir un objetivo el hombre que coloca a la norma dentro de un acto de la voluntad, no así la norma, puesto que solo el hombre mismo puede querer algo, la norma no quiere nada. El hombre que impone la norma puede proseguir algo mediante la imposición de la norma. El acto mediante el cual se impone la norma, el cual debe distinguirse con toda claridad de la norma misma como sentido de este acto, puede tener un fin, es decir, puede

significar el medio que como causa provoca un efecto: un comportamiento acorde con la norma.

Desde este punto de vista, las normas sobre investigación están referidas a aquellos reglamentos, disposiciones, y lineamientos que establecen para los trabajos especiales de grado. En este aspecto hay que señalar que las Normativas de Estudios de Postgrado del Consejo Nacional de Universidades (2001) establecen las características para los distintos niveles y modalidades de estudios de postgrado.

No obstante, no es conocido que existan normativas explícitas para la investigación en los estudios de pregrado. Significa, entonces, que son algunas Universidades que han venido complementando el plan de estudios de las carreras la elaboración de un Trabajo Especial de Grado, haciendo norma por tradición. Al respecto señala Kelsen (2010:20) que "... una norma no solo puede ser generada por medio de un acto volitivo dirigido deliberadamente a su creación, sino también a través de la costumbre; es decir, como un resultado del hecho que los hombres realmente suelen comportarse de una manera determinada".

Como se puede ver en el caso de las Universidades, en la cual se incluye la UBA que solicitan Trabajo Especial de Grado para culminar la carrera de Derecho, es una decisión de la Universidad hacerlo y al transcurrir el tiempo se hizo una costumbre que fue necesario normar. Así existen unas disposiciones para la elaboración del Trabajo Especial de Grado que más que unas normas son Manuales donde se señalan las características, estructura y requisitos que deben cumplirse en la elaboración de estos trabajos.

Esto ha hecho que al pasar el tiempo se haya perdido la verdadera esencia de estos trabajos. Por una parte, porque si la idea es que los futuros

profesionales aprendan a investigar, no es verdadera investigación lo que se hace por cuanto lo que interesa son más los aspectos formales que los conocimientos que con cierta originalidad y profundidad el estudiante pueda generar.

Este planteamiento, lleva al segundo, la finalidad de un Trabajo Especial de Grado es que el estudiante demuestre conocimientos en el área de estudio, en este caso del Derecho, no que aprenda a investigar, finalidad que compete a los estudios de postgrado.

Al darle preeminencia a las normas el estudiante no logra aprender a investigar porque se hace una idea errónea de este proceso, desanimándose e incluso alejándose de su interés investigativo. Por otra no logra manifestar los conocimientos adquiridos por cuanto frente a las exigencias planteadas prefiere mandar hacer el trabajo, copiarlo, u otros, incluso en temas que no son de su interés por que oye los rumores de que son los más aceptados por los jurados, más fácil o cualquier otra incongruencia en este sentido.

Todas estas disquisiciones son manifestaciones de la cultura investigativa en la Escuela de Derecho. Al respecto de la norma, en la Universidad caso de estudio en la Escuela de Derecho no existe una normativa como tal. En los últimos dos años se ha venido intentando aplicar las normas planteado por el área de postgrado. Estas están recogidas en un manual estructurado en cinco aspectos: normativos (propriadamente), conceptuales, operativos, técnicos y procedimentales. Como se pueden ver son solo los primeros, los que son verdaderamente normativos; no obstante la cultura institucional ha hecho que todos se refieran al manual como la Normas y se quejen de su rigidez.

No se han dado cuenta que no son, sino orientaciones para facilitar al trabajo. Pero forma parte de las creencias de la mayoría de los estudiantes y

de muchos profesores que si no se siguen al pie de la letra no se lograrán el fin que se persigue; se confunde así los objetivos que tiene el estudiante y los que tuvieron los hombres (directivos) que dictaron la norma. Se distorsiona el proceso y por supuesto la finalidad última de la institución, favoreciendo la existencia de una cultura investigativa con creencias erradas al menos en relación a la norma.

Lo planteado puede tener su explicación en el análisis del acto volitivo, su sentido y expresión. Así según Kelsen (ob cit) el acto volitivo cuyo sentido es una norma, es decir, dirigidos al comportamiento de otro solo tiene el sentido de un deber ser. Es decir la institución, en la norma expresa figurativa la conducta que se espera en la elaboración del Trabajo Especial de Grado, no es el comportamiento corriente del estudiante, se aspira que ese comportamiento se de cómo algo debido.

El sentido del acto volitivo dirigido al comportamiento de los estudiantes en relación al Trabajo Especial de Grado se expresa en forma lingüística, es decir, palabras escritas que se espera que entiendan. Mediante las normas investigativa, la Universidad espera que el estudiante entienda, que se aspira del Trabajo Especial de Grado, este es el sentido de este acto volitivo. La Universidad espera que el estudiante entienda el sentido de la norma, o sea, que sepa:

1. Que él debe comportarse de una determina manera.
2. Como debe comportarse, que es lo que debe hacer o dejar hacer.

Uno es el sentido y el otro el contenido del acto volitivo que representa la norma.

Por otra parte, el significado de una expresión lingüística en su función específica: la designación de un objetivo. Pero un significado según Kelsen (ob cit) no puede ser tomado literalmente; solo puede ser entendiendo, es

decir captado mentalmente. Este entendimiento es un proceso interno. Solo cuando el destinatario de la norma entiende el sentido de la expresión a él dirigida, podrá cumplirla.

El propósito del que dicta una norma y el entendimiento del destinatario de esta, representan procesos internos fundamentales en cuanto a la relación que se establece cuando se impone una norma. Es posible, entonces, que a lo que se viene denominando las normas de investigación en la Escuela de Derecho estas no hayan sido entendidas totalmente por profesores y estudiantes, lo que ha contribuido a una cultura de rigidez y de supremacía a lo formal en los procesos de elaboración de los trabajos Especiales de Grado.

Lo cual con el tiempo ha sido entendido por quien dicto a la norma y así en la Escuela de Derecho de la UBA se ha empezado a generar cambios que aparente se vislumbran favorables a los estudiantes y perjudicial a la investigación, pero que tal vez también puedan en último caso beneficiar la investigación, al empezarse a asumir como un proceso de la cotidianidad de la vida universitaria y del ejercicio profesional del abogado y no como algo especial solo con miras a presentar un trabajo final para recibir un título. Solo el futuro sabrá ¿qué ocurrirá en la cultura investigativa de la Escuela de Derecho de la UBA?.

Modelos o Paradigmas de Investigación.

En la cultura investigativa juegan un papel fundamental los modelos o paradigmas con que los docentes y estudiantes asumen la investigación. Paradigma es un concepto antiguo que proviene del vocablo griego paradeigma que quiere decir modelo, patrón, ejemplo. En un significado más amplio, paradigma se refiere al conjunto de conocimientos y creencias que

forman una visión del mundo (cosmovisión), en determinado período histórico.

Al respecto Hurtado y Toro (1997) señalan que “los paradigmas..., muestran..., ..., la discursividad de las formas de conocer de una época y cada uno de ellos constituye un modelo común fuera del cual no es posible conocer” (p.11). De allí que Moreno (1993) afirma que el paradigma es la forma cómo se despliega el episteme de una época.

La noción de paradigma es abordada por Kuhn (1986:13) como aquella que da una imagen básica del objeto de una ciencia, define lo que debe estudiarse, las preguntas que es necesario responder, o sea, los problemas que deben estudiarse y qué reglas han de seguirse para interpretar las respuestas que se obtienen; Kuhn (ob cit) considera a los paradigmas “como realizaciones científicas universalmente reconocidas que, durante cierto tiempo, proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica”.

En ese contexto, con el paradigma se diferencia una comunidad científica de otra, ya que comparten por consenso teorías y métodos que se consideran legítimos, así como los criterios para enjuiciar la validez de las soluciones propuestas. De modo que un paradigma es lo que comparten los miembros de una comunidad científica y, a la inversa una comunidad científica consiste en unas personas que comparten un paradigma, significa una cosmovisión del mundo compartida por una comunidad científica, un modelo para situarse ante la realidad, interpretarla y darle solución a los problemas que en esta se presentan.

De acuerdo a Padrón (1998:10), los paradigmas “son manifestaciones históricas, episódicas y circunstancias de los enfoques epistemológicos en su papel de liderazgo contextual”. Desde este punto de vista, no es adecuado hablar de paradigma cuantitativo o cualitativo, por cuanto en esta denominación no está considerando que los paradigmas respondan a planteamientos más profundos, es decir, a enfoques epistemológicos – filosóficos sobre el conocimiento científico o forma de concebir la producción de conocimientos.

De los planteamientos anteriores se deduce que en algunos casos el paradigma puede ser definido como sinónimo de modelo. De ahí que es también importante conceptualizar el término modelo. Según Rodríguez (2008), es la representación de un sistema que existe en la realidad y surge de los datos registrados.

Así es una construcción que crea el investigador a partir de un espacio teórico y es la representación de una estructura producida en el proceso de investigación. En este aspecto también se utiliza el término de modelos epistémicos que según Barrera (1999:55), son “representaciones conceptuales de carácter general que un intelectual posee y sobre los cuales desarrolla el pensamiento, o partir de los cuales indaga sobre la realidad”.

Cada investigador realiza su actividad soportado sobre una estructura de ideas o modelo representacional de carácter intelectual, propio de su cultura y formación. A partir de ese modelo, el intelectual opina, percibe y busca la realidad. Para Sandin (2003), el concepto de modelo ha caído en desuso, porque conlleva cierta visión estática y que hoy en día se encuentra un mayor uso de los términos perspectivas o tradiciones. Teniendo en

consideración lo anterior, podemos señalar que los paradigmas deben responder a los principios o supuestos básicos siguientes:

1. Supuesto ontológico. Se refiere a la naturaleza de la realidad investigada y cuál es la creencia que mantiene el investigador con respecto a esa realidad.

2. Supuesto epistemológico: Plantea el modelo de relación entre el investigador y lo investigado. Así como la forma en que sobre la base de determinados fundamentos se adquiere el conocimiento.

3. Supuesto metodológico. Está referido al modo en que podemos obtener los conocimientos de dicha realidad. Aquí se encuentran los métodos y técnicas de investigación utilizados por el investigador en dependencia de sus supuestos ontológicos y epistemológicos, con los cuales establece una relación armónica y lógica.

Los tres principios deben verse de forma orgánica, imposibles de analizar sin tener en consideración su coherencia e interdependencia interna, y esto es lo que precisamente le confiere una singular naturaleza a cada paradigma.

En el cuadro número 1, a continuación se presenta la evolución histórica de algunos de los principales paradigmas partiendo de las dos principales corrientes filosóficas; realismo e idealismo.

Cuadro 2
Evolución Histórica de las Perspectivas Epistemológicas

Corrientes Filosóficas	VII Y XVIII	XIX	XX	ACTUAL
REALISMO	Empirismo	Positivismo	Positivismo Lógico	Funcionalismo Pragmático
	 Círculo de Viena			

	Bacon Newton Locke	Compte Durkheim		
IDEALISMO	Racionalismo ↓	Hermenéutico ↓	Fenomenológico ↓	Interpretativismo
	Descartes Leibnitz	Dilthey Weber	Escuela de Chicago	Interaccionismo Simbólico Humanismo
			Materialismo Histórico Marxismo	Teoría Crítica
			Emergente (T. de sistema)	Estructuralismo Constructivismo Ecológico Complejo-Dialógico

Fuente: Modificado por Villegas (2011) con base a Rodríguez (2008)

La corriente filosófica conocida como el realismo sostiene que los objetos están ahí, independientemente de cómo los ve el sujeto. Por su parte, el idealismo afirma que las cosas no son independientes del hecho de ser pensadas; es decir, que los contenidos del pensamiento equivalen, tienen correspondencia o son inseparables de lo que llamamos realidad.

De estas corrientes se derivan dos paradigmas durante los siglos VII y XVIII, que son uno el empirismo, según el cual se puede conocer la realidad sólo a través de los sentidos de la experiencia, por medio de la percepción. Sus principales representantes son: Bacon y Locke. El otro paradigma, es el racionalismo según el cual el medio para producir conocimiento es la razón. Siendo sus principales representantes Descartes y Leibnitz. Los sucesivos nombres que ambos paradigmas adquirieron en los siglos XIX y XX se muestran en el cuadro 1 anteriormente señalado.

Es importante señalar que las posturas paradigmáticas reciben diferentes nombres según el autor que lo considere. Así se tiene que Manrique y Otros (1996) cita a Taylor y Bogdan que plantea dos: positivismo y fenomenología; Carr y Kemmis que hablan de tres enfoques: positivista,

interpretativo y crítico; Popkewitz señala tres enfoques: empírico-analítico, simbólico y crítico. Por su parte Padrón (1998) habla de tres enfoques epistemológicos: racionalista-deductivo, empirista-inductivo y fenomenológico-interpretativo o sociohistoricista. Sandín (2003) señala algunas perspectivas teóricas como el Positivismo, Postpositivismo, Interpretativismo, Teoría Crítica, y otros como el Constructivismo, el Feminismo y Postmodernismo. Leal (2005) incorpora Dialógico Complejo y Villegas (2010) la Transcomplejidad.

A efecto de este trabajo se desarrollaran los paradigmas que según López (2006) son los más utilizados en la investigación jurídica: los tradicionales (Iusnaturalismo, Iusmamarxismo) y contemporáneos (Filosofía Analítica, Semiótica Jurídica, Sistemismo). Los tres clásicos paradigmas de las ciencias: positivista, interpretativo y crítico según Sandin (2003) y la transcomplejidad por ser una visión paradigmática que se viene desarrollando en la Universidad Bicentenario de Aragua con Villegas y col (2006).

Iusnaturalismo. De acuerdo a López (2006:187) es un conjunto de corrientes con distintas bases, pero con rasgos comunes que permiten agruparlas, como “es su preocupación por la validez intrínseca del derecho y el cumplimiento de determinados valores”.

Históricamente aparece como uno de los primeros intentos por definir al derecho e indagar en torno de su esencia. En el Iusnaturalismo se admiten, al menos dos tipos de derecho: el positivo y el natural, pero según el autor citado lo que verdaderamente lo caracteriza, es el reconocimiento de las primacías de las normas naturales.

Esto significa alinearse con la noción de que el derecho no proviene de la voluntad, sino de sus reglas, mostradas como un modelo, cuya función esencial consiste en atribuir una calificación a una acción y no en forzar a la voluntad con la amenaza de una sanción. En tal sentido, el derecho obliga no porque lo haya creado un legislador, sino por la justicia intrínseca en su contenido.

Algunas corrientes de derecho natural son: iusnaturalismo naturalista, de tradición católica y racionalista. En este caso se hará referencia solo al primero, ya que es el que más se utiliza en el estudio del Derecho en la UBA, este busca el origen del derecho en la naturaleza, considerando a esta como lo que existe por sí, independientemente de nuestra obra y nuestro querer. Entre sus pensadores se encuentra a Grocio (que habla del apetito social como la base del derecho natural) Hobbes (el deseo de no dañar ni ser dañado), Locke (amor a la libertad y la tranquilidad) y Spinoza (tendencia a la conservación del propio ser), entre otros.

Iusnormativismo o Iuspositivismo. Este término según López (ob cit) enfatiza en la norma jurídica, eludiendo la referencia al valor y al hecho social. Su máximo exponente es Kelsen (1934) quien elaboró una teoría general del derecho caracterizada por un iuspositivismo dogmático, así como la pretensión de una pureza metodológica. El punto de partida de Kelsen (ob cit) es desvincular el estudio del derecho de otras disciplinas como la moral, la política, las ciencias naturales y la sociología. También del calificativo de ciencia jurídica.

Para este autor el ser como la actividad realizada por los seres humanos en sociedad, la motivación interna que puedan tener para conducirse en una u otra forma, las razones que determinan a un legislador para darle un contenido específico a la ley y las condiciones económicas que puedan influir en la elaboración de las normas, son parte de disciplinas

ajenas al Derecho, que se preocupara solo por el deber ser. Otra característica de la teoría kelseniana es la identificación que hace entre Estado y Derecho, considerando que ambos son un orden coactivo de la conducta humana. Es una posición objetiva del Derecho, una neutralidad ética fuera de toda consideración teleológica, que se toma como guía.

Iusmarxismo. Esta corriente se constituye a fines del siglo XIX e inicios del XX, no siendo creación de Marx y Engels, sino de sus seguidores, entre estos Stucka (1921) y Pashukanis (1924). No constituye una visión uniforme sino una multiplicidad de opiniones acerca de lo jurídico, que tiene en común que utilizan el materialismo dialectico para analizar la vinculación entre el Derecho y la estructura social.

Stucka (ob cit) define al derecho como un ordenamiento de relaciones sociales correspondientes a los intereses de la clase dominante. Plantea la idea de la ley como expresión de clase. Centra el origen y la conformación del derecho a partir del reconocimiento que los Juristas hagan de la lucha de clases. Considera que ningún estudio del derecho tiene un carácter de auténtica cientificidad. Por su parte, Pashukanis (ob cit) propone como método el análisis de la forma jurídica en su configuración más abstracta y más pura y después ir por complicación progresiva hasta lo concreto histórico.

Teoría Analítica. Esta doctrina se considera como una expresión del positivismo jurídico basada primordialmente en la utilización de los métodos de la filosofía analítica, la cual es el resultado de la lógica matemática. En relación con la filosofía analítica del Derecho destacan Hart y Mazurek.

Esta corriente trata de esclarecer el significado real que tienen las ideas ordinarias. Entre los principales exponentes de la filosofía analítica son

Russell y Wittgenstein. Aplicada al Derecho según López (ob cit) establece que los enunciados sobre la realidad social son posibles bajo tres variantes:

- Lingüísticos conceptuales, todas las normas jurídicas son reglas
- Empíricos. Mucho de los jueces proviene de la clase trabajadora.
- Normativos. El sistema educativo es injusto.

La clave está en diferenciar claramente entre los tres y en cada caso particular, determinar de qué tipo de enunciado se está hablando para evitar confusiones. La teoría analítica del Derecho sitúa los enunciados lingüísticos – conceptuales en el centro de sus investigaciones.

La aplicación concreta del método de la filosofía analítica en el ámbito jurídico provoca que los problemas teóricos del Derecho se conviertan, en primer lugar, en una delimitación lingüística. Se efectúa un análisis funcional de los conceptos jurídicos y se aclaran a partir de su uso en el lenguaje ordinario.

Semiótica Jurídica. El establecimiento de sus bases científicas se debe a Morris (2007), quien la definió como la ciencia de los signos. Su preocupación central que es común a todas las ciencias es el estudio y delimitación de la lengua y de los signos. El lenguaje es uno de los principales instrumentos de trabajo que se emplean en el Derecho (como praxis u objeto de estudio). El jurista tiene que tender el puente entre el objeto y el lenguaje, así como establecer la relación entre diferentes textos. De estos unos, los enunciados del deber ser, son más bien abstractos y los otros, las exposiciones descriptivas de estados de casos (casos y supuestos de hechos) son más bien concretos. En este tender puentes radica la especialidad de la actividad Jurídica: derecho como correspondencia entre deber ser y ser.

La inquietud de la semiótica jurídica no se limita a los problemas de interpretación, sino que abarca un universo más amplio. Malinowski, uno de los autores preocupados en vincular la semiótica con el Derecho, trata de configurar esta disciplina como base de una lógica jurídica. Una de las distinciones que hace el autor es entre el lenguaje de los juristas y del derecho. Ambos derivan de la lengua común, pero el lenguaje del Derecho está constituido por abstracciones hechas por el legislador y recogidas en los textos jurídicos (códigos y leyes).

El lenguaje de los juristas abarca no solamente a los estudios de la dogmática jurídica, sino también a historiadores, sociólogos, etnólogos, psicólogos y filósofos en tanto estudian el Derecho. Además, es el lenguaje de magistrados, fiscales, abogados, procuradores, notarios, consejeros jurídicos e incluso el legislador en tanto expone los motivos de las normas. Es posible hacer estudios de ambos lenguajes: el de la ley y el de los juristas.

La semiótica jurídica trata de explorar el estilo de los juristas, es decir, la forma en que se escribe la literatura jurídica tanto doctrinal como legislativa según Haft en López (2008:231). El lenguaje jurídico es frío: renuncia a toda tonalidad sentimental, es áspero y conciso, prescinde de toda intención pedagógica. A pesar de esas características, se le ha acusado de ser un lenguaje que actualmente ha perdido su claridad y sencillez lingüística.

La semiótica jurídica no constituye en sí misma una orientación metodológica, es decir, no pretende guiar la indagación en la ciencia jurídica hacia una disciplina y modelo de pensamiento iusfilosófico, no quiere reinterpretar el estudio de lo jurídico, sino solamente señalar algunas precisiones muy importantes en el ámbito del lenguaje. En tal sentido, es evidente que el lenguaje del Derecho es algo que evidencia la cultura de investigación.

Sistemismo. De acuerdo a Bunge (1999:370) establece que todo es un sistema o un componente de un sistema y define todo sistema a partir de tres elementos: componentes, entorno y estructura, esta conceptualización permite entender los sistemas sociales en términos de acciones individuales y éstas en términos del contexto social, de igual manera, es posible estudiar los rasgos sistémicos como la cohesión, el equilibrio, el progreso y sus opuestos.

El sistemismo, según el precitado autor plantea que los únicos elementos que se pueden presentar en su conocimiento existente, son ciertas hipótesis filosóficas, las cuales consisten básicamente en un principio ontológico y su contraparte epistemológica. El primero es el principio de que toda cosa concreta es o bien un sistema o un componente de este. Su compañero epistemológico es la norma de que todo sistema debe estudiarse en su propio nivel, así como descomponerse en sus componentes interactuantes.

Desde la perspectiva de las ciencias sociales, la ontología del sistemismo se puede expresar en los siguientes principios: (a) la sociedad es un sistema de subsistemas cambiantes; (b) por ser un sistema, la sociedad cuenta con propiedades globales o sistémicas, aunque algunas sean resultantes o reductibles, otras son emergentes, aunque originadas en los componentes individuales y su interacción; (c) La interacción entre dos sistemas sociales es un asunto de individuo a individuo, donde cada uno actúa a favor del sistema que representa.

Los miembros de un sistema social pueden actuar de varias maneras con respecto a un individuo y el comportamiento de cada individuo está

determinado por el lugar que ocupa en la sociedad así como por su carga genética, su experiencia y expectativas. Todo cambio social es un cambio en la estructura de la sociedad, por lo tanto un cambio tanto en el ámbito social como en el individual.

La epistemología o metodología sistémica en lo que respecta a las ciencias sociales incluye las siguientes tesis: (a) las ciencias sociales son el estudio de los sistemas sociales: su composición, su entorno y su estructura cambiantes; (b) de los hechos sociales se debe dar cuenta (describirse, explicarse o predecirse) en términos de sistemas sociales y de sus componentes individuales, con sus necesidades, carencias, creencias, intenciones, acciones e interacciones y dentro de su entorno natural y social. A su vez, el comportamiento individual debe dar cuenta en términos de todos los rasgos pertinentes, biológicos, psicológicos y sociales, del individuo dentro de la sociedad; (c) las hipótesis y las teorías en las ciencias sociales deben comprobarse contra los datos ambientales y sociales, en particular los demográficos, sociológicos, económicos, políticos y culturales.

Al respecto, Sánchez (2007:44) señala que el sistemismo jurídico se articula a través de un esquema teórico cognoscitivo que considera el Derecho como un todo que se encuentra estructurado y ordenado de manera coherente, a fin de dar unidad funcional e integral al sistema normativo. En tal, sentido, afirma que:

Para que pueda haber entendimiento total de las normas de Derecho, debe tomarse en cuenta que ellas forman un conjunto y que por lo tanto establecen una relación entre sí, constituyen un sistema...este permite determinar el alcance de la norma interpretada en función de la institución a la cual pertenece.

Este paradigma es ubicado por López (2008) en las corrientes contemporáneas y cuyo objeto es reorientar el pensamiento y la visión del mundo a partir de introducir el sistema como un nuevo paradigma integrador, con una visión global y totalizadora del conocimiento.

Desde este punto de vista se concibe al Derecho como un sistema jurídico se hace mención a un conjunto de relaciones complejas, variadas e impredecibles que sólo pueden ser estudiados desde la interdisciplinariedad, plantea así la posibilidad de abarcar los problemas de forma más holísticas e integrales. Así el Derecho es una de las tantas variables que interviene en el sistema global social.

El principal proponente de la teoría es Bertalanffy (1986) pero hoy día su enfoque ha evolucionado y dado origen a otros enfoques más actuales como la teoría de la complejidad. De acuerdo a este enfoque la ontología sistémica, asume la realidad como un sistema complejo. La epistemología de sistema plantea una interacción entre el observador y los sistemas conceptuales construidos a partir de factores mentales que pueden estar cultural y lingüísticamente determinados. Desde el punto de vista de la axiología de sistemas se plantea una visión de las relaciones que se dan entre el ser humano contemporáneo y el mundo de los valores al estar inmerso en una realidad compleja donde interviene el orden pero también el azar.

Positivismo. Para Padrón (1998), el positivismo también es llamado empirista-inductivo también llamado probabilista, neopositivista, atomista, atomista lógico; coincide en señalar como producto del conocimiento científico, los patrones de regularidad a partir de los cuales se explican las interdependencias entre clases distintas de eventos fácticos. En tal sentido,

la compleja diversidad de fenómenos del mundo puede ser reducida a patrones de regularidad basados en las frecuencias de ocurrencia.

El supuesto básico es que los sucesos del mundo (tanto materiales como humanos), por más disímiles e inconexos que parezcan obedecen a ciertos patrones, cuya regularidad puede ser establecida gracias a la observación de sus repeticiones. Lo cual a su vez permitirá inferencias probabilísticas de sus comportamientos futuros. En este sentido conocer algo científicamente equivale a conocer tales patrones de regularidad.

Las vías de acceso al conocimiento como los mecanismos para su producción y validación son los sentidos y los instrumentos de observación y medición, ya que los patrones de regularidad se captan a través del registro de repeticiones de eventos. El método inductivo sustentado en el poder de los instrumentos sensoriales y el valor de los datos de la experiencia. De allí el término empirista, es privilegiado dentro de este paradigma.

El conocimiento es un acto de descubrimiento. Elementos como la medición, la experimentación, los tratamientos estadísticos y la instrumentación refinada son mecanismos altamente preferidos. De acuerdo con Corbetta (2003), el positivismo ha sufrido un proceso de evolución desde el positivismo lógico al neopositivismo y posteriormente hacia el postpositivismo.

Enfoque Interpretativo. Carr y Kemmis (1988) plantean que el enfoque interpretativo, fundamentado en la fenomenología, refuta la concepción de la objetividad como relación externa a los individuos y se plantea la recuperación de lo vivido, su significado y la interpretación que hace el sujeto de dicho proceso, es decir, la comprensión.

Las explicaciones de la comprensión apuntan a explicar los esquemas conceptuales básicos que estructuran la manera en que se hacen inteligibles las acciones, las experiencias y los modos de vida de aquellos a quien observa el investigador. Su objetivo no es ofrecer explicaciones causales de la vida humana, sino profundizar y generalizar el conocimiento de por qué la vida social se percibe y experimenta tal como ocurre, interpretando el significado de la acción social y la forma en que la gente siente y percibe el proceso real. Permite describir tales acciones no sólo como proceso mental, sino como práctica social determinada, es decir, acciones contextualizadas. Se busca hacer comprensibles las razones por que los individuos perciben y viven la realidad de una determinada manera.

La importancia de este paradigma es que cuando se pone a disposición de los actores individuales, el significado subjetivo que rigen sus maneras de actuar y por lo tanto se les ilustra sobre el significado de sus acciones, se da la posibilidad de un cambio práctico, porque se da transparencia a sus acciones. Este paradigma ofrece a los individuos la posibilidad de reconsiderar las creencias y las actitudes inherentes a su manera de pensar actual, luego es capaz de ejercer una influencia práctica. La práctica se modifica cambiando la forma de comprenderla. La finalidad del enfoque interpretativo (fenomenológico) según Manrique y otros (1997), es:

1. Revelar el significado de la acción social para los individuos.
2. Mejora la comunicación y el diálogo entre los actores.
3. Influir en la práctica concreta, en la medida que los actores se entiendan a sí mismos.
4. Considerar las creencias y actitud sobre las bases de tomar conciencia de su significado y cambiar las prácticas.

Por su parte, Popkewitz (ob cit), lo denomina simbólico. Este atiende la interacción y a las negociaciones que tienen lugar social, y por cuyo medio los individuos se definen mutuamente sus expectativas sobre qué comportamiento es adecuado. En este enfoque la teoría deja de ser búsqueda de regularidades sobre la naturaleza del comportamiento social para convertirse en la identificación de las normas que subyacen a los hechos sociales y los gobiernan.

Aspectos fundamentales del trabajo teórico que se desarrolla en el marco de este paradigma son los conceptos de intersubjetividad, motivo, razón. En cualquier situación, los individuos interactúan y desarrollan normas consensuadas que les mueven a actuar siguiendo ciertas pautas. Lo que guía el comportamiento de los individuos es el resultado de un consenso intersubjetivo logrado a través de la interacción social. Según el mismo autor las características de modelo simbólico son:

1. Los hechos están gobernados por signos, motivos, razones. No hay datos vírgenes.
2. No hay comportamiento invariante al margen de la situación y de los actores que interactúan.
3. La objetividad no es algo independiente al sujeto, sino que resulta del consenso intersubjetivo.

Para Taylor y Bogdan, (ob cit), este paradigma se describe como fenomenológico de acuerdo a los planteados por Deustcher (1973), Bergen y Luckman (1967), Husserl (1913), Schütz (1967). En el mismo se quieren entender los fenómenos desde la perspectiva del autor, la realidad que importa es lo que las personas perciben como importantes.

El fenomenólogo lucha por lo que Weber (1968), denomina la comprensión en un nivel personal de los motivos y creencias que están detrás de las acciones de la gente. En tal sentido, más que explicar casualmente se trata de entender, comprender los hechos y fenómenos desde las perspectivas de los actores. A su desarrollo en el siglo XX contribuyen de manera fundamental Willgenstein, Toulmín, Kuhn, Feyerabend, Lakatos, Polanyi y Popper, entre otros.

Esta orientación epistemológica efectúa un rescate del sujeto y de su importancia. La mente construye la percepción de objeto conocido confiriendo significado a la información que proporcionan los sentidos por medio de categorías propias. Lo que se percibe y su significado depende de la formación previa, de las expectativas teóricas, de las actitudes, creencias, necesidades, intereses, miedos e ideales del investigador, ya estructurados una serie de presupuestos aceptados tácita e inconscientemente con una filosofía implícita, un marco de referencia, un lenguaje, unos esquemas perceptivos y una estructura teórica. De ahí la necesidad de recoger los datos ubicados siempre en su contexto y la importancia de recurrir a una técnica hermenéutica para poder interpretarlos, ya que su significado permanecerá oculto ante un análisis positivista.

Según Padrón (1998), el enfoque que también puede conocerse como sociohistoricista, hermenéutico, y naturalista, está marcado por un pensamiento intuitivo, una orientación vivencial para los sucesos, un lenguaje verbal, una vía inductiva y unas referencias de validación situadas en los simbolismos socioculturales de un momento- espacio (sujeto temporal).

En este paradigma se concibe como producto del conocimiento: las interpretaciones de los simbolismos socioculturales a través de los cuales los actores de un determinado grupo social abordan la realidad (humana y social), Más que interpretación de una realidad externa, el conocimiento es interpretación de una realidad tal como ella aparece en el interior de los espacios de conciencia subjetiva (de ahí el calificativo de introspectivo).

Lejos de ser descubrimiento o invención, este enfoque del conocimiento es un acto de comprensión. El papel de la ciencia es concebido como mecanismo de transformación y emancipación del ser humano y no como simple mecanismo de control del medio natural y social. Se hace énfasis en la noción de sujeto y realidad subjetiva, por encima de la noción de objeto o de realidad objetiva.

En este enfoque la vía más apropiada para acceder al conocimiento es una especie de interrelación entre el sujeto investigador y su objeto de estudio, una especie de identificación sujeto-objeto, tal que el objeto pase a ser una experiencia vivida, sentida y compartida por el investigador (de ahí el calificativo de vivencial).

Elementos como la interpretación hermenéutica, la convivencia y desarrollo de experiencias socioculturales, los análisis dialécticos, las intervenciones en espacios vivenciales y en situaciones problemáticas reales, los estudios de casos son instrumentos de trabajo altamente preferidos dentro de este enfoque.

Enfoque Crítico. Carr y Kemmis (1988), plantean un enfoque crítico desde la perspectiva desarrollada por la Escuela de Frankfurt en particular por Habermas, quién reconoce el valor de la comprensión y de las

significaciones aportadas por la fenomenología, pero va más allá al reconocer los intereses y los diversos aspectos de la razón dominante en la acción social. Señalan los autores que Habermas da a su teoría del conocimiento el nombre de teoría de los intereses constitutivos de saberes, planteando que el conocimiento se construye siempre en base a intereses que han ido desarrollándose a partir de las necesidades naturales de la especie humana y que han ido siendo configurados por las condiciones históricas y sociales.

Para Habermas (1991), el conocimiento es el resultado de la actividad humana motivada por necesidades naturales e intereses. Llama a estos intereses constitutivos de saberes porque guían la manera en que se constituyen el saber en relación con las diferentes actividades humanas. Estos intereses son trascendentales en el sentido de que son presupuestos en cualquier acto cognoscitivo y por tanto constituyen los modos posibles de pensamiento, por medio de los cuales puede ser constituida la realidad y se actúa sobre ella.

Considerando la necesidad de contextualizar este paradigma relaciona el interés y el conocimiento. Habermas (ob cit) señala que el conocimiento del dominio simbólicamente estructurado de la acción comunicativa no es reductible a un saber científico. Para comprender a otros es preciso haber captado los significados sociales que son constituidos de la realidad social.

Acudiendo a la tradición hermenéutica, el autor plantea que los métodos de la comprensión proporcionan un saber que sirve a un interés práctico, al comprender y clarificar las condiciones para comunicaciones y diálogos significativos. En este sentido, el interés práctico genera conocimientos en forma de entendimiento interpretativo capaz de informar y guiar al juicio práctico. Para comprender a otro es necesario conocer el contexto donde

surgen las significaciones y los conflictos de intereses que están presentes. La acción comunicativa y los diálogos significativos están empalmados con el interés práctico y hace posible que surjan los verdaderos intereses de los participantes en discusiones libres de coerción.

Se puede concluir que la ciencia social crítica persigue simultáneamente los siguientes objetivos:

1. Elaboración de una teoría crítica que involucre tanto la comprensión, como la explicación. Es decir, el examen de los significados y las interpretaciones de los participantes en contexto específico y al mismo tiempo identificación de los elementos estructurales de orden social que denomina a los actores que obstaculizan el cambio.

2. Proceso de reflexión y acción en el seno de grupos inmersos en la acción, como proceso de autoaprendizaje y fundado en la relación dialógica: entendimiento sobre la base de opinar, negar, refutar libremente diversos argumentos.

3. Libre compromiso en la acción asumiendo conscientemente las consecuencias de los cambios y transformaciones que se buscan (estrategias, tácticas y conducción adecuadas).

4. Se trata de una epistemología constructiva que trata de: (a) construcción y reconstrucción de la teoría y la práctica; (b) teoría de la acción comunicativa, como discurso racional, libre de coerción; (c) teoría democrática de la acción política, fundada en la participación real y en el libre compromiso.

En relación al enfoque crítico Popkewitz (ob cit) plantea que se intenta comprender las rápidas transformaciones sociales del mundo occidental, así como responder a determinados problemas provocados por dichas

transformaciones. La ciencia social crítica es, radicalmente, sustantiva y normativa, además de formal. El modo en que se piensa, argumenta y razona los asuntos sociales repercute en las posibilidades y límites de la acción en la sociedad. La función de la teoría crítica es comprender las relaciones entre valor, interés y acción así como cambiar el mundo, no describirlo. Las relaciones entre teoría y práctica, entre hechos y valores, son directas. La teoría no es prescriptiva como las ciencias empírico-analíticas, la práctica supone adopción de elecciones estratégicas en la negociación política.

Para Habermas (ob cit), la finalidad de la teoría es capacitar a los individuos a través de la retrospectiva para que se reconozcan a sí mismos y sus situaciones y de ésta forma traer a la conciencia el proceso de la formación social que, a su vez, establece las condiciones en que puede desarrollarse el discurso práctico. La teoría ofrece una guía para la práctica en lugar de directrices administrativas, reglamentaciones y normas que hagan posible la vida. La ciencia crítica investiga la dinámica del cambio social pasado y presente, para poner al descubierto las restricciones y contradicciones estructurales de una sociedad. La tarea de la investigación es sacar a la luz los supuestos y premisas implícitos de la vida social sujeto a transformación, así como las proporciones que no varían. Para Popkewitz (ob cit), su visión del objeto crítico implica:

1. Reconocer las determinaciones histórico-sociales.
2. La noción de casualidad se engloba en una triple determinación: las regularidades sociales, las condiciones estructurales y las acciones de los individuos.

De acuerdo con Arnal (1992) se adopta la idea de que la teoría crítica es una ciencia social que no es puramente empírica ni sólo interpretativa, tiene como objetivo promover las transformaciones sociales, dando respuestas a problemas específicos de las comunidades, pero con la participación de sus miembros. Tiene un marcado carácter autorreflexivo y pretende la autonomía racional y liberadora del ser humano. El conocimiento se desarrolla mediante un proceso de construcción y reconstrucción sucesiva de la teoría y la práctica, además propicia la comunicación horizontal.

Enfoque Integrador Transcomplejo. La transcomplejidad es asumida por Fernández (2006) como un transparadigma donde puede habitar lo lógico y lo paralógico, lo racional y lo irracional, el azar y lo necesario, la coherencia y la incertidumbre, sin exclusión del arte, en fin, sin sacrificar la totalidad del mundo incluida su armonía estética. Tal planteamiento coincide con la opinión de Villegas (2009) que ha venido desarrollando la idea de la transcomplejidad como paradigma. En tal sentido se analizan sus dimensiones ontológicas, epistemológicas y metodológicas.

La dimensión ontológica asume que la realidad a conocer por la acción investigativa es compleja. Es decir multidimensional, multireferencial, relacional, reticular, global, en construcción y por ello también construible. Asume los distintos niveles de la realidad como espacio de aproximación posible, una construcción de conocimientos transdisciplinarios. De acuerdo a Fraca (2006) la realidad se encuentra en el espíritu y éste a su vez se halla en la realidad.

Desde la dimensión epistemológica se basa en el supuesto de la reflexividad, para el cual la realidad sólo se define en su relación con el sujeto. El sujeto forma parte del universo que conoce y como tal, es

inacabado, determinado e indeterminado a la vez, en construcción y constructor, significa y es significado por otros. Este enfoque supera las disyunciones sujeto-objeto. Fraca (ob cit: 88) plantea que "pareciera conceptuarse ambos como un tejido... En la cual no parece verse una clara existencia del uno sin el otro".

En este enfoque se enfatiza el momento relacional, de articulación, de coproducción conjunta de la realidad. La intersubjetividad vivencial cotidiana en proceso de posicionamiento (objetividad dinámica, subjetividad caleidoscópica) pero puede ser alcanzada sólo de modo aproximado. Considera la producción de conocimientos desde la base emocional-intuitiva aliado de la lógica racional. Todo al mismo tiempo en la unidad y multiplicidad.

La dimensión metodológica plantea la integración metódica (multimétodos o métodos mixtos) que tiene como finalidad explicar, comprender, transformar y recrear la realidad. De acuerdo a Njamanovich (2001) es construir itinerarios según las problemáticas particulares que se presentan en cada investigación específica. Es abrirse a múltiples significados, dirigir la mirada hacia otros puntos de vista; a la vez que un compromiso hacia la resolución de las diferencias.

Otro aspecto fundamental en la construcción de cada itinerario de indagación es la reflexión profunda y permanente desde diversas perspectivas: las ciencias naturales, las ciencias sociales, el arte y las ciencias del espíritu, en lo que Villegas (ob cit) ha denominado una mirada transcompleja. Por lo que se requiere necesariamente que la investigación sea producto de un trabajo en equipo, donde exista un diálogo continuo entre

todas las personas que están participando, que fluyan en todas la direcciones.

Lo anterior no es ajeno a la investigación jurídica, en tanto es imprescindible que el proceso investigativo jurídico parta del reconocimiento del Derecho no sólo como un conjunto de normas e instituciones sino además como fenómeno teórico (conceptos, categorías, principios y teorías), ideológico y de poder. Visto de esta forma el Derecho no solamente constituye un cuerpo normativo dirigido a proteger y generalizar determinados intereses políticos de una sociedad histórica. Por el contrario, su reconocimiento como fenómeno complejo coadyuva a vislumbrar en la ciencia jurídica un sentido transformador.

La pertinencia del sentido transformador del Derecho dependerá entonces no solo del conocimiento puro de la ciencia sino y principalmente, de la vinculación ciencia-política, ciencia-ideología, ciencia-economía, ciencia-cultura y ciencia-proceso educativo. De esta forma en opinión de Hernández (1978:11) se podrá lograr “un sincretismo metodológico, práctico y ontológico ante un fenómeno complejo y social como es el fenómeno jurídico”.

Las complejas situaciones a escala global que afectan a los estudios del Derecho y en particular a la investigación jurídica están determinando un cuestionamiento sin precedentes sobre la factibilidad de los modelos epistémicos tradicionales. A pesar de lo anterior, los debates sobre los paradigmas investigativos en la ciencia del Derecho no están encaminados a una ruptura total entre los tradicionales y las nuevas propuestas.

Los nuevos modelos parten del reconocimiento de los aspectos epistemológicos que sustentan los paradigmas tradicionales y buscan conjugarlos con nuevas teorías y tendencias doctrinales con el objetivo de atemperarlos a los nuevos retos del derecho en la contemporaneidad. De tal forma, la idea de un paradigma holístico para la investigación jurídica cobra fuerza entre los estudiosos del fenómeno jurídico.

Esta propuesta desecha la idea de un derecho autónomo e inmutable rompiendo con las ideas positivistas que reconocen a la ciencia jurídica como independiente y pura. Sin embargo, acepta como necesario el estudio dogmático-exegético de las normas jurídicas pero, teniendo en cuenta el conjunto de relaciones sociales en las que se manifiesta, que son en última instancia determinantes en la efectividad de los cuerpos legales.

Todos los paradigmas estudiados, parten del reconocimiento del derecho real, el que existe y no el que debiera ser. Lo cual no es suficiente para el logro de un paradigma cualitativamente superior. Para ello, es importante considerar el carácter deontológico y axiológico del derecho. Si se reconoce que el derecho es un fenómeno social y no un simple conjunto de normas a aplicar, por fuerza se está aceptando que en la creación de las normas inciden elementos sociológicos, biológicos, económicos, culturales, políticos dirigidos a regular conductas humanas deseables.

Por tanto, se estarán transmitiendo, a través de las normas, las conductas y comportamientos humanos que la sociedad considera correctos, civilizados y que deben necesariamente generalizarse. Se estarán creando y transmitiendo valores. Solo así se logrará transformar la investigación jurídica en una herramienta útil y socialmente comprometida con la justicia social.

En consonancia con lo anterior, un profesional del derecho debe distinguirse por poseer un conjunto de habilidades dirigidas a enfrentar y resolver de forma novedosa los disímiles problemas de su vida profesional pertrechado de profundos conocimientos teóricos y prácticos de su ciencia que le permitan evaluar el impacto de las cuestiones extrajurídicas, lograr una relación adecuada con el cliente y ser merecedor del reconocimiento social.

El Docente Investigador en Derecho

Actualmente en la mayoría de los establecimientos universitarios, afirma Bianchetti (2005) basta el título académico de Abogado para ejercer la docencia, ya sea en materias afines o en las específicas de la carrera sin que para ello se exija formación especializada en técnicas pedagógicas. El abogado que tiene la oportunidad de iniciarse en el escalafón docente, lo hará quizás, comenzando al lado de un profesor titular, desde las posiciones de ayudante de cátedra, jefe de trabajos prácticos, hasta que logre concursar, si existe la vacante, como profesor adjunto o profesor titular. Para ello sólo se requiere el prestigio académico o profesional, donde el jurado que seleccione lo hará atendiendo mucho más la producción o publicaciones individuales, el éxito profesional; que a los antecedentes o méritos pedagógicos.

Esta actitud, sin embargo, no parece casual como para dejarle pasar inadvertida, responde, a juicio de Dieste (2006), a una creencia o teoría implícita según la cual un buen abogado se forma a la sombra de un abogado exitoso. En este contexto los egresados de Derecho acostumbran a preguntarse mutuamente ¿quién te dio clases de...?, es un reconocimiento de que existe algún componente personal en la docencia y que este es

percibido por los estudiantes. Esta idea conecta con la enseñanza, y el aprendizaje, basado en la autoridad.

Esta creencia se ha visto reforzada por parte de la administración de las facultades de Derecho, las cuales, como afirma Villey (1981) se han preocupado preferentemente por atraer hacia su claustro a profesionales de prestigio en el sector jurídico, sin prestarle mayor importancia a sus habilidades pedagógicas.

Señala Bianchetti (2005), el mensaje implícito que surge de la propia infraestructura de las facultades de derecho, sobre todo de universidades públicas. Son una sucesión de aulas, destinadas a reforzar el estilo de la clase magistral, sin espacios aptos para taller u otro tipo de actividades. Ello se vincula o refuerza con el currículum rígido, de la carrera de Abogacía, resabio de una formación decimonónica, ratificado con los valores profesionales que se promueven.

Un aspecto importante en la construcción del conocimiento del profesor de Derecho, es la concepción que estos sostienen sobre qué es el Derecho. En Colombia (Facultad de Derecho, Universidad de Antioquia, 2005), lo cual no es diferente en Venezuela se podrían identificar, en principio, cinco modelos fundamentales sobre el Derecho que han incidido en la producción del conocimiento jurídico y en las relaciones entre el Derecho y la sociedad: la concepción lusnaturalista, marxista, liberal democrática y un conjunto diverso de teorías que ha sido denominado de manera muy vaga el Nuevo Derecho.

La concepción lusnaturalista presenta varias características. En primer lugar, fundamenta la validez de las normas jurídicas en la existencia de un

derecho natural superior a un derecho positivo estatal. Se parte del supuesto de la existencia de valores universalmente válidos que rigen todos los grupos sociales, de manera que la inconformidad de alguna disposición normativa de derecho positivo con algún valor de derecho natural, lleva consigo la invalidez de la primera.

La concepción luspositivista: es quizás la influencia más notable y expandida en la enseñanza del Derecho en Venezuela desde la década del 50, de acuerdo con la perspectiva kelseniana del ordenamiento jurídico. De acuerdo con esta perspectiva la construcción de una ciencia del derecho exige depurar el ámbito jurídico de cualquier saber diferente como la filosofía moral o la sociología.

El conocimiento del Derecho se concentra especialmente en el estudio de las normas jurídicas. La recepción de esta teoría en Latinoamérica redujo el estudio dogmático del derecho a un análisis instrumental que se concentraba fundamentalmente en problemas sobre validez de estatutos normativos específicos, de manera que, no sólo limitó la indagación por las relaciones entre el saber jurídico con esferas denominadas extrajurídicas, sino que también restringió los alcances de los estudios dogmáticos.

La concepción Marxista del derecho, si bien no es nueva, comenzó a tener mayor influencia en las décadas del 60 y 70 en algunas universidades y movimientos sociales. De acuerdo con esta perspectiva se sospecha profundamente del derecho del Estado y, más que el resultado de un consenso entre ciudadanos iguales, este se concibe como un instrumento de dominación de clase por parte de la oligarquía burguesa sobre las clases subordinadas.

En tal sentido el derecho estatal es un componente de una superestructura política y jurídica que se encarga de justificar una infraestructura económica determinada por unas fuerzas materiales productivas. Con base en esta orientación crítica inicial se han derivado diferentes teorías alternativas como por ejemplo el uso de la criminología crítica.

La concepción liberal garantista fundamentada en el humanismo, concibe el Derecho como un sistema de protección para el individuo con respecto al ejercicio del poder. Este modelo tomó fuerza en Venezuela en la década del 80, especialmente bajo la influencia humanista de la dogmática jurídica alemana en Derecho penal.

Nuevas concepciones del Derecho: con posterioridad a la Constitución de 1999, se ha comenzado a hablar de un nuevo derecho. Difícilmente se podría hablar de un modelo uniforme, se trata más bien del florecimiento de múltiples búsquedas y teorías en las cuales coexisten nuevas perspectivas sobre la conceptualización del Estado, las fuentes del derecho, la relación entre el derecho y la moral, la adjudicación, la argumentación, las relaciones entre el derecho y la sociedad, la economía, la filosofía, la antropología.

III. MOMENTO METODOLÓGICO

La investigación que se reporta se ubicó en, el paradigma interpretativo o fenomenológico y el método cualitativo etnográfico.

Paradigma y Métodos de Investigación

El paradigma o enfoque fenomenológico se concibe como producto del conocimiento: las interpretaciones de los símbolos socioculturales a través de los cuales los actores de un determinado grupo social abordan la realidad humana y social fundamentalmente. Más que interpretación de una realidad externa, el conocimiento es interpretación de una realidad tal como ella aparece en el interior de los espacios de conciencia subjetiva. La realidad que importa es lo que las personas perciben como importante. El fenomenólogo lucha por lo que Weber (1976), denomina la comprensión en un nivel personal de los motivos y creencias que están detrás de las acciones de la gente.

Plantea el conocimiento como la recuperación de lo vivido, su significado y la interpretación que hace el sujeto, es decir la comprensión. Su objetivo no es ofrecer explicaciones causales de la vida humana, sino profundizar y generalizar el conocimiento porqué la vida social se percibe y experimenta tal como ocurre. Se quiere entender los fenómenos sociales desde la perspectiva del autor.

Lejos de ser descubrimiento o invención, en este paradigma el conocimiento es un acto de comprensión. El papel de la ciencia es concebido como mecanismo de transformación y emancipación del ser humano y no

como simple mecanismo de control de medio natural y social. Se hace énfasis en la noción de sujeto y realidad subjetiva, por encima de la noción de objeto o de realidad objetiva.

La vía más apropiada para acceder al conocimiento en este enfoque es una especie de interrelación entre el sujeto investigador y su objeto de estudio, una especie de identificación sujeto-objeto, tal que el objeto pase a ser una experiencia vivida, sentida y compartida por el investigador. El conocimiento se produce en la medida que el investigador es capaz de obviar todos aquellos factores pre-teóricos e instrumentales que mediatizan la relación sujeto-objeto, de modo que pueda llegar a una captación de la verdadera esencia del objeto, más allá y por encima de sus apariencias de fenómeno.

La importancia de este paradigma epistemológico es que cuando se pone a disposición de los actores individuales el significado subjetivo que rige sus maneras de actuar y por lo tanto se les ilustra sobre el significado de sus acciones, se da la posibilidad de un cambio práctico, porque se da transparencia a sus acciones. Este enfoque ofrece a los individuos la posibilidad de reconsiderar las creencias y las actitudes inherentes a su manera de pensar actual, luego es capaz de ejercer una influencia práctica que se modifica cambiando la forma de comprenderla.

Lo planteado evidencia porque se consideró pertinente para una investigación donde la investigadora en su praxis cotidiana es profesora de Derecho e interactuar con otros colegas en la misma función y en conjunto generan los significados sobre la cultura investigativa que desarrollan y promueven en el contexto de la Universidad Bicentenario de Aragua.

En correspondencia con el paradigma asumido la investigación es etnográfica. El término etnografía etimológicamente significa la descripción (grafé) del estilo de vida de un grupo de personas habituadas a vivir juntas (ethnos). Esta es en esencia según Martínez (1994), un estudio que trata de comprender la complejidad estructural de un caso concreto. Consiste en la realización de estudios analítico-descriptivos de las costumbres, creencias, prácticas, conocimientos y comportamientos de una cultura en particular.

El principio subyacente que guía este tipo de investigación es la idea de que los individuos están formados por ciertas estructuras de significados que determinan su conducta. La investigación trata de descubrir en qué consisten estas estructuras, cómo se desarrollan y cómo influyen en la conducta y al mismo tiempo intenta hacerlo en la forma más comprensiva y objetiva.

De acuerdo a Goetz y Le Compte (1988) la etnografía recrea para el investigador las creencias compartidas, prácticas, artefactos, conocimiento popular comportamiento de un grupo de personas. El ser humano como ser social forma parte de distintos grupos que tienen características propias manifiestas en el modo de concebir la realidad, su entorno y las condiciones que en ella se dan desde lo político, social, económico, cultural, religioso.

Es decir, comprender una comunidad es un proceso complejo que definitivamente no puede ser visto desde una mirada distante, haciendo uso de métodos de investigación que pretenden obtener resultados objetivos a través del uso de instrumentos estandarizados.

De allí que los procesos sociales y humanos exigen nuevas vías de acercamiento para entender el mundo de vida que se gesta en las

organizaciones grupales, desde la valoración de las subjetividad y el respeto a las costumbres, valores y tradiciones de éstos. Por tal razón, la etnografía pasa a ser el método idóneo para lograr este propósito, pretende conservar con la mayor autenticidad posible los datos obtenidos del contexto observado, a partir del diálogo con los actores involucrados y los hallazgos que se obtienen luego de ese proceso de mediación.

La investigación etnográfica es una descripción de los eventos que tienen lugar en la vida de un grupo, con especial consideración de las estructuras sociales y la conducta de sus miembros, así como de sus interpretaciones y significados que le otorgan a las cosas dependiendo de los valores inherentes a la cultura a la que pertenecen.

Es decir, investigar desde este método implica para el investigador sumergirse en ese mundo de vida, conlleva además tener una gran capacidad de apertura para ver la realidad desde el saber de los otros y no desde su propia óptica, de allí que sus hallazgos serán válidos en la medida en que surjan del diálogo entre éste y los participantes del estudio.

Al respecto, Hurtado y Toro (2001) destacan algunos rasgos que orientan de manera general el proceso de la investigación etnográfica:

1. Aborda la realidad de manera holística, por consiguiente, describe los fenómenos de manera global en sus contextos naturales, porque lo particular sólo puede entenderse en su relación con su contexto.

2. Exige convivir con el grupo investigado, por tanto el investigador debe permanecer largo tiempo en el lugar del estudio.

3. Es naturalista por cuanto el etnógrafo centra su atención en el ambiente natural, observa, escucha, habla, anota.

3. Usa la vía inductiva, se apoya en la evidencias para sus concepciones, teorías, en la empatía y habilidad general del investigador para estudiar otras culturas.

4. Es fenomenológica: estudia los significados desde el punto de vista de los agentes sociales.

5. Los datos aparecen contextualizados: las observaciones se sitúan dentro de una perspectiva más amplia y en su contexto histórico y geográfico.

6. Está libre de juicios de valor: el etnógrafo abandona las preconcepciones frente a los fenómenos observados, tampoco parte de una concepción teórica previa y evita emitir juicios de valor sobre lo observado.

7. Usa diversos métodos y técnicas para recabar la información, aunque predominan la observación participante y la entrevista.

8. Su carácter es reflexivo. El estudio del lenguaje cobra un papel relevante en la comprensión de la cultura del grupo estudiado.

Al respecto Leal (2009), refiere que la etnografía como investigación social hace énfasis en la exploración de los fenómenos humanos. Asimismo, el sustrato epistemológico se construye al trabajar con datos no estructurados, grupos pequeños, conformados por participantes claves, por lo tanto procesa información recabada con profundidad; la interpretación de los mismos está relacionada con los valores humanos del grupo en estudio.

En consecuencia, el proceso de investigación etnográfica siempre será un camino por construir que puede orientarse, hacia cuatros fases (a)

encontrar la ruta de la investigación (b) inmersión en el escenario de estudio (c) recolección la información a partir de la observación y el intercambio con los actores (d) interpretación de la información obtenida, (e) socialización de los hallazgos.

En definitiva, la etnografía esencialmente trata de comprender la cultura desde complejidad holista de la realidad de los grupos sociales, lo cual servirá para dar sentido a cada una de las partes que integran a ese grupo social y planetario, respetando sus diferencias y cosmovisiones.

De ahí que se seleccionó este tipo de investigación por analogía al grupo caso de estudio como lo es la comunidad de profesores y estudiantes de la Escuela de Derecho con características muy particulares, se logró en este sentido describir su cultura investigativa al tiempo de darle una interpretación compartida, en el propio sitio de los hechos.

La investigación también se ubica como un estudio de campo, en el cual según Bautista (2004), la información es tomada de fuentes vivas, en contacto directo con las personas estudiadas. En este caso de la Escuela de Derecho de la Universidad Bicentenario de Aragua.

Informantes Clave

Martínez (1994:204), señala que en las investigaciones etnográficas los sujetos en estudio “deben ser representativos, miembros claves y privilegiados en cuanto a su capacidad informativa”. En este sentido, para el estudio se seleccionaron un total de seis personas: tres estudiantes y tres docentes de la Escuela de Derecho de la Universidad Bicentenario de Aragua.

Las características de los mismos son las siguientes: los docentes, una dama y dos caballeros, en edades comprendidas de 35 a 45 años, todas abogadas con postgrado y diplomado en formación docente, los cuales dictan las asignaturas de Proyecto I, II y III. En cuanto a los estudiantes uno es cursante de sexto semestre, uno de séptimo y uno de octavo semestre, correspondiente a los semestres en que se imparte la asignatura. El estudiante del sexto semestre, es del sexo masculino de veinte (20) años de edad, la estudiante del séptimo semestre, del sexo femenino, de veintiún (21) años y la del octavo semestre, del sexo femenino, de veintidós (22) años.

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información

En la investigación etnográfica se utiliza, como técnica primaria para recoger la información: la observación y las respectivas anotaciones de campo tomadas in situ o, después de fenómeno observado, tan pronto como sea posible, así como la entrevista en profundidad.

La observación participante según Corbetta (2003:326) es una técnica “que implica mirar y escuchar, pero al mismo tiempo...conlleva un contacto personal e intenso entre sujeto que estudia y sujeto estudiado...”. Lo cual fue posible en este caso por cuanto la investigadora es docente del grupo seleccionado, lo cual facilita obtener la información directa del campo en estudio y de los informantes claves.

El empleo de esta técnica permitió a la investigadora observar los procesos y la actitud de los estudiantes y docentes utilizando el cuaderno de notas para responder a las preguntas relacionadas señaladas por Goetz y Le Compte (1988), tales como: ¿quiénes, qué, dónde, cuándo, cómo y por qué?. En el caso de la observación participante se reporta en la forma de redacción

de apuntes hecha día a día, en una especie de cuaderno con riqueza de detalles y reflexiones personales.

La entrevista cualitativa según Corbetta (ob cit) es una conversación provocada, en este caso por la investigadora dirigida a los sujetos informantes sobre la base de un esquema flexible de interrogación. Este tipo de entrevista pretende responder a cuestiones concretas: una experiencia, una situación y va dirigida al individuo (s) que formó parte de esta situación o vivió la experiencia. Es fundamentalmente individual, holística y no directiva.

En este caso y considerando que en la investigación etnográfica a menudo el investigador tiene que tomar decisiones en cuanto a donde ir, que datos recoger, con quien hablar, las entrevistas se hizo en aquellos casos que se requería para corroborar algún hecho observado referido que manifestaba un comportamiento, o una actitud favorable o no hacia la investigación.

En tal sentido se realizaron unas preguntas básicas iniciales pero se dio apertura para profundizar en la experiencia o situación vivida. De ahí que la guía de preguntas iniciales con de cuatro temáticas pero no a cada entrevistado se le hicieron todas. De acuerdo al autor citado el guión de la entrevista semiestructurada establece un perímetro dentro del cual el entrevistador decide no solo el orden y la formulación de las preguntas, sino también si va a profundizar en algún tema. En general, la entrevistadora no abordó temas no previstos por el guión, sin embargo tuvo libertad para desarrollar temas que fueron surgiendo a lo largo de la entrevista y que se consideró importantes para la comprensión del sujeto entrevistado, aun cuando no se incluyan en el resto de las entrevistas.

Fiabilidad de la Información

De acuerdo a Sandín (2003:187) el significado tradicional de confiabilidad ha sido reformulado en la investigación cualitativa, “en términos de construcción social de conocimiento, otorgando un nuevo énfasis a la interpretación”. En tal sentido, se prefiere hablar de fiabilidad un aspecto importante en este sentido es que se relaciona fundamentalmente con los relatos, textos productos de la investigación cualitativa con énfasis en el isomorfismo con la realidad estudiada, y no con los datos o instrumentos.

En el ámbito específico de la investigación etnográfica, Hammersley (1992) citado por Sandín (2003) plantea, entre otros, los siguientes criterios de fiabilidad: el grado en que se produce teoría, la novedad de las afirmaciones y la consistencia entre las afirmaciones e información empírica. Igualmente, la credibilidad del informe para las personas investigadas.

En el caso de estudio la fiabilidad estuvo dada por el contacto frecuente de la investigadora con los sujetos informantes, lo que permitió recoger la información en la cotidianidad, revisarlos y compararlos con la realidad observada. Se hizo la triangulación de la información con base a la obtenida de tres fuentes de datos: autores, docentes y estudiantes. No obstante se está claro en que no es posible conocer con certeza el grado en que un relato es fiable, por lo que se debe juzgar la validez del producto investigativo a partir de la adecuación de la evidencia presentada como apoyo.

Procedimiento

El procedimiento seguido constó de tres fases: documental, de campo e interpretación.

La fase documental consistió en la búsqueda de información en fuentes documentales, hemerográficas y electrónica, en función de las unidades de análisis estudiadas. A tales efectos se utilizó la técnica de análisis de contenido.

El análisis de contenido de acuerdo a Galeano (2004:124), es la técnica más elaborada para el análisis documental, su objetivo es analizar los procesos de comunicación en muy diversos contextos, documentos, entrevistas registradas, diario. En síntesis trata de estudiar con detalles el contenido de la comunicación escrita, oral, visual, con independencia de que se haya elaborado con la intención de ser utilizada para una investigación específica. Para la investigación cualitativa según la autora citada, “el análisis de contenido tiene su mayor fortaleza en la construcción de categorías y en la contextualización de la información”.

La fase de campo se llevó a cabo solicitando la colaboración de los informantes claves. Para lo cual fue necesario: (a) la elaboración de los instrumentos, (b) identificar los sujetos informantes, (c) informarles sobre los objetivos de la investigación y solicitar su colaboración al responder a la entrevista.

La fase de interpretación consistió en organizar y presentar la información de forma sistemática y visual a través de matrices y/o mapas

conceptuales. Implicó los procesos de categorización y estructuración. La categorización consisten en:

1. Revisión del material protocolar para realizar una visión de conjunto.
2. Resumir el contenido de las observaciones y entrevistas en pocas ideas o conceptos más fáciles de relacionar. Lograr esto implica los siguientes pasos:

- Releer el material protocolar subrayando las palabras más relevantes y significativas.
- Dividir el contenido en unidades temáticas.
- Categorizar con un término el contenido de cada unidad temática.
- Asignar subcategorías o propiedades descriptivas
- Agrupar o asociar las categorías de acuerdo con su naturaleza y contenido.

Por su parte la estructuración consiste en determinar su función. Implica elaborar la síntesis descriptiva, el esquema organizacional, los nexos y relaciones, lo que se logra interpretando y explicando las categorías con las teorías expuestas en el contexto teórico y a la vez de la propia información. Primero se hizo la estructuración individual por informante y la general que integra los hallazgos individuales.

IV. MOMENTO CRÍTICO

Hallazgos

Seguidamente se presentan los hallazgos del estudio en función de los procesos de interpretación de la información propios de la investigación cualitativa: categorización, triangulación y teorización.

Categorización

La categorización se constituye en una parte fundamental para el análisis e interpretación de los resultados. Este proceso consiste en la identificación de regularidades de temas sobresalientes, eventos recurrentes y de patrones de ideas de la información proveniente de las personas del estudio. Las categorías denotan un tópico en sí mismo y las subcategorías detallan dicho tópico en micro aspectos.

La categorización realizada a la información obtenida de las entrevistas, permitió emerger las categorías que se presentan en las matrices 1A a 1 F (Anexos). Posteriormente, se reorganizaron los hallazgos asumiendo como categoría central la cultura investigativa, en las estructuraciones individuales representadas en las figuras 1 a 5, a continuación. Seguidamente, se trianguló la información por categoría en función de informantes estudiantes, docentes y teóricos. Por último, se presenta la teorización.

Estructuración Individual

Es el proceso de integración de categorías específicas en categorías más generales por cada informante. Permite integrar mediante flechas y diseños gráficos las distintas categorías en formas más complejas.

Figura 1-A- Estructura Informante Estudiante Lis

La información emitida por la estudiante Lis se estructuró en cuatro categorías, 11 propiedades y sus respectivas dimensiones. Esta informante evidencia una cultura investigativa para la cual la concepción de investigación es un proceso de conocer, cuya finalidad es la solución de problemas, que creen que la investigación es un hábito que se puede aprender, que requiere esfuerzo, donde según las normas establecidas por la

Universidad, las asignaturas de Proyecto tienen una estructura poco coherente, no desarrolla competencias investigativas y donde los docentes si bien orientan, no están preparados. Los modelos de investigación que predominan son el dogmático y el empírico.

Fig. 1-B. Estructura Informante Estudiante Yasmin.

De la información expresada por la informante estudiante Yasmin emergieron las mismas cuatro categorías, nueve propiedades y sus respectivas dimensiones, que permiten deducir una cultura investigativa según la cual la concepción de investigación es conocer, cuya finalidad

principal es la solución de problemas, que se sustenta en la creencia de la importancia de la investigación, que se origina por curiosidad, con un docente que no motiva la investigación y un estudiante que le desagrada la asignatura y la consideran una pérdida de tiempo; que de acuerdo a las normas existen políticas que promueven la formación de investigadores, con varios modelos de investigación con predominancia del dogmático.

Fig. 1-C. Estructura Informante Estudiante Miguel.

De la información aportada por el informante estudiante Miguel emergieron cuatro categorías, 12 propiedades y sus respectivas dimensiones, que permiten evidenciar una cultura de investigación donde la concepción de investigar es conocer, siendo su principal finalidad la solución de problemas, que cree que el significado de investigación es la norma y la parte formal, que se origina por el gusto de investigar y que los docentes de proyecto deben ser abogados, y el mismo en los tres proyectos, mientras que la norma establece que los docentes son diferentes para cada proyecto y no necesariamente son abogados, que la estructura de los tres proyectos es poco coherente y el principal producto es la tesis. Siendo los principales modelos investigativos el interpretativo y crítico.

La integración de las tres estructuraciones individuales de los estudiantes se muestra en la figura 2, a continuación.

Figura 2. Estructuración General de Estudiantes

La estructuración general de los informantes estudiantes que se presentan en la figura 2, muestra en la categoría investigación tres propiedades: concepción, finalidad y proceso.

En cuanto a la concepción de investigación sus dimensiones evidencian que significa búsqueda de información, construcción de conocimientos y saberes, así como el proceso de conocer.

En la propiedad finalidad las dimensiones muestran que es descripción de la realidad, solución de problemas, explicar procesos, generar cambios y producir satisfacción social.

En la propiedad proceso, la investigación implica distintas fuentes, multidisciplinaria, observación, selección de problemas y delimitación, así como recolección y organización de la información, igualmente discriminar, criticar y argumentar.

En la categoría creencias emergen cinco propiedades: significado, origen, requerimientos, docentes y estudiantes.

En la propiedad significado, los estudiantes le atribuyen tres propiedades: valor, es importante la investigación, sin embargo en la escuela de derecho se le da más importancia a lo formal y a las normas. En cuanto a la propiedad origen los estudiantes señalan que la investigación se aprende, que es un hábito, que se hace por el gusto de investigar, por curiosidad, por satisfacer una necesidad.

En la propiedad docente las dimensiones lo caracterizan como no motivador y que promueve la memorización, plantean que se debe ser uno

solo para todos las asignaturas de proyectos, que sean abogados e investigadores.

En la propiedad estudiante emergen dos dimensiones en lo favorable debe prepararse permanente como abogado e investigador. En lo desfavorable no le gusta investigar, corta y pega materiales de internet, pagan para que les hagan los trabajos, ven la investigación como una pérdida de tiempo.

En la propiedad requerimientos emergen las dimensiones que los informantes estudiantes creen que la investigación requiere dedicación, trabajo, tiempo, disposición, esfuerzo, oneroso y se necesita ayuda externa.

En la categoría norma emergen cinco propiedades: temas, productos, enseñanza, docente y políticas.

En la propiedad temas, surgen las dimensiones: relevantes, adecuados, relacionados con el plan de estudio y con los intereses de los estudiantes.

En la propiedad producto, emergen las dimensiones: aprendizaje, enseñanza práctica, ideas y tesis.

En la propiedad enseñanza, emergen las dimensiones: contenidos, con una estructura poco coherente, y no desarrolla competencia investigativa.

En la propiedad docente, surgen las dimensiones: ayuda, orienta, explica, no están preparados, son varios en las diferentes asignaturas de proyecto.

En la propiedad políticas emergen dimensiones que muestran que estas propician el avance del conocimiento, fortalecen la enseñanza, la formación de investigadores, actualización, pero no favorecen la producción y divulgación del conocimiento.

En la categoría modelos emergen cuatro propiedades: dogmático en la dimensión documental con base a documentos e internet; empírico con la dimensión aprendizaje practico; interpretativo en la dimensión histórico-hermenéutico; y crítico en la dimensión investigación-acción.

Fig. 3-A. Estructura Informante Docente Ana

En la estructuración individual de la Informante docente Ana emergen tres categorías: investigación, creencias y modelos, así como 11 propiedades con sus respectivas dimensiones, lo cual permite evidenciar una cultura de investigación cuya concepción plantea la búsqueda de información y saberes, mediante un proceso de consulta.

Esta se manifiesta en creencias que plantean que el origen de la investigación es el gusto por esta, siendo sus principales significados que es castradora, siendo el tema de la tesis un tabú, pero que sin embargo, quiere asumir como profesión porque se cree que produce crecimiento personal y

profesional. Igualmente, que el docente es un investigador nato, que el estudiante paga para que le hagan la tesis.

En cuanto a la enseñanza tienen creencias favorables como que es activa, se da en la cotidianidad, motiva y es un modelaje de la investigación. En cuanto a las creencias desfavorables se considera una enseñanza pobre, sin valor y que produce experiencias negativas. En cuanto a los modelos investigativos son varios, entre estos, el dogmático, empírico e interpretativo.

Figura 3-B. Estructura Informante Franklin

En la estructuración individual del Informante docente Franklin emergen tres categorías: investigación, creencias y normas, así como seis propiedades con sus respectivas dimensiones, lo que evidencia una cultura investigativa donde la concepción de investigación es conocer, cuyas principales creencias en cuanto al docente de las asignaturas de proyecto es que debe ser uno sólo para todas, abogado, investigador y preparado, que el estudiante no investiga, copian o pagan para que le hagan el trabajo y la enseñanza no motiva, ni promueve la investigación. En cuanto a las normas institucionales plantean una enseñanza que debería ser teórica-práctica, enseñen técnicas de estudio y cuyo programa sea modificado.

Figura 3-C. Estructura Informante Docente Elías

En la estructuración individual del Informante docente Elías emergen tres categorías: creencias, normas y modelos, así como seis propiedades con sus respectivas dimensiones, lo que permite evidenciar una cultura de investigación que se manifiesta en creencias que asumen la investigación como de poca importancia, una enseñanza que puede ser motivadora, de calidad y formar investigadores; pero que en otros casos no promueve la investigación y manifiesta debilidades particularmente en la investigación jurídica.

Por su parte, el docente no es investigador, no motiva, no promueve la participación, por exceso de trabajo, dando prioridad a los métodos. Por su parte, la norma institucional plantea la enseñanza mediante proyectos, asignaturas con una estructuración poco coherente y con muy poco tiempo de duración para lograr una formación en investigación con base a modelos varios teórico y fáctico.

La integración de las tres estructuraciones individuales de los docentes se muestra en la figura 4, a continuación.

Figura 4. Estructuración General de los Informantes Docentes

En la figura 4, se integran los hallazgos de los tres informantes docentes alrededor de la categoría medular cultura de investigación que se estructura en cuatro categorías ya señaladas. Así en la categoría conocimientos de investigación emergen las propiedades concepción y proceso. En cuanto a la concepción de investigación emergieron cuatro dimensiones: información, conocimiento, saberes y conocer, en los que coincidieron totalmente con los informantes estudiantes. En la propiedad proceso solo el informante Ana hace referencia al mismo referido a consulta de fuentes y fases. En general la opinión de los informantes estudiantes fue más amplia y detallada.

En la categoría creencias sobre de la investigación emergen cinco propiedades: en cuanto el origen según los docentes en la universidad solo se obtendrá aprendizaje básico y es solo la experiencia y el gusto por esta lo que enseña. De acuerdo a los docentes el significado que le den a la investigación los estudiantes es que es una actividad de poca importancia, castradora, limitativa, abstracta y en la tesis como tal. También reconocen que la investigación produce crecimiento personal – profesional y que puede ser una profesión.

En la propiedad enseñanza las dimensiones la muestran como pobre, poca motivadora, no promueve la investigación, sin valor, por lo que produce animadversión a los estudiantes por un modelaje inadecuado en las experiencias negativas de otros estudiantes. Se requiere una enseñanza de más calidad, motivadora y activa para formar investigadores.

En relación a la propiedad docente este según las dimensiones se manifiesta como un investigador nato, sin embargo para los otros informantes no es investigador, no motivador, no participa en equipos de investigación

por el exceso de trabajo que genera esta función y le da prioridad al método antes que a la temática. Creen que el docente de las diferentes asignaturas de proyecto debe ser uno, abogado, investigador y preparado.

En la propiedad creencias en cuanto al estudiante, las dimensiones que emergen de la opinión de los docentes, estos mandan hacer los proyectos, es decir pagan, copian, no investigan, no van a la biblioteca, no escriben y por supuesto no aprenden.

En la propiedad requerimientos emergen dos dimensiones: unificar criterios y mayor investigación.

En la categoría norma emergen una sola propiedad enseñanza con dimensiones que la muestran como una estructuración de proyecto, que las convierte en una carrera contra el tiempo, por lo que se debían modificar los programas para favorecer la relación teoría – práctica y la formación en técnicas de estudio.

En la categoría modelos emergen cuatro propiedades: enfoques varios, dogmático documental y teórico, empírico en la dimensión factico y expertos, así como interpretativo en donde el investigador es la principal técnica.

Estructuración General

Es la creación de una red (gráfico) que agrupa la información obtenida por todos los informantes estudiantes y docentes.

Figura 5. Estructura General

La integración de la estructuración general de estudiantes y docentes se muestra en la figura 5 en la cual se hace visible que en la categoría conocimientos de investigación emergen tres propiedades: concepción como búsqueda de información, construcción de conocimientos y saberes en un proceso de conocer. Su finalidad es descripción, explicación, solución de problemas, y los procesos de recopilación de la información, mediante distintos procesos y tratamientos cognitivos, desde vías multidisciplinarias. En relación en estas categorías hay acuerdos entre docentes y estudiantes, podría decirse así mismo que sus posturas son adecuadas, sólo que en un enfoque tradicional.

En la categoría creencias sobre investigación tanto en los informantes estudiantes como docentes emergen las propiedades significados, origen, enseñanza, docente y estudiante tanto su dimensión favorable y desfavorable. Así en su significado desfavorable la investigación se considera de poca importancia, castradora, limitadora, abstracta, se le da más importancia a la norma, a lo formal y ven la tesis como tabú. En la dimensión favorable se cree que la investigación tiene valor, produce crecimiento personal – profesional y que puede ser una profesión.

En la propiedad origen la única dimensión desfavorable es que la universidad solo proporciona conocimientos básicos. En la dimensión favorable muestra que los informantes creen que a investigar se aprende, por deseo, gusto, curiosidad, necesidad y con la experiencia.

En la propiedad creencias acerca de la enseñanza de la investigación en la dimensión favorable esta es activa, motivadora y forma en investigación. En la dimensión desfavorable se cree que la enseñanza es de poco valor, pobre, poca motivadora, no promueve la investigación, por el

contrario las experiencias negativas modeladas por compañeros hace que los estudiantes rechacen las asignaturas de proyectos. Vale señalar que esta propiedad no emergió en la información emitida por los estudiantes.

En la propiedad creencias sobre los docentes de las asignaturas de proyectos, ambos grupos de informantes creen que los docentes no son investigadores, no motivan la investigación, así mismo que no participan en grupos de investigación porque creen que genera más trabajo y priorizan el método sobre el proceso. Las dimensiones favorables es que es investigador innato, y que deben ser uno solo para todas las asignaturas proyectos, abogados e investigadores.

En la propiedad estudiantes en la dimensión favorable se reconoce la necesidad de prepararse no sólo como abogado, sino también como investigador. En la dimensión desfavorable no investigan, corta, pegan, mandan, hacer los trabajos, no van a la biblioteca, no escriben, la ven como pérdida de tiempo y por ende no aprenden.

Entre la categoría creencia emerge una propiedad requerimientos que según las dimensiones refiere por parte de los estudiantes que la investigación demanda dedicación, trabajo, esfuerzo, tiempo, disposición, ayuda externa y recursos económicos; así como parte de los docentes unificación de criterios y mayor investigación.

En la categoría normas emergen cinco propiedades: temas adecuados ajustados al plan de estudio de la carrera de derecho y a los intereses de los estudiantes, las asignaturas de proyectos no están bien estructuradas y los programas deben ser modificadas, así como equilibrar la teoría y la práctica. Según las normas los profesores de las asignaturas son varios según el

Proyecto y no siempre abogados. En la dimensión favorable el proceso de investigación.

La propiedad producto de la investigación, según las creencias de los informantes, son sólo las tesis y las ideas. Por su parte, la propiedad política en su dimensión favorable propicia la enseñanza de la investigación, la formación de los investigadores y la actualización. No obstante no siempre se cumplen por lo cual no hay producción de conocimientos.

En la categoría modelos de investigación en la Escuela de Derecho de la universidad caso de estudio emergieron como propiedad enfoques varios y se hace mención específicamente al dogmático, empírico, interpretativo y crítico.

Estructuración de la Observación

La información obtenida de las observaciones realizada por la investigadora se resumieron y presenta en la figura 6 donde se visualizan las categorías emergentes. Cabe destacar que observe sólo a los estudiantes en mi condición de docente de la asignatura de proyecto tres de cuatro secciones (D, T, S y X).

De acuerdo a la categorización realizada, a la información obtenida de las observaciones emergieron cuatro subcategorías que son: Conocimientos, Creencias, Normas y Modelos. En la categoría conocimientos de investigación emergen dos propiedades: los estudiantes conciben la investigación como búsqueda de información y obtención de nuevos conocimientos. Los estudiantes asumen que la finalidad de la investigación es la descripción, explicación, solución de problemas, y contrastación de

fenómenos jurídicos locales, nacionales e internacionales, principalmente a través del análisis de la norma jurídica, doctrina y jurisprudencia, escasamente por la vía de la interpretación, e indagación.

En la categoría creencias sobre investigación emergen las propiedades significados, origen, enseñanza, docente. En los significados, la investigación se considera de poca importancia, castradora, limitadora, se le da más importancia a la norma, a lo formal y se ve la tesis como tabú, pues consideran que no poseen competencias para su elaboración.

En la propiedad origen se observa que los estudiantes creen que investigar es difícil y que sólo responde a la imposición de hacer Trabajo Final de Investigación para obtener el título de abogado.

En la propiedad creencias acerca de la enseñanza de la investigación se cree que es poca motivadora, en ocasiones excesivamente teórica y poco práctica, excesivamente formalista, rumores entre compañeros sobre experiencias negativas, generan rechazo de los estudiantes hacia las asignaturas de proyectos.

En la propiedad creencias sobre los docentes de las asignaturas de proyectos, la observación da cuenta que los estudiantes creen que los docentes de proyecto se contradicen entre sí y dan preponderancia a la forma más que al fondo, su énfasis es en la norma. Destacándose como favorable que los profesores de proyecto tres que es el último proyecto, son todos abogados y se presume que son investigadores y que están preparados pues todos se encuentran realizando estudios de maestría o doctorado y frecuentemente asisten a congresos, foros, eventos relacionados con el Derecho así como con la investigación.

En la categoría normas emergen cinco propiedades: pertinencia jurídica de los temas, problemáticas jurídicas de actualidad, pero que no siempre responden a los intereses, expectativas y competencias de los estudiantes, a veces son impuestas por los tutores, las asignaturas de proyectos no están bien estructuradas pese a que los programas fueron recientemente modificados pero no satisfacen las expectativas de los docentes de proyectos, así como tampoco de los estudiantes, ninguno de los dos grupos fueron consultados para su modificación. Se observa que los estudiantes requieren que sea más práctico que teórico. Según las normas los profesores de las asignaturas son varios según el Proyecto y no siempre abogados, solamente es obligatorio que sean abogados en proyecto tres.

La propiedad producto de la investigación, según la observación de los estudiantes son sólo las tesis. Por su parte, la propiedad política se observa que la Escuela de Derecho propicia la enseñanza de la investigación, la formación de los investigadores y la actualización, lo cual se evidencia en los eventos, jornadas, talleres que se llevan a cabo en el circuito judicial, salón construido para recrear juicios y realizar actividades en colectivo, pero se observa poca concurrencia de los estudiantes cuando no es obligatoria su asistencia.

En la categoría modelos de investigación en la escuela de Derecho de la universidad caso de estudio en la observación únicamente emergieron como propiedad el dogmático y el empírico.

Figura 6. Estructuración de la Observación de la Investigadora

En términos generales la observación dio cuenta de la desmotivación y desinterés de los estudiantes hacia la investigación, por cuanto la asumen como sinónimo de tesis, y a esta a su vez como sinónimo de normas, formalismos, lo cual genera un rechazo hacia las asignaturas de Proyecto aun antes de cursarlas, lo cual los predispone constituyendo un obstáculo para su máximo aprovechamiento, por otra parte, el rol de los tutores no siempre es adecuado, a veces imponen los temas a investigar, e incluso hasta el método y teorías coartando la autonomía del estudiante como sujeto investigador. Por lo que entre las exigencias de la Universidad, el Manual, el

Docente, la forma de la Enseñanza, las Creencias y el Tutor, el estudiante se indispone ante la temática.

Triangulación

En la matriz 2 se muestran los hallazgos al triangular por categoría la información según la opinión de docentes, estudiantes y autores.

Matriz 2 – A

Triangulación de la Categoría Conocimientos de Investigación

ESTUDIANTES	DOCENTES	AUTORES
<p>Los informantes coinciden en que la investigación es búsqueda de conocimientos. Así Lis dice “para mi investigar es realizar una búsqueda... para obtener nuevos conocimientos... darle solución a un problema”. Por su parte, Miguel dice “desde mi perspectiva la investigación en derecho se hace observando un problema social o jurídico y planteando una solución eficaz guiada por otras ciencias.</p>	<p>Los informantes docentes igualmente coinciden en investigación como búsqueda de información. Ana dice “para mí la investigación lo es todo... no solo porque es una profesión sino que como ser humano vivo en una continua búsqueda de información y saberes...” para Franklin la investigación es la búsqueda de una inquietud sobre algo que desconozco y considero que se puede buscar solución a problemas que afectan a un colectivo.</p>	<p>Jáñez (2005) define la investigación como la búsqueda y hallazgo de nuevas verdades, de acopio de nuevos conocimientos. Por su parte, Sánchez (2007), señala que la investigación es el conjunto de técnicas, métodos, que se utilizan para resolver problemas por medio de un ordenamiento lógico.</p>

De acuerdo a lo planteado tanto por estudiantes, docentes y autores la concepción de investigación que se maneja, al menos en el grupo de informantes, se corresponde con la búsqueda de conocimientos o verdades para resolver problemas. Concepción clásica a juicio de la investigadora que asume la investigación según lo planteado por Villegas y col (2006) como producción de conocimientos. Igualmente, el hecho que la investigación

puede tener múltiples finalidades según el paradigma asumido y no solo la de resolución de problemas.

Matriz 2 – B
Triangulación de la Categoría Creencias

ESTUDIANTES	DOCENTES	AUTORES
<p>Las creencias de los estudiantes con respecto a la investigación se manifiestan tanto en su dimensión favorable como desfavorable. Así Lis cree que “la investigación tiene un valor importante en el estudio del derecho ya que permite ahondar en distintos temas y sobre conocimientos básicos investigando nuevos cuerpos legislativos, así como en doctrinales”. Por su parte, Yasmin señala “hay que reconocer que la investigación es un excelente medio para conservarse al día. Pero lamentablemente la gran mayoría de los estudiantes no les gusta investigar, lo que hacen es copiar y pegar...”</p>	<p>Los docentes igualmente tienen creencias favorables y desfavorables con respecto a la investigación. Ana dice “yo creo que los seres humanos nacemos investigadores... lamentablemente no todos por el tabú existente con respecto a lo que es una tesis logran terminar de consolidar esa habilidad...” Franklin por su parte dice “la cotidianidad que vivo en la Escuela de Derecho en relación a la investigación tiene que ver con poca motivación sobre la materia relacionada con la investigación. Pocos estudiantes se motivan a investigar, no asisten a clases...”</p>	<p>López (2003) plantea que es obvio que en las universidades, se dan los primeros pasos para la indagación, donde los futuros investigadores y aun los estudiantes que no tienen interés en dedicarse a esta actividad tendrán su enfrentamiento con las dificultades del proceso de investigar. “ la deficiencia en los trabajos elaborados por los alumnos en la carrera, con o sin entusiasmo o por compromiso constituyen la simiente de los procesos.. de investigación” (p. 265).</p>

Los hallazgos planteados en la matriz 2–B conforman que tanto los informantes docentes como estudiantes tienen creencias favorables y desfavorables con respecto a la investigación y como esta se realiza en la universidad caso de estudio, destacando la poca aplicación de los estudiantes a esta actividad indagatoria. Lo cual es confirmado por el autor citado aunque en las universidades de otro país, como lo es México.

Matriz 2 – C
Triangulación de la Categoría Norma

ESTUDIANTES	DOCENTES	AUTORES
<p>Los informantes estudiantes plantean que la norma dificulta la investigación. Miguel dice "... desde el sexto semestre tenemos que adecuarnos a un tema de investigación y desarrollarlo, nuestra escuela ha optado porque proyecto III solo lo dan profesores abogados para no perder la visión jurídica. Sin embargo, yo creo que los tres proyectos los deberían dar solamente abogados que ejerzan el derecho y que de verdad sean investigadores y no que solo conozcan las normas, que es a lo que le dan más importancia,..."</p>	<p>Los informantes docentes plantean que las normas que rigen la investigación y las asignaturas del área dificultan el proceso. Elías dice "en relación a la cátedra de proyecto... su ubicación en semestres próximos al egreso de la universidad, las convierte en una carrera contra el tiempo que afecta la calidad del proceso de investigación".</p>	<p>Sánchez (2007) plantea que la investigación jurídica requiere la observación de una serie de pautas comúnmente aceptadas tanto en el ámbito nacional como internacional para la presentación de los trabajos escritos. A los fines de unificar criterios, se siguen las pautas dictadas por las normas de la asociación americana de psicología (APA), los cuales a pesar de no ser vinculantes se aplican en cuanto se ajusten a las necesidades de la investigación, de acuerdo a la universidad ante la cual haya de presentarse. En el caso de la escuela de Derecho de la UBA tiene su propia normativa.</p>

Los hallazgos representados en la matriz 2–C muestran que tanto estudiantes y docentes coinciden en señalar la importancia superior que se le adjudica a las normas, entendidas como todos los procedimientos académicos y administrativos que rigen el proceso de investigación y las asignaturas de proyectos; que dificultan o entorpecen el proceso por cuanto a juicio del informante estudiante Miguel "... Las normas, es a lo que le den más importancia, y no a la investigación como tal..."

Matriz 2 – D
Triangulación de la Categoría Modelos

ESTUDIANTES	DOCENTES	AUTORES
<p>Los informantes estudiantes señalan que se pueden utilizar diferentes modelos en la investigación de Derecho. Yasmin dice al respecto “La vía más idónea va a depender de cada quien, se puede consultar bibliografía, publicaciones periódicas, legislación, jurisprudencia, libros, tesis, portales jurídicos en internet, entre otros. Todo dependerá del investigador y la forma en que se sienta más cómodo al realizar su investigación. Por su parte, Miguel dice “para investigar en derecho es necesario la investigación histórico – hermenéutica y la investigación acción participativa.</p>	<p>Los informantes docentes también coinciden al señalar que los modelos de investigación en derecho pueden variar. Así Elías dice “La vía idónea para investigar en Derecho va a depender de la naturaleza y característica del objeto de la investigación, según se trate de un problema eminentemente teórico o de una investigación de elementos facticos...” por su parte Ana señala “en derecho a la investigación debe hacerse consultando toda la doctrina, jurisprudencia y máximas experiencias de los expertos, debes involucrarte en la investigación.</p>	<p>En este sentido Urtker y Farios (1997) mencionan dos grandes áreas de investigación jurídica: la teoría o dogmática y la empírica. La primera la define desde la perspectiva estrictamente formalista, descontando todo elemento factico o real. La segunda estudia el derecho como una ciencia social regulatoria de conductas que establecen para conducir a los hombres a determinado a fines de paz individual y colectiva. Según el autor este enfoque de origen a “tesis jurídicas realistas o materialistas” (p. 268).</p>

Se puede deducir de la información representada en la matriz 2–D que si bien tanto informantes estudiantes como docentes hacen referencia a que la vía idónea de investigación en Derecho va a depender de cada quien y que a pesar que el estudiante Miguel hace alusión a dos métodos ubicados en el enfoque interpretativo; la realidad es que según mi experiencia como docente de proyecto al menos en la escuela de Derecho caso de estudio predomina un enfoque dogmático de la investigación. Lo cual coincide con los planteamientos de López (2006:267), al señalar “son los estudios dogmáticos los que habitualmente se llevan a cabo en las escuelas de

derecho en México”. Los cuales son estudios que desvinculan totalmente las normas jurídicas de la realidad social.

V. MOMENTO REFLEXIVO

Hacia una Teorización de la Cultura Investigativa

A continuación se presenta, como producto final de la investigación realizada, una reflexión que pretende ser la etnografía de la cultura investigativa de la Escuela de Derecho de la Universidad Bicentenario de Aragua.

Así la Universidad Bicentenario de Aragua es una universidad privada del centro del país ubicada en San Joaquín de Turmero, en su sede central se encuentra la Escuela de Derecho asentada en el edificio más nuevo del enclave universitario y por tanto con otras características distintas del resto, para adaptarse a las condiciones ambientales de los nuevos tiempos. Es así un edificio de ladrillos rojos de tres pisos de escalopas angosta, que cuenta con un modelo de tribunal para que los estudiantes puedan modelar juicios. Así como un centro de investigación conformado por tres personas: el coordinador académico, un docente adscrito y el personal de secretaria. Disponen así mismo de un espacio donde los profesores y estudiantes pueden acudir a revisar o recibir retroinformación de la evaluación de los Trabajos Especiales de Grado.

Estos trabajos desde hace un año más o menos vienen recibiendo la denominación de Trabajo Final de Investigación para concientizar a los actores del proceso (estudiantes, docentes, tutores y jurados) que es un trabajo más, la culminación de todas las investigaciones que como estudiantes de Derecho deben realizar en la cotidianidad de su formación. La estudiante Lis señala al respecto:

En Derecho desde mi perspectiva, se busca estudiar temas que sean de gran relevancia y que dejen una enseñanza practica para el ejercicio, estudiando... distintas fuentes de información para la obtención del material que dará el resultado a la investigación; Que viene siendo en parte, muestra de todo lo aprendido de la carrera (p.4).

Tal planteamiento de la estudiante confirma que se va logrando el cambio que promueven las autoridades, al modificar la denominación de la tesis (como la llaman los estudiantes). No obstante, pareciera que tal cambio es solo aparente cuando los mismos señalan que la investigación en la universidad es insuficiente. De ahí que la docente Ana dice de la investigación “la cotidianidad en la escuela de Derecho, realmente es muy pobre, debe ser una clase más activa y motivada, ya que es considerada como materia sin importancia y es por eso las carreras a última hora para presentar la tesis”. Puede observarse la denominación de tesis que le da la docente al trabajo final de investigación. Así como se confunde investigación con enseñanza de la investigación.

Vale la pena aquí describir como es la estructura académica que garantiza la formación en investigación de los futuros juristas, contado por la informante estudiante Lis:

En Derecho, durante el pensum de la carrera se cursan tres Proyectos, de los cuales en el primero, se analiza todo el proceso de la investigación en donde se estudia el perfil de un investigador y las distintas técnicas investigativas; luego en el segundo, se empieza a ahondar en la rama que se prefiere para extraer de allí un tema de relevancia para llevar a cabo el trabajo final de investigación, ya teniendo un título tentativo, pasamos a proyecto III en donde se desarrolla entonces, la investigación. Ahora bien, actualmente curso proyecto III, la cotidianidad que presento en la Escuela de Derecho, es una continua búsqueda de información que complementen el tema de investigación planteado, donde

recibo ayuda de la docente de Proyecto quien es la encargada de orientar y explicar paso a paso como realizar o llevar a cabo el desarrollo de la esquematización del trabajo.

El Proyecto III corresponde con el octavo semestre, en el noveno los estudiantes deben seleccionar un tutor con el cual culminan la investigación que debe estar lista a más tardar en la tercera semana del décimo semestre donde la inscriben para ser presentada y defendida al final de este, durante un lapso establecido por la comisión académica, del centro de investigación, encargada para tal fin.

Dicha defensa oral se hace posterior a la evaluación de la versión escrita por parte del jurado nombrado a tales efectos. De este jurado no forma parte el tutor, que es costeado por los estudiantes, y con el cual por lo general ya tienen contacto cuando inician las asignaturas de Proyecto I en el sexto semestre.

Cada una de estas asignaturas (Proyectos) son dictadas por diferentes facilitadores no siendo necesariamente abogados en el I y II, si en el III para no perder la visión jurídica como lo dice el informante estudiante Miguel cuando señala:

Cabe decir, que desde el sexto semestre tenemos que adecuarnos a un tema de investigación y desarrollarlo, nuestra Escuela ha optado para que proyecto III solo le den profesores abogados para no perder la vista jurídica"... ahorita que cada asignatura, es otro profesor que te cambia la seña, a veces sientes que empiezas de cero.

Como se puede evidenciar en lo señalado por el informante pareciera que esta práctica de un profesor por cada asignatura no es la más

recomendable máxima cuando a veces no son abogados; aunque el criterio para esta es que los estudiantes tengan varias visiones de la investigación.

La idea que la práctica de la enseñanza de las asignaturas de Proyectos no es la más adecuada la señala la informante estudiante Lis cuando dice “mi experiencia en la Universidad es que no existe coherencia entre cada uno de los Proyectos lo que no permite el avance... algunos profesores no están preparados, no proporcionan las herramientas necesarias para que los estudiantes desarrollen competencias como investigador”. Por su parte, el informante docente Franklin dice:

... considero que en el proyecto I se le debe dar mayor peso a las estrategias de técnicas de estudio y/o modificar el programa de prácticas. En este mismo orden de ideas, sería la manera de llevar coherencia con la teoría y la práctica jurídica, debido a que la mayoría de los estudiantes presenta debilidades en redacción, no tiene coherencia en sus escritos, que el mismo profesor de Proyecto I le dé clases hasta el Proyecto III, siempre y cuando el facilitador esté capacitado en el área de investigación y sea profesional del Derecho.

Este planteamiento en cuanto que el profesor de todas las asignaturas de Proyectos sea el mismo, abogado y con experiencia investigativa la hacen todos los informantes tanto estudiantes como docentes.

En tal sentido, la vocación investigativa es aquel atributo esencial del hombre que reside en la llamada innata y la inclinación espontánea hacia la búsqueda de lo desconocido. Al respecto, la informante docente Ana dice: “Yo creo que los seres humanos nacemos investigadores... aquellas personas que nos gusta buscar el porqué de las cosas u otros puntos de vista sobre un tema”. Podemos ver que la labor investigativa requiere de

curiosidad, imaginación, tenacidad–constancia y paciencia en el proceso de búsqueda.

Jáñez (2005) plantea que el investigador por esa disposición es capaz de concentrar sus energías espirituales en el objetivo de la búsqueda. Siente que merece la pena apasionarse por algo que tiene valor por sí mismo: ejecutar en plenitud la actividad intelectual y racional. En esta época actual que la tecnología y la ciencia avanzan de una manera más rápida es necesario según la informante estudiante Yasmin:

Estar preparados para los cambios y cosas nuevas que inciten al proceso de investigar saber y conocer cómo se puede generar un cambio o dar una solución, por eso en estos nuevos niveles de formación es necesario que todas las personas sientan la importancia y necesidad de realizar una investigación que conlleve a resultados satisfactorios. El derecho y la investigación deben ir de la mano, en la medida de lo posible, ya que los profesionales del Derecho deben estar constantemente investigando y preparándose para ser cada día mejores juristas.

Tal planteamiento evidencia que el informante estudiante reconoce la relevancia de la investigación en la formación del abogado. Así la informante, también estudiante, Lis dice:

Desde el inicio de los primeros niveles del proceso educativo, se crea el hábito de la investigación, por lo tanto, el proceso de investigación se aprende, razonando y tomando lo más importante. ¿Ahora qué es lo que se aprende?. Se aprende a delimitar temas, inferir, parafrasear, seleccionar la información, organizarla, criticar con argumentos, entre otras... para mí se aprende a investigar a través de la práctica, del uso y manejo de herramientas adecuados para ello. Investigar amerita mucha dedicación, trabajo, tiempo, disposición, esfuerzo y es muy oneroso.

Este planteamiento lo confirma al informante estudiante Miguel cuando señala “las ganas de investigar.... nacen de la persona, pero es necesario que estas.... sean instruidas por alguien (docente) que las guie por el mejor camino.” Pareciera según estas expresiones que los estudiantes de Derecho de la universidad caso de estudio reconocen el valor de la investigación en su formación.

No obstante, los informantes docentes señalan que en la Escuela de Derecho no se enseña a investigar y a los estudiantes por su parte no les gusta hacerlo. El docente Franklin dice, al respecto:

Según mi experiencia como estudiante en la Escuela de Derecho y ahora como abogado y docente, no se enseña a investigar y tampoco se aprende, solo los estudiantes copian de otros trabajos o pagan para cumplir con el requisito de la universidad. La cotidianidad que vivo en la escuela de derecho en relación a la investigación, tiene que ver con poca motivación sobre la materia relacionada con investigación. Pocos estudiantes se motivan a investigar, no asisten a clases y no les gusta ir a la biblioteca a investigar.

De ahí que la docente Ana señala “la investigación en la universidad desde mi perspectiva es castradora, limitadora, abstracta..., bien por malas experiencias o bien por modelado (escuchando experiencias de otros), los estudiantes tesistas a cualquier nivel, bien sea pregrado o postgrado prefieren mandar hacer sus proyectos antes de producir los propios.” Pareciera que los docentes acusan a los estudiantes y estos por su parte acusan a los primeros.

La estudiante Lis opina “en mi Escuela de Derecho lo que se nos pide es forma y no sustancia, es decir, tema de investigación, pues aunque es lo más importante pasa a segundo lugar, porque lo que importa es ir de

acuerdo con determinadas normas.” Al respecto, Kelsen (2010) señala que la norma es un modo específico de comportamiento, que es parte de una cultura determinada.

En este aspecto, la cultura investigativa de la Escuela de Derecho de la UBA pareciera evidenciarse en la opinión del docente Elías que: “está en segundo plano, tanto para los docentes (no metodólogos) como para los estudiantes. En términos generales son pocos los docentes que investigan, que promueven la investigación y que participan activamente en líneas y grupos de investigación.”

La estudiante Yasmin señala que: “algunos aprenden a investigar por placer o curiosidad y a otros se les tiene que enseñar y deben aprender por necesidad”. A este respecto, creo que en la UBA se promueve la investigación y aunque si se producen tanto las experiencias favorables y desfavorables reseñadas, se ha avanzado, como lo demuestra la existencia de líneas de investigación, de un manual en constante actualización, conversatorios sobre investigación, curso de tutores y la producción de una revista especializada.

Tal vez una de las reflexiones que debe realizarse es la necesidad de propiciar nuevos modelos de investigación, ya que se potencia principalmente en la Escuela de Derecho de la UBA, el dogmático principalmente con base a fuentes documentales. A este respecto la estudiante Lis dice:

La manera más idónea para investigar en derecho es realizar un enfoque del problema que se va a investigar, para luego iniciar la recolección de las fuentes de información (leyes, doctrinas, prensa, internet) y obtener así una solución al problema

planteado. Para esto, también es necesario utilizar las técnicas de fichaje y subrayado que permiten seleccionar la información de manera ordenada, tomando entonces la que sea de utilidad y rechazando las que no.

Por su parte, la estudiante Yasmin dice que “va a depender de cada quien, se puede consultar bibliografía, publicaciones periódicas, legislación, jurisprudencia, libros, tesis, portales jurídicos en internet, entre otros. Todo dependerá del investigador y de la forma que se sienta más cómodo al realizar su investigación”. Es visible, entonces, que aunque dice que el modelo puede variar, sus expresiones son dogmáticas, que es un enfoque predominantemente positivista, que considera como único punto de interés la norma y el sistema normativo. Esto provoca desinterés por el cumplimiento de los valores o de conocer aquellos que se encuentran implícitamente protegidos por la norma o se desestime la importancia del comportamiento efectivo de la comunidad respecto al contenido de la ley.

De ahí que al terminar la carrera y enfrentarse a los problemas de la colectividad es lógico que este profesional del Derecho trate de solucionarlos con el enfoque que aprendió en la universidad. Va suponer el egresado que las dificultades se resuelven simplemente con reformas a lo constitucional y legislativo, no se va interesar en atender los factores sociales, económicos y culturales de la realidad.

Lo encontrado evidencia una cultura de investigación débil en la Escuela de Derecho, de la Universidad estudiada, que se manifiesta en conocimientos de investigación insuficientes, una concepción del proceso tradicional, con creencias erróneas particularmente en el hecho de confundir la enseñanza de la metodología de investigación en las asignaturas de Proyectos con hacer investigación. Así como en darle preeminencias a las

normativas, descuidando lo esencial que es la creatividad y la utilización predominante del modelo dogmático, de tendencia netamente positivista y simplista, olvidando la complejidad del Derecho y cuyo principal producto es el Trabajo Especial de Grado.

Los hallazgos señalados podrían transformarse buscando instaurar una nueva cultura de investigación en la cotidianeidad de la Escuela de Derecho, que reúna las características que se muestran, en la figura 7, a continuación.

Figura 7. Nueva Cultura Investigativa
Elaborado por la Investigadora (Alfonzo, N. 2013)

En esta se asume la ciencia jurídica en todas su complejidad considerando lo legal y lo social, igualmente la investigación como producción de conocimientos multidisciplinarios y actualizados, obtenidos por múltiples vías y de múltiples fuentes, donde tanto docentes como estudiantes sean investigadores, los primeros expertos y los segundos noveles.

Lo planteado implica una docencia práctica centrada en el aprendizaje en todas las asignaturas del plan de estudio de la Carrera de Derecho, que permitan ir consolidando tanto en docentes como en estudiantes las creencias en una investigación real como proceso básico en la formación de abogados y cuyo producto final sea la solución de problemas colectivos. Algo que todos los informantes estudiantes y algunos docentes, plantearon como la principal finalidad de la investigación.

Lograr este tipo de cultura investigativa debe ser respaldado por una política investigativa institucional clara y firme que favorezca la formación permanente de los docentes, las facilidades y estímulos para la realización de las investigaciones en equipos de trabajo y como parte de la cotidianidad de la docencia universitaria. Así los mecanismos de permanencia en los cargos y las nuevas contrataciones de docentes deben considerar su labor investigativa previa. Lo que, además, garantiza el ingreso a la Universidad de los egresados que se han formado en esta visión de investigadores noveles.

REFERENCIAS

- Alfonso, P. (2002). **El papel de la universidad en el proceso de formación para la economía social y el cooperativismo**. Documento en línea. Disponible en: www.sappiens.com. Consultado 15 Julio, 2012
- Álvarez, C y Sierra, V. (1997). **La Universidad. Sus procesos y su evaluación institucional. Pedagogía universitaria**. Cuba: Universidad de Pinar del Río.
- Álvarez, G. (2007). **Manual de Técnicas de Estudio e Investigación**. Hile: Universidad Central
- Herrera, A. (2011). **Unidad Biopsicosocial**. Documento en línea. Disponible en: <http://elcoachingyalgomias.blogspot.com/>. Consultado 20 Julio, 2013
- Arnal, J. (1992). **Investigación Educativa. Fundamentos y Metodología**. España: Labor.
- Bautista, M (2004). **Manual de Metodología de Investigación**. Venezuela: Talitip
- Baumann, Z. (2001). **La Cultura como Praxis**. España: Paidós
- Balza, A. (2011). La Construcción de Teorías desde el Pensamiento Complejo en **La Transcomplejidad un Enfoque Emergente para la producción de conocimiento complejo y transdisciplinario**. Libro Electrónico. Maracay: REDIT
- Barragán, O. (2011). **El Problema de la cotidianidad desde la perspectiva fenomenológica de Martin Heidegger**. Caracas: UPEL
- Bertalanffy, L. (1986). **Teoría General de Sistema. Fundamentos, Desarrollo y Aplicaciones**. México: Fondo de Cultura Económica
- Bianchetti, A. (2005) **La enseñanza del Derecho. Comunicaciones Científicas y Tecnológicas**. Argentina: Universidad Nacional del Nordeste. Corrientes
- Barrera, F. (1999). **El Intelectual y los Modelos Epistémicos**. Caracas: SYPAL
- Bracho, K. (2011). **Cultura Investigativa y Producción Científica en Universidades Privadas del Municipio Maracaibo del Estado Zulia**,
- Buitrago, Y. (2012). **La Universidad del Siglo XXI**. Tutoría. San Juan de los Morros: UNERG
- Buitrago, Y. (2013). **La Investigación Social y la Cotidianidad** Documento en línea. Disponible en: <http://es.scribd.com/doc/126148290/Cotidianidad>. Consultado 9 Septiembre, 2013
- Buitrago, Y. (2008). **La Cotidianidad** en Jornada Internacional sobre la Vida Cotidiana. Maracay: UPEL
- Bunge, M. (1999). **Las Ciencias Sociales en Discusión**. Argentina: Suramericana

- Carr, W. y Kemmis, S. (1988). **Teoría Crítica de la Enseñanza. La Investigación-Acción en la Formación de Profesores.** Madrid. Morata
- Cartaya, M. (2011), en su estudio **Los Saberes y Haceres de la Investigación en Pregrado en el Instituto Pedagógico Rural El Mácaro,**
- Caveda, D (2010), realizó una investigación titulada **La formación investigativa en la carrera de derecho: los estudios jurídicos en la Universidad de Pinar del Río.**
- Contreras, J. (2009), en su trabajo titulado **Perspectiva de la Investigación Jurídica y Sociojurídica en los Programas Académicos de Derecho que se Ofrecen en los Países que conforman la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).**
- Corbetta, P. (2003). **Metodología y técnicas de investigación social.** Madrid, España. Mc Graw Hill.
- Delgado, Y. (2007) **Función Investigativa en Educación Superior.** Tesis de grado no publicada. Universidad Bicentennial de Aragua.
- Dieste, J (2006). **Aprendizaje del Derecho (Tesis Doctoral).** España: Universidad de Granada
- Documento de Política para el Cambio y el Desarrollo en la Educación Superior de la UNESCO (1995)
- Espina, M (2003). **Complejidad y Pensamiento Social.** Programa Most. Paris: UNESCO
- Fernández, A. (2006). **Epistemología transcompleja.** En Revista Logogrifo. Editorial Ala de Cuervo. Disponible en: <http://aladecuervo.net/logo/grifo/0608/epistemologia.htm>. Consulta (octubre, 22 de 2009)
- Fraca, L (2006). **La ciberlingua. Una variedad compleja de Lengua en Internet.** Caracas: UPEL-IPC
- Fontalvo, R y Colab (2006). **Epistemología y pedagogía de los saberes en la sociedad del conocimiento.** Colombia: Universidad Simón Bolívar
- Galeano, M. (2004). Estrategias de investigación social cualitativa. El giro en la mirada. Medellín: La Carreta Editores Lanz, R (2007). **Ni una sola ciencia ni una sola técnica. Debate Abierto.** Venezuela: MPPCT
- García, M. (2007). **La formación laboral de los estudiantes de la carrera de Derecho; retos y perspectivas.** Trabajo Final de Investigación para optar al título de Doctor en Ciencias Jurídicas. Cuba: Universidad de la Habana.
- Goetz, J.P. y Le Compte, M.D. (1988). **Etnografía y diseño cualitativo en investigación educativa. "Evaluación del diseño etnográfico.** Madrid.
- González Rey, F. (1997). **Epistemología cualitativa y subjetividad.** La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Habermas, J (1991). **La Necesidad de Revisión de la Izquierda.** Madrid: Technos

- Heller, A., (1970). **Sociología de la vida cotidiana**. España: Ediciones Península.
- Heller, A. (1970). **Historia y vida cotidiana. Aportación a la sociología socialista**. Barcelona: Grijalbo.
- Hernández, R. (1978). **Teoría General del Derecho**. México: UNAM
- Hurtado, I y Toro, J. (2001). **Paradigmas y Métodos de Investigación en Tiempos de Cambios**. Venezuela: Episteme
- III Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales**. Colombia: Universidad de Manizales
- Jáñez,
- Kelsen, H. (2010). **Teoría General de las Normas**. México: Trillas
- Kuhn, T. (1986). **La Estructura de las Revoluciones Científicas**. México: Fondo de Cultura Económica
- Lanz, R (2007). **Ni una sola ciencia ni una sola técnica. Debate Abierto**. Venezuela: MPPCT
- Leal, J (2005). **La autonomía del sujeto investigador y la metodología de investigación**. Venezuela: UCLA
- Lopera, O. (2008) en su trabajo **Usos de las Metodologías de Investigación en Derecho**,
- Malbrán, M (2005). Indagaciones sobre creencias epistemológicas en estudiantes universitarios. **Revista Espacios**. Disponible <https://www.google.com>. Consulta 2013, Julio 24
- Manrique, T. y otros (1996). **Crisis de Paradigmas y Metodologías Alternativas**. Venezuela: Invedecor-ULA
- Martínez, M. (1994). **Comportamiento Humano: Nuevos Métodos de Investigación**. México: Editorial Trillas, 2da Edic.
- Martín, C y Perera, M. (1998). **Crisis, Reajuste y Cotidianidad**. Kairòs. Revistas de Temas Sociales, No.3.Cuba: La Habana
- Martins, F. (2005). **La Interdisciplinariedad y la Cultura de Investigación del Profesor Universitario en Cosmovisiones de la Educación en el Contexto de la Transcomplejidad**. Venezuela: SIPTIC
- Matheus, N. (2012). **Construcción de Conocimientos Complejos en los Estudios de Postgrado en el Contexto de la Postmodernidad**. Tesis Doctoral para optar al grado de Doctora en Educación. San Joaquín de Turmero: UBA
- Morales, M. (2011). Transdisciplinariedad en **La Transcomplejidad un Enfoque Emergente para la producción de conocimiento complejo y transdisciplinario**. Libro Electrónico. Maracay: REDIT
- Morín, E. (2001). **Introducción al Pensamiento Complejo**. Barcelona: Gedisa
- Morles, V y Otros (2003). **Educación Superior en Venezuela**. Caracas: UNESCO- IESALC

- Moreno, D (2008). **El contexto emergente, la creación de riqueza y la transcomplejidad**. Disponible en: danielmorenotorres.blogspot.com. Consulta (noviembre 1 de 2009)
- Morris, C. (2007). **Como Razonan los Abogados**. México: Limusa
- Munárriz, S. (2008). **La investigación universitaria ante los desafíos de la globalización. Documento en línea. Disponible en: www.unjbg.edu.pe/**. Consultado, 3 Febrero, 2013
- Njamanovich, D (2001). Epistemología: Una mirada post-positiva. **Programa de Seminarios por Internet**. Edupsi.com
- Normativa de los Estudios de Postgrado (2001). **Gaceta Oficial N° 37.328, Noviembre 20**. Caracas: CNU
- Orellana, D. (2009). **Vida Cotidiana. Revista Universitaria de Investigación y Diálogo Académico, Vol. 5, No. 2**. Barquisimeto: IUETAEB
- Pashukanis, E. (1924). **La Teoría General del Derecho y el Marxismo**. Traducido por Petter Mags.
- Padrón, J. (1998). **Seminarios de Epistemología**. Caracas: UNESR
- Pérez Serrano, G (1998). **Investigación Cualitativa. Retos e Interrogantes**. México: Fondo Xavier
- Popkewitz, T. (1988). **Paradigma e Ideología en Investigación Educativa**. Madrid: Mondador
- Richards J. y Lockhart J. (1994). **Estrategias de reflexión sobre la enseñanza de Idiomas**. Londres: Universidad de Cambridge
- Rodríguez, L. (2008). **Complejidad e Interdisciplina: Desafíos Metodológicos y Educativos para la Ciencias Sociales**. Argentina: Encuentro Pre-Altas
- Rojas, R. y Ruiz, A. (2001). **Apuntes de la Vida Cotidiana**. (3a. ed.). México: Plaza y Valdés. Sotolongo,
- Sánchez, N. (2007). **Técnicas y Metodología de la Investigación Jurídica**. Caracas: Livrosca
- Sandín E. (2003). **Investigación Cualitativa en Educación. Fundamentos y Tradiciones**. Madrid: Mc Graw Hill Interamericana
- Schavino, N y Villegas C (2006). **El Paradigma Integrador Transcomplejo. En ensayos de Investigaciones**. Publicación del centro de investigación de Postgrado de la Universidad Bicentenario de Aragua. Año 1 – N1. San Joaquín de Turmero.
- Schommer, M. (1995). **La Cuestión Epistemológica**. USA: Universidad Estatal de Wichita
- Simonovis, J. y Contreras, L. (2010). Interdisciplinariedad y Transdisciplinariedad. Fundamentos de la Investigación Transcompleja en **Investigación Transcompleja de la Disciplicidad a la Transdisciplinariedad**. San Joaquín de Turmero: UBA

- Sotolongo, P. (2001). **Teoría Social y Vida Cotidiana: ¿Un matrimonio mal llevado?**. Disponible en: www.ceniai.inf.cu
- Stucka, P. (1921). **La Función Revolucionaria del Derecho y el Estado**. España: Península
- Villegas, C y otros (2006). **La investigación: Un enfoque integrador transcomplejo**. Venezuela: UBA
- Valverde, S. (2006). **Sociología de la Vida Cotidiana**. México: UACJ
- Villegas, C. y Alfonzo, N. (2009). **La investigación en la Universidad**. San Joaquín de Turmero: UBA
- Weber, M. (1976). **Ensayo sobre Sociología**. Madrid: Antaño
- Witker, J. (2008). **Hacia una Investigación Jurídica Integrativa**. México: UNAM
- Zolezzi, L. (2006). **La investigación en el campo del Derecho, en: Antología de estudios sobre la enseñanza del Derecho**. México: UNAM

ANEXOS

ANEXO A

GUÍA DE PREGUNTAS

¿Cuáles son tus creencias acerca de la investigación?, ¿Qué significado tiene para ti la investigación?

¿Cómo es la investigación en derecho desde tu perspectiva?

¿Cuál opinas que es la vía más idónea para investigar en derecho?

¿Consideras que se enseña a investigar o se aprende? ¿De qué manera ocurre este proceso?

¿Cuál es la cotidianidad que vives en la escuela de derecho en relación a la investigación?

¿Cuál es la cotidianidad que vives en la escuela de derecho en relación a las asignaturas de proyecto?

Anexo B
Transcripción de Entrevistas

Matriz 1-A
Informante Estudiante Lis

Discurso	Unidad	Categoría	Sub-Categoría	
<p>Soy estudiante del noveno semestre de la carrera de Derecho en la Universidad Bicentennial de Aragua, tengo 21 años, y trabajo dando clases de danza, Para mi investigar es realizar una búsqueda de información bien sea de temas sociales, técnicos o científicos, para obtener nuevos conocimientos y dar así respuestas a distintas interrogantes o, en otros casos, darle solución a un problema planteado; a través de métodos y técnicas adecuadas. Tiene mucha significación ya que gracias a ella, se obtienen resultados concretos que permiten conocer, orientar y dar respuesta a lo desconocido.</p> <p>La investigación tiene un valor importante en el estudio del Derecho ya que permite ahondar en distintos temas y sobre conocimientos básicos, investigando nuevos cuerpos legislativos, así como doctrinales. Para obtener un conocimiento completo, se requiere de una investigación utilizando las distintas fuentes para recabar la información.</p> <p>En Derecho desde mi perspectiva, se busca estudiar</p>	CONOCIMIENTO	CONCEPCIÓN	Búsqueda de Información Obtención de conocimientos	
			FINALIDAD	Respuestas a Interrogantes Solución de Problemas
			CONCEPCIÓN	Conocer Orientar
	CREENCIAS	SIGNIFICADO	Valor importante	
	CONOCIMIENTO	CONCEPCIÓN	Producción de Conocimientos	
		PROCESO	Distintas Fuentes	

<p>temas que sean de gran relevancia y que dejen una enseñanza práctica para el ejercicio, estudiando así como antes mencionaba distintas fuentes de información para la obtención del material que dará el resultado a la investigación; que viene siendo en parte, muestra de todo lo aprendido durante la carrera. Se podría decir además, que es una muestra de la rama que más le gusta al estudiante, ya que generalmente las investigaciones que se escogen son en base a las materias vistas en la carrera que prefiera el alumno (cuando se trata de Trabajo Final de Investigación).</p> <p>Aprender fue primero que enseñar. Enseñar correctamente es crear condiciones para producir conocimiento nuevo. El que enseña aprende y quien aprende enseña. Desde el inicio de los primeros niveles del proceso educativo, se crea el hábito de la investigación, por lo tanto, el proceso de investigación se aprende, razonando y tomando lo más importante.</p> <p>En la Escuela de Derecho constantemente estamos</p>	NORMAS	TEMAS	Relevantes
		PRODUCTO	Enseñanza-Práctica Aprendizajes
		TEMAS	Plan de Estudio Interés de estudiar
	CONOCIMIENTO	PROCESO	Problema Recolección de Información
		FINALIDAD	Solución de Problema
		PROCESO	Discriminación
	CONOCIMIENTO	CONCEPCIÓN	Conocimiento
	CREENCIA	ORIGEN	Hábito Se aprende

<p>realizando investigaciones de distintas ramas, para obtener un conocimiento amplio de lo visto en clases.</p> <p>En Derecho, durante el Pensum de la carrera se cursan tres (3) proyectos, de los cuales en el primero, se analiza todo el proceso de la investigación en donde se estudia el perfil de un investigador y las distintas técnicas investigativas; luego en el segundo, se empieza a ahondar en la rama que se prefiere para extraer de allí un tema de relevancia para llevar a cabo el Trabajo Final de Investigación, ya teniendo un título tentativo, pasamos a Proyecto III en donde se desarrolla entonces, la investigación. Ahora bien, actualmente curso proyecto III, la cotidianidad que presento en la Escuela de Derecho, es una continua búsqueda de información que complementen el tema de investigación planteado, donde recibo ayuda de la Docente de Proyecto quien es la encargada de orientar y explicar paso a paso como realizar o llevar a cabo el desarrollo de la esquematización del Trabajo.</p>	CONOCIMIENTO	PROCESO	Delimitar Tema Información Organizar Crítico/Argumentar
	CREENCIAS	SIGNIFICADO	Cotidianidad Búsqueda de Información
	NORMAS	DOCENTE	Ayuda Orientar Explicar
	MODELOS	DOG MÁTICO	Revisión Documental Empírico Aprendizaje Práctico
	CREENCIAS	REQUERIMIENTOS	Dedicación Trabajo Tiempo Disposición Esfuerzo Oneroso

<p>La vía más idónea es a través de la revisión documental, textos, libros, normas, leyes, reglamentos, entre otros.</p> <p>Mi experiencia en la universidad es que existe poca coherencia entre cada uno de los proyectos lo que no permite el avance en el mismo. Algunos profesores no están preparados, no proporcionan las herramientas necesarias para que los estudiantes desarrollen competencias como investigador, en mi caso me ayuda mi mamá que es metodóloga aunque no es abogada.</p>	<p>NORMAS</p> <p>CREENCIAS</p>	<p>ENSEÑANZA</p> <p>REQUERIMIENTOS</p>	<p>Poca Coherencia Profesores No preparado No competencias Investigativas</p> <p>Ayuda Externa</p>
--	--------------------------------	--	--

Matriz 1-B
Informante Estudiante Yasmin

Discurso	Unidad	Categoría	Sub-Categoría
<p>La investigación es un deseo que nace con uno mismo, es la forma de averiguar algo que nos interesa, intriga o nos llama la atención; para satisfacer una inquietud o solucionar un problema. Es también la búsqueda de conocimientos y verdades que permitan describir, explicar, generalizar y predecir los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la sociedad. Es uno de los pasos básicos para obtener conocimiento, en esta época actual que la tecnología y la ciencia avanzan de una manera más rápida es necesario estar preparados para los cambios y cosas nuevas que inciten al proceso de investigar saber y conocer cómo se puede generar un cambio o dar una solución, por eso es estos nuevos niveles de formación es necesaria que todas las personas sientan la importancia y necesidad de realizar una investigación que</p>	CREENCIAS	ORIGEN	Deseo
	CONOCIMIENTO	CONCEPCIÓN	Búsqueda
	FINALIDAD	Describir Solución de Problemas	
	CONCEPCIÓN	Búsqueda de conocimiento	
		FINALIDAD	Describir Explicar Generalizar Predecir

<p>los estudiantes no les gusta investigar; lo que hacen es copiar y pegar, por ser más cómodo y un gran porcentaje de los profesores le gusta es el caletre en los examen; lo cual no es alentador para quien le gusta investigar. La gran mayoría de los estudiantes odian la asignatura, les parece una pérdida de tiempo, porque prefieren pagar para que les realicen el trabajo de grado. A mi particularmente me gustan; y me voy a preparar para ser facilitadora del área.</p>	CREENCIAS	ORIGEN	Placer Curiosidad
	NORMAS	ESTUDIANTES	No les gusta
		ORIGEN	Necesidad
	CREENCIAS	POLÍTICAS	Avance de conocimiento Fortalecer la enseñanza Formar investigadores
	CREENCIAS	ESTUDIANTES	No gusto por la investigación Copiar/ pegar
		DOCENTES	Memorización No motivador
		ESTUDIANTES	Odian la asignatura Pérdida de tiempo Pegar Preparación como

			facilitadora
--	--	--	--------------

Matriz 1-C
Informante Estudiante Miguel

Discurso	Unidad	Categoría	Sub-Categoría
<p>Soy estudiante de Derecho del octavo semestre, pienso que la investigación nace de la observación de un problema o comportamiento, que en principio sería curioso e interesante para nuestra vida, sociedad o mente. La investigación significa, a mi conciencia, la posibilidad de conocer más a fondo lo que resulta curioso a nuestros ojos o lo que representa un problema para nuestras vidas y no solo de conocerla sino plantear soluciones a situaciones o simplemente encontrar una respuesta. Desde mi perspectiva la investigación en derecho se hace observando un problema social o jurídico y planteando una solución eficaz guiada por otras ciencias de acuerdo a la necesidad que se nos esté planteando, para así lograr una entera satisfacción social y jurídica. Para investigar en derecho es necesario la investigación histórico-hermenéutica y la investigación acción participativa (IAP). Las ganas de investigar fluyen o nacen de la persona, pero</p>	CONOCIMIENTO	PROCESO	Observación Problema
		CONCEPCIÓN	Conocer
		FINALIDAD	Solución de Problemas
		PROCESO	Observación Problema Multidisciplinariedad
		FINALIDAD	Satisfacción social y jurídica

<p>es necesario que estas ganas de investigar sean instruidas por alguien (Docente) que las guie por el mejor camino, para que no pierdan el hilo y arrojen resultados llenos de ideas contrarias o similares. Bueno en mi escuela de derecho lo que se nos pide es lo formal y no sustancia, es decir, tema de investigación, pues aunque es lo más importante pasa a segundo lugar, porque lo que importa es ir de acuerdo con determinadas normas de formación de trabajos escolares.</p> <p>En mi Universidad hay una cadena en cuanto a la materia de proyecto se trata, sexto semestre proyecto I, séptimo se ve proyecto II y en el octavo proyecto III, aunque algunos lo dejan para el noveno y en el décimo no se ve clases solo se entrega y se defiende la tesis. Cabe decir, que desde el sexto semestre tenemos que adecuarnos a un tema de investigación y desarrollarlo, nuestra escuela ha optado para que Proyecto II solo la den profesores abogados para no perder la vista jurídica. Sin embargo, yo creo que los tres proyectos lo deberían dar solamente abogados que ejerzan el derecho y que de verdad sean investigadores y no que solo conozcan las normas, que es a lo que le dan</p>	<p>MODELO</p> <p>CREENCIAS</p>	<p>INTERPRETATIVO</p> <p>CRÍTICO</p> <p>ORIGEN</p> <p>DOCENTE</p> <p>PRODUCTO</p> <p>SIGNIFICADOS</p> <p>ENSEÑANZA</p> <p>PRODUCTO</p> <p>TEMAS</p> <p>DOCENTES</p>	<p>Hermenéutico</p> <p>Investigación Acción</p> <p>Gusto por la Investigación</p> <p>Orientador</p> <p>Ideas</p> <p>Formas</p> <p>Normas</p> <p>Estructura de las asignaturas</p> <p>Tesis</p> <p>Adecuados</p> <p>Abogados</p> <p>Investigadores</p> <p>Diferentes/Uno</p>
---	--------------------------------	---	---

más importancia, y no a la investigación como tal, y debería ser un solo profesor para los tres proyectos, no como ahorita que cada asignatura, es otro profesor que te cambia la seña, a veces sientes que empiezas de cero			
--	--	--	--

Matriz 1-D
Informante Docente Ana

Discurso	Unidad	Categoría	Sub-Categoría
<p>Yo abogada y docente de proyecto III en la Escuela de Derecho, tengo 45 años de edad, para mi seguir ciertos pasos en la investigación hacen más fáciles los resultados. En Derecho la investigación debe hacerse consultando toda la doctrina, jurisprudencias y máximas experiencias de los expertos. Debe involucrarte en la investigación, en la universidad aprendes lo básico, pero solo la experiencia es la que realmente te nutre. La cotidianidad en la escuela de derecho, realmente es muy pobre, debe ser una clase más activa y motivada, ya que es considerada como materia sin importancia y es por eso las carreras a última hora para presentar la tesis Para mí la investigación lo es todo...no solo porque es una profesión sino que como ser humano vivo en una continua búsqueda de información y saberes</p>	CONOCIMIENTO	PROCESO	Fases
	MODELOS	DOGMÁTICO	Fuentes Documentales
		EMPÍRICO	Expertos
		INTERPRETATIVO	El Investigador
	CREENCIAS	ORIGEN	Aprendizaje Básico
		ENSEÑANZA	Experiencia
			Pobre Clase Activa

<p>nuevos que me hagan crecer como individuo y como profesional. La investigación en la universidad desde mi perspectiva es castradora, limitativa, abstracta, opino la vía más idónea para investigar en Derecho. Comenzar desde mitad de carrera e ir dando como materias desde los enfoques hasta la construcción de los capítulos. Yo creo que los seres humanos nacemos investigadores....desde que exploramos chupándonos los dedos hasta que crecemos...lamentablemente no todos por el tabú existente con respecto a lo que es una tesis logran terminar de consolidar esa habilidad....con el pasar del tiempo la desarrolla y consolida aquellas personas que nos gusta buscar el por qué las cosas u otros puntos de vista sobre un tema. En la cotidianidad de nuestra escuela de derecho los estudiantes desarrollaron una animadversión a la materia.</p>	CREENCIAS	SIGNIFICADO	Motivación
	CONOCIMIENTO	CONCEPCIÓN	Asignatura sin importancia
	CREENCIAS	SIGNIFICADO	Investigación Profesión
	MODELOS	ENFOQUES	Información
	CREENCIAS	DOCENTES	Saberes
			Crecimiento personal y profesional
		Castradora	
		Limitativa	
		Abstracta	
		Varios	

		<p>SIGNIFICADO</p> <p>ORIGEN</p> <p>ENSEÑANZA</p> <p>ESTUDIANTE</p>	<p>Investigadores Innatos</p> <p>Tesis Tabú</p> <p>Gusto</p> <p>Animadversión por la Asignatura</p> <p>Malas Experiencias</p> <p>Modelaje</p> <p>Manda hacer los proyectos</p>
--	--	---	---

Matriz 1-E
Informante Docente Franklin

Discurso	Unidad	Categoría	Sub-Categoría
<p>Soy Profesor y Abogado con Especialidad y Maestría en Educación y Derecho, Docente Universitario de la Escuela de Derecho, de la Asignatura de Proyecto III, con varios años de experiencia, considero la investigación es un instrumento de ampliar el conocimiento y saber la realidad de las cosas. Para mí la investigación es la búsqueda de una inquietud, sobre algo que desconozco y considero que se puede buscar solución a problemas que afectan a un colectivo a través de la investigación. Desde mi perspectiva, la investigación en derecho requiere mayor unificación de criterio, desde que se inicia la carrera los alumnos requieren mayor énfasis en el área de investigación. Opino que la vía más idónea para investigar en derecho es que desde el primer semestre se</p>	CONOCIMIENTO	CONCEPCIÓN	Ampliar conocimientos
	CREENCIAS	FINALIDAD	Conocer Información
	CREENCIAS	REQUERIMIENTOS	Solución de Problemas Criterios Investigación Semestres bajos
		ENSEÑANZAS	No enseña a

<p>incorporen materia como técnicas de estudio para brindarle herramientas al estudiante sobre redacción y motivación de la investigación. Según mi experiencia como estudiante en la escuela de derecho y ahora como abogado y docente, no se enseña a investigar y tampoco se aprende, solo los estudiante copian de otros trabajos o pagan para cumplir con el requisito de la universidad.</p> <p>Considero que en proyecto I se le debe dar mayor peso a las estrategias de técnicas de estudio y /o modificar el programa de prácticas jurídicas, debido a que la mayoría de los estudiantes presenta debilidades en redacción, no tiene coherencias en sus escritos. En este mismo orden de ideas, sería la manera de llevar coherencia con la teoría y la práctica que el mismo profesor de proyecto I le dé clases hasta proyecto III, siempre y cuando el facilitador esté capacitado en el área de investigación y sea profesional del derecho.</p>		ESTUDIANTES	investigar
		ENSEÑANZA	No aprenden Copian Pagan Poca Motivación
		ESTUDIANTE	
	NORMAS	ENSEÑANZA	No Investiga Inasiste No visita biblioteca
	CREENCIAS	ESTUDIANTES	Técnicas de Estudio Programas
NORMAS	ENSEÑANZA	Debilidades de redacción	
CREENCIAS	DOCENTE	Incoherencias de escritos	

			Teórica-práctica Uno solo Capacitado Abogado Investigador
--	--	--	---

Matriz 1-F
Informante Docente Elías

Discurso	Unidad	Categoría	Sub-Categoría
<p>Soy Abogado con Maestría en Laboral y Doctorado en Educación, Docente de Proyecto de Pregrado y Postgrado en Derecho, con diez años de experiencia. Desde mi perspectiva, en Venezuela no existe la formación de competencias para la investigación en el pregrado. Estimo que en Venezuela existen debilidades para la investigación particularmente notorias en el Derecho.</p> <p>La vía idónea para investigar en Derecho va a depender de la naturaleza y características del objeto de la investigación, según se trate de un problema eminentemente teórico o de una investigación de elementos fácticos o de hecho. Estimo que si es posible generar condiciones para motivar y estimular</p>	CREENCIAS	ENSEÑANZA	No formación de competencia investigativa
	MODELO	ENFOQUE	Debilidades en la investigación en Derecho
	NORMA	ENSEÑANZA	Teórico Fáctico
	CREENCIA	SIGNIFICADO DOCENTES	Motivación Formar Investigadores

<p>a la investigación y que elevar los niveles de estudios de pregrado con programas de cuarto nivel como especializaciones y maestrías y de Doctorado contribuye a formar investigadores en la Ciencia Jurídica.</p> <p>La cotidianidad en la Escuela de Derecho es que la investigación está en un segundo plano, tanto para los docentes (no metodólogos) como para los estudiantes</p> <p>En relación a la cátedra de Proyecto, la cotidianidad es que estas asignaturas por el exceso de trabajo que se le confiere al docente investigador terminan automatizándose y priorizando los métodos por encima de la propia investigación. Su ubicación en semestres próximos al egreso de la Universidad, las convierte en una carrera contra el tiempo que afecta la calidad del proceso de investigación.</p>	NORMAS	ENSEÑANZA	<p>Poca Importancia No investigan No motivan Participación Líneas de Investigación Exceso de Trabajo Prioridad Métodos</p> <p>Estructuración de asignaturas Tiempo Calidad</p>
--	--------	-----------	--

